

Neue methodische Ansätze zur potenziell langfristigen Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden

DaKoBi – Deep Soil Carbon Stabilization

Wissenschaftlich fundiertes Methoden- und Grundlagenpapier

Version 1.9 – veröffentlicht Mai 2026

Institutioneller Rahmen:

Ausgleichsagentur Nord GmbH info@ausgleich.org

Lizenz: CC BY 4.0 | Open-Access Preprint / Working Paper (Zenodo)

Dokumentenstatus

Open-Access Preprint / Working Paper (Zenodo). Zitierfähige Arbeitsfassung zur fachlichen Diskussion und Weiterentwicklung.

Dokumentenzweck

Dieses Dokument beschreibt und ordnet die DaKoBi-Verfahren (Dauerhafte Kohlenstoffspeicherung durch Biomasse) als bodenbasierte Ansätze zur potenziell langfristigen Stabilisierung biogenen Kohlenstoffs in Subboden- und Tiefenhorizonten ein. „DaKoBi“ bezeichnet den übergeordneten Ansatz; „DaKoBi I“ und „DaKoBi II“ die beiden beschriebenen Verfahren. Das Dokument dient als fachliche Grundlage für Pilot-, Modell- und Demonstrationsvorhaben im öffentlichen Interesse.

Anwendungsstatus / Scope

Die beschriebenen Ansätze befinden sich im Stadium der wissenschaftlichen Einordnung und prototypischen Erprobung. Das Dokument stellt

- keine abgeschlossene Methodologie,
- keinen zertifizierungsfähigen Standard und
- keine regulatorische Bewertung dar.

Begriffsverständnis

„Dauerhaft“ bezeichnet die intendierte langfristige Stabilisierung biogenen Kohlenstoffs unter standort- und verfahrensspezifischen Bedingungen. Es handelt sich um einen Arbeitsstand ohne abschließende empirische Validierung oder regulatorische Anerkennung. Die hier beschriebenen Ansätze basieren auf szenarienbasierten Annahmen und Analogiestudien und sind entsprechend dem im Dokumentenstatus beschriebenen Entwicklungsstand einzuordnen.

Haftungsausschluss

Die Inhalte stellen keine rechtliche, regulatorische oder ökonomische Empfehlung dar. Aussagen zu Wirkungen und Potenzialen beruhen auf Literatur, Analogiestudien und szenarienbasierten Annahmen und dienen ausschließlich der fachlichen Einordnung.

Lizenz

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Präambel

Über geologische Zeiträume hinweg wurde Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Böden, Sedimenten und fossilen Lagerstätten gebunden. Diese Prozesse bilden eine zentrale Grundlage für die Stabilität des Klimasystems. Seit der Industrialisierung wird ein erheblicher Teil dieses Kohlenstoffs innerhalb weniger Generationen freigesetzt. Die Geschwindigkeit der Freisetzung steht in keinem Verhältnis zu den natürlichen Bildungsprozessen.

Daraus ergeben sich zwei parallele Herausforderungen:

- die schnelle Reduktion laufender Emissionen
- die Entwicklung belastbarer Ansätze zur Rückführung von Kohlenstoff in stabile Speicher

Natürliche Senken wie Böden, Wälder und Moore sind hierfür zentral. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie diese Prozesse unter heutigen Nutzungsbedingungen gezielt unterstützt werden können. Vor diesem Hintergrund untersucht dieses Working Paper, ob rohfaserreiche, bislang nur eingeschränkt nutzbare Biomasse gezielt in tiefere Bodenschichten eingebracht werden kann, um dort längerfristig stabilisiert zu werden. Ziel ist die wissenschaftliche Einordnung der zugrunde liegenden Wirkmechanismen sowie die Positionierung im Kontext bestehender Kohlenstoffspeicheransätze. Die in diesem Paper beschriebenen Ansätze sind als Forschungs- und Demonstrationsgegenstand im Sinne einer anwendungsnahen Erprobung unter realen landwirtschaftlichen Bedingungen zu verstehen. Ziel ist nicht die unmittelbare Marktintegration, sondern die wissenschaftliche Validierung, Risikoprüfung und fachliche Einordnung im öffentlichen Interesse.

Leistungsumfang des Papers

Dieses Paper:

- beschreibt die DaKoBi-Verfahren technisch und systemisch (Systemgrenzen, Prozesslogik, Default-Ansatz)
- ordnet Wirkmechanismen literaturbasiert ein (Subbodenstabilisierung, Tiefpflügen, Biomass Burial)
- benennt Validierungs- und MRV-Bedarfe
- stellt indikative Kosten- und Potenzialspannen dar

Dieses Paper leistet:

- keine Zertifizierung oder regulatorische Anerkennung
- keine standortspezifische Genehmigungsprüfung
- keine vollständige Treibhausgasbilanz (inkl. CH₄/N₂O)
- keine projektspezifische Wirtschaftlichkeitsrechnung

Abstract

Zur Erreichung der europäischen Klimaziele wird neben Emissionsminderung ein wachsender Bedarf an zusätzlichen, überprüfbaren Kohlenstoffsinken und Carbon-Dioxide-Removal-Ansätzen (CDR) erwartet (z. B. Bodirsky et al. 2025; CDRterra-Konsortium). Gleichzeitig bestehen in landwirtschaftlich geprägten Landschaften mehrere miteinander verbundene Problemlagen: In extensiver Grünland-, Moor- und Landschaftspflege fallen rohfaserreiche, nährstoffarme Restbiomassen an, für die regional häufig kein wirtschaftlich tragfähiger Nutzungspfad besteht. Viele mineralische Ackerböden weisen Defizite an organischer Substanz, Bodenstruktur und Wasserrückhalt auf. Zudem fehlen landwirtschaftlichen Betrieben vielfach tragfähige Vergütungsmodelle für Klima- und Ökosystemleistungen.

Dieses Working Paper beschreibt und ordnet zwei bodenbasierte Verfahren zur potenziell langfristigen Stabilisierung biogenen Kohlenstoffs ein: DaKoBi I – die Tiefeinarbeitung silierter Biomasse in den Subboden (ca. 30–40 cm) – und DaKoBi II – die Einlagerung ballierter Rohfaserbiomasse in konstruierte Tiefenspeicher (> 2 m). Beide Ansätze nutzen die gezielte Verlagerung organischer Substanz in tiefere Bodenhorizonte, um durch reduzierte Sauerstoffverfügbarkeit, geringere mikrobielle Aktivität und physische Abschirmung eine erhöhte Persistenz gegenüber oberbodenbasierten Ansätzen zu ermöglichen. Die Wirkmechanismen werden auf Basis bodenwissenschaftlicher Literatur zu Subbodenstabilisierung, Tiefpflügen, partieller Krumenvertiefung, Moorprozessen und Biomass Burial eingeordnet.

Unter den dargestellten Szenarioannahmen liegen die indikativen Kostenkorridore bei ca. 60–80 €/t CO₂ für DaKoBi I und 190–243 €/t CO₂ für DaKoBi II. Die szenarienbasierte Persistenz wird mit 30–60 Jahren für DaKoBi I bzw. > 200 Jahren für DaKoBi II veranschlagt. Die Anwendung ist auf naturbelassene, rohfaserreiche und nährstoffarme Biomassen ohne vorrangigen Nutzungsweg begrenzt; ausgeschlossen sind insbesondere Fremdstoffe, Bioabfälle, kontaminierte Materialien sowie stickstoffreiche oder leicht abbaubare Substrate. Zentrale Prüf- und Risikofelder betreffen CH₄-/N₂O-Emissionen, Priming-Effekte, Hydrologie, Bodenschutz, Genehmigungsfähigkeit und langfristige MRV-Fähigkeit.

Die zentrale Erkenntnis des Papers lautet: DaKoBi stellt keine validierte Klimaschutzmaßnahme und keinen zertifizierungsfähigen Standard dar, aber einen fachlich plausiblen, operationalisierbaren und prüfbaren Ansatz, um Restbiomasseverwertung, Bodenfunktionsaufbau, landbasierte Kohlenstoffspeicherung und mögliche Vergütung von Ökosystemleistungen in einem gemeinsamen Pilot- und Bewertungsrahmen zu untersuchen. Damit adressieren die Verfahren eine methodische und operative Lücke zwischen überwiegend temporären oberbodenbasierten Carbon-Farming-Ansätzen und technisch-industriellen CDR-Verfahren. Ihre tatsächliche Klimawirkung, Dauerhaftigkeit, MRV-Fähigkeit sowie regulatorische Einordnung müssen in Pilot- und Demonstrationsvorhaben empirisch überprüft werden.

DaKoBi-Verfahren: Problemlagen und potenzielle Beiträge

Gegenüberstellung von Herausforderungen der Landwirtschaft und Lösungsbeiträgen

Die Abbildung stellt zentrale Problemlagen landwirtschaftlicher Systeme sowie die potenziellen Beiträge der DaKoBi-Verfahren in einer zusammenfassenden Gegenüberstellung dar.

Keywords (DE): Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden; Subboden-Kohlenstoff; Tieffeneinarbeitung organischer Substanz; Silage-Tiefenpflügen; Biomasse-Flöße; Biomass Burial; Carbon Dioxide Removal (CDR); Monitoring, Reporting and Verification (MRV); Dauerhaftigkeit/Permanenz; Reversibilitätsrisiko; Nährstoffkreislauf; Wasserrückhalt; LULUCF; EU Carbon Removal Certification Framework (CRCF); DaKoBi.

Keywords (EN): Carbon storage in agricultural soils; subsoil carbon; deep soil carbon stabilization; deep incorporation of biomass; deep incorporation of silage; biomass burial; Monitoring, Reporting and Verification (MRV); durability/permanence; reversal risk; nutrient cycling; water retention; carbon dioxide removal (CDR); LULUCF; EU Carbon Removal Certification Framework (CRCF); DaKoBi.

Zitierempfehlung / Recommended citation: Markgraf, P., & Keye, T. T. (2026). Neue methodische Ansätze zur potenziell langfristigen Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden. DaKoBi – Deep Soil Carbon Stabilization: Wissenschaftlich fundiertes Methoden- und Grundlagenpapier (Version 1.9, Preprint/Working Paper). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19772505>

Inhaltsverzeichnis

Präambel.....	3
Leistungsumfang des Papers	3
Abstract.....	4
Inhaltsverzeichnis	6
1. Hintergrund.....	9
1.1 Wandel der Bodenbewirtschaftung und Verlust organischer Substanz	9
1.2 Rolle der Landwirtschaft im Klimaschutz.....	9
1.3 Ungenutzte Biomassen aus Grünland, Mooren und Landschaftspflege.....	10
1.4 Hinweise zur Datenlage und zu illustrativen Szenarien.....	11
2. Methodenentwicklung.....	12
2.1 Zielsetzung und Forschungsfrage	12
2.2 Ausschluss- und Standortkriterien.....	12
2.3 Abgeleitete Methodenanforderungen	13
2.4 Screening potenzieller Materialien und Methoden	14
2.5 Tabelle 1: Entscheidungslogik	15
2.6 Ergebnis der Methodenentwicklung.....	15
2.7 Abgrenzung der DaKoBi-Verfahren voneinander	16
2.7.1 Tabelle 2: Abgrenzung der DaKoBi-Verfahren voneinander	16
3. Methodenbeschreibung.....	16
3.1 DaKoBi I – Tiefeinpflügen von Silage	17
3.1.1 Technische Beschreibung des Silage-Tiefeinpflügens	17
3.1.2 Prozessschritte.....	18
3.1.3 Einbringungstiefe und Materialeigenschaften	18
3.1.4 Potenzielle Risiken der Methode	18
3.1.5 Klimawirkung – Rechenlogik.....	18
3.1.6 Kosten – Orientierende Angaben	19
3.1.7 Begleitende boden- und landschaftsbezogene Effekte.....	19
3.2 DaKoBi II – Biomasse-Flöze	19
3.2.1 Methodenbeschreibung	19
3.2.2 Prozessschritte.....	20
3.2.3 Wirkprinzip (konzeptionell)	20
3.2.4 Referenzszenario (Projektmaßstab)	21
3.2.5 Klimawirkung – Rechenlogik (Default-Ansatz)	21
3.2.6 Kosten – Orientierende Angaben	21
3.2.7 Begleitende boden- und landschaftsbezogene Effekte.....	21
3.3 Einordnung konventioneller organischer Maßnahmen	21
4. Vergleich mit bestehenden Ansätzen der Kohlenstoffspeicherung.....	22
4.1. Positionierung der DaKoBi-Verfahren im Kontext von BiCRS.....	22
4.2 Tabelle 3: Systemischer Vergleich von Kohlenstoffspeicheransätzen	23
4.3 Zusammenfassende Einordnung	24

5. Wissenschaftliche Einordnung der Methoden	24
5.1 Tiefeneintrag organischer Substanz, Humusbildung und Bodenfunktion	24
5.1.1 Humusbildung durch mineralische Stabilisierung.....	25
5.1.2 Bodenstruktur, Wasserrückhalt und ökologische Funktion	26
5.1.3 Bodensäuerung und biologische Gegenmechanismen	26
5.1.4 Rolle von Weichgehölzen im Gesamtsystem.....	26
5.1.5 Zusammenfassende Einordnung.....	26
5.2 Wissenschaftlicher Vergleich zu bestehenden Carbon-Farming-Ansätzen	26
5.2.1 Subböden als relevante C-Speicher und DaKoBi-I-Unterbodenintegration.....	27
5.2.2 Evidenz aus Tiefpflügen und langfristiger Verlagerung	28
5.2.3 Forschung zu „Biomass Burial“	28
5.2.4 Analoge Befunde zur Vergrabung (Stroh, faserreicher Biomasse)	29
5.2.5 Mooraufwuchs und Paludikultur – Erkenntnisse und Lücke	29
5.2.6 Einordnung im EU-CRCF (Carbon-Removal Certification Framework).....	30
5.2.7 Zusammenfassende Einordnung im Vergleich	30
6. Voraussetzungen und Bewertungsrahmen	30
6.1 Wissenschaftliche Validierung	30
6.2 Systemgrenzen der Netto-Klimabilanz	31
6.3 Netto-Klimabilanz	31
6.3.1 Brutto-Kohlenstoffspeicherung.....	31
6.3.2 Umsetzungsemissionen.....	32
6.3.3 Netto-Klimawirkung.....	32
6.3.4 THG-Entscheidungslogik im Projektverlauf.....	32
6.4 Kostenlogik.....	33
6.4.1 Tabelle 4: Methode DaKoBi I – Silage-Tiefenpflügen (CO ₂ -Bindung und Umsetzungsemissionen).....	34
6.4.2 Tabelle 5: Methode DaKoBi II – Biomasse-Flöße (CO ₂ -Bindung und Umsetzungsemissionen)	35
6.4.3 Tabelle 6: Vergleichende Übersicht der DaKoBi-Methoden (indikativ)	36
6.5 Annahmen, Szenarien und Sensitivitäten der Bewertung.....	38
6.5.1 Tabelle 7: Zentrale Annahmen und Sensitivitäten der DaKoBi-Verfahren.....	39
6.5.2 Einordnung der Sensitivitäten	40
6.5.3 Methodischer Hinweis.....	40
6.6 Zentrale Unsicherheiten und Risiken	40
6.6.1 Vergleich mit bestehenden landwirtschaftlichen Redoxprozessen.....	41
6.7 Perspektiven der ökonomischen und institutionellen Integration	41
6.8 Go-/No-Go-Logik und Erfolgskontrolle für Pilot- und Demonstrationsvorhaben.....	41
7. Operative Umsetzung, treuhänderische Aggregation und Inwertsetzung.....	43
7.1 Einordnung im Markt- und Systemkontext.....	43
7.2 Grundprinzip der operativen Umsetzung.....	44
7.3 Ex-ante Flächenprüfung als Voraussetzung.....	44
7.4 Föderales Umsetzungsmodell.....	44

7.5 Treuhänderische Aggregation und Systemrolle	45
7.6 Vergütungs- und Erlösmodell	45
7.7 MRV-System und Transaktionskosten	46
7.8 Systemische Wirkung und strukturelle Einordnung	47
8. Einordnung und Anschlussfähigkeit.....	48
8.1. Methodische Einordnung & MRV-Implikationen	48
8.1.1 Konzeptioneller MRV-Fahrplan (Arbeitsstand, ohne Zertifizierungsanspruch).....	48
8.2 Regulatorische Bezugsebenen und offene Klärungsbedarfe	48
8.3 Planungs- und Genehmigungspfad	49
9. Schlussfolgerung	50
9.1 Ausblick und Inwertsetzungsperspektiven	50
9.1.1 DaKoBi I und II – Entwicklungsstand.....	51
9.1.2 Einordnung aktueller Inwertsetzungsansätze	51
9.1.3 Aktuelle Marktentwicklungen und Unsicherheiten	52
9.1.4 Systemische Perspektive	52
9.1.5 Anwendungsbezug entlang landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten.....	52
9.1.6 Implikationen und Ausblick	53
10. Literatur	54
10.1 Peer-reviewte wissenschaftliche Literatur	54
10.2 Institutionelle, regulatorische und graue Literatur	57

1. Hintergrund

1.1 Wandel der Bodenbewirtschaftung und Verlust organischer Substanz

Historisch beruhte Bodenfruchtbarkeit in vielen agrarischen Systemen auf der kontinuierlichen Rückführung organischer Substanz aus den Senken auf den Acker über Streunutzung, Weidetierhaltung, Winteraufstallung, extensives Grünland und Weichholzkulturen, die geschlossene Nährstoffkreisläufe, hohe biologische Aktivität und stabile Humusvorräte ermöglichten. Mit der zunehmenden Nutzung synthetischer Stickstoffdünger wurde dieser Zusammenhang teilweise entkoppelt. Organische Substanz verlor ihre zentrale Rolle, während mineralische Inputs kurzfristige Erträge sicherten, jedoch langfristig zu Humusabbau, Bodenversauerung und Strukturverlust beitrugen (Guo et al. 2010; Goulding 2016). Nach Daten des Thünen-Instituts speichern landwirtschaftliche Böden in Deutschland bis zu einer Tiefe von einem Meter rund 2,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff (Thünen-Institut 2018, Bodenzustandserhebung Landwirtschaft). Dieses Potenzial nimmt jedoch seit Jahrzehnten ab: Intensive Bodenbearbeitung, mineralische Düngung und klimabedingte Mineralisierungsprozesse führen zu einem kontinuierlichen Verlust organischer Substanz und damit zu einer Schwächung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen. Historische Beispiele wie Plaggenwirtschaft und Plaggenesche zeigen zudem, dass die gezielte, langfristige Zufuhr organisch-mineralischer Materialien nährstoffarme Sandböden dauerhaft verändern und deren Wasser- und Nährstoffhaushalt verbessern konnte; dies stellt keine direkte DaKoBi-Analogie dar, verweist aber auf die bodenbildende Wirkung wiederholter organischer Stoffrückführung. Vor diesem Hintergrund rückt die Frage in den Fokus, wie organische Substanz wieder systematisch in Bodenprozesse integriert werden kann – nicht nur zur kurzfristigen Nährstoffversorgung, sondern zur langfristigen Stabilisierung von Bodenfunktionen, Humusvorräten und Wasserhaushalt und für die Rückführung in langfristige Speicherkompartimente der terrestrischen Systeme.

1.2 Rolle der Landwirtschaft im Klimaschutz

Die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle im europäischen Klimaschutz. Einerseits trägt sie erheblich zu Treibhausgasemissionen bei, andererseits verfügt sie über Potenziale zur Kohlenstoffspeicherung in Böden, Biomasse und weiteren biogenen Pools. Mit der Verordnung „Regulation (EU) 2024/3012 establishing a Union certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products (CRCF)“ wurde erstmals ein unionsweiter Zertifizierungsrahmen für permanente Kohlenstoffentnahmen, Carbon Farming und Kohlenstoffspeicherung in Produkten geschaffen. Für landbasierte Ansätze rücken damit insbesondere Fragen der Quantifizierung, Zusätzlichkeit, Dauerhaftigkeit, Reversibilitätsrisiken und Monitoring-, Reporting- und Verifikationsfähigkeit (MRV) in den Vordergrund.

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 1.1 beschriebenen Entwicklungen besteht ein zunehmender Bedarf an Ansätzen zur Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden, die über kurzfristige oder leicht reversible Effekte hinausgehen und eine höhere Bilanzstabilität aufweisen. Die dargestellten Entwicklungen verdeutlichen, dass klassische Bewirtschaftungsformen nicht mehr ausreichen, um die Bodenfruchtbarkeit und Kohlenstoffspeicherung zu sichern. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, innovative und zugleich praktikable Methoden zur potenziell langfristigeren Kohlenstoffrückführung zu entwickeln, wie sie im Folgenden vorgestellt werden.

Der nationale Forschungsstand zur CO₂-Entnahme unterstreicht den wissenschaftlichen und klimaschutzfachlichen Bedarf an zusätzlichen, überprüfbaren CDR-Ansätzen. Das Forschungsprogramm CDRterra bündelte in seiner ersten Phase die Arbeiten von über 100 Forschenden in zehn Verbundprojekten zu Potenzialen, Risiken und Umsetzungsbedingungen landbasierter CO₂-Entnahmeverfahren (Bodirsky et al. 2025). Die CDRterra-Synthese, an der unter anderem Julia Pongratz mitgewirkt hat, verdeutlicht, dass neben ambitionierter Emissionsminderung auch CO₂-Entnahme und langfristige Speicherung als Forschungs- und Entwicklungsfeld relevant bleiben. Vor diesem Hintergrund wird DaKoBi in diesem Paper als noch nicht validierter, landwirtschaftlich integrierbarer BiCRS-Ansatz unter mitteleuropäischen Bedingungen wissenschaftlich eingeordnet.

1.3 Ungenutzte Biomassen aus Grünland, Mooren und Landschaftspflege

Allein in Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) für die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen rund 81.300 ha gefördert, darunter Flächen mit stark eingeschränkter Nutzungsintensität und überwiegend einmaliger Mahd pro Jahr (Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Drucksache 8/5134).

Die dabei anfallenden Aufwüchse sind in der Regel überständig, rohfasereich und nährstoffarm und weisen nur eine eingeschränkte futterwirtschaftliche Verwertbarkeit auf (KTBL 2019). Die Verwertungssituation ist dabei regional heterogen. Für Teile der Landschaftspflegebiomasse bestehen sinnvolle lokale Nutzungspfade, etwa als Einstreu, Mulchmaterial, Kompostierungsbestandteil, Substrat für Gärtereien oder energetische Verwertung. Solche höherwertigen oder bereits etablierten Nutzungen haben Vorrang und werden durch DaKoBi nicht adressiert. Gleichzeitig zeigen Handlungshilfen und Praxisberichte, dass insbesondere überständige, krautige oder schilfartige Aufwüchse nicht immer als Futter oder Einstreu geeignet sind und je nach regionaler Infrastruktur Lagerungs-, Abnahme-, Verwertungs- oder Entsorgungskosten verursachen können. Teilweise werden hierfür kommunale oder behördlich organisierte Annahme- und Entsorgungsstrukturen genutzt. DaKoBi setzt daher nicht bei verwertbaren Biomassen an, sondern bei jenen Rest- und Pflegebiomassen, für die unter den jeweiligen regionalen Bedingungen kein ökologisch oder ökonomisch sinnvoller vorrangiger Nutzungspfad besteht. Spät gemähte Aufwüchse weisen typischerweise hohe Rohfasergehalte sowie niedrige Energie- und Proteingehalte auf und sind daher für die Fütterung nur eingeschränkt geeignet (KTBL 2019). Insbesondere Moor- und Nassgrünlandaufwüchse gelten als bislang ungelöstes Verwertungsproblem, da sie weder in der Tierfütterung noch in bestehenden energetischen Nutzungspfaden sinnvoll integriert werden können (FNR 2013; Umweltbundesamt 2023).

Ergänzend deuten europäische Analysen zur Bioökonomie und Biomassenutzung darauf hin, dass extensive Grünland- und Landschaftspflegebiomasse aufgrund von Qualitäts-, Logistik- und Marktbedingungen häufig nur eingeschränkt in bestehende stoffliche oder energetische Nutzungssysteme integriert werden kann. Insbesondere rohfasereiche, nährstoffarme Aufwüchse weisen häufig ein ungünstiges Verhältnis von Ernte-, Transport- und Verarbeitungskosten zu erzielbaren Erlösen auf und gelten daher als schwer in bestehende Verwertungsketten integrierbar (EEA 2023; Rösch et al. 2009). Auch für Paludikultur-Biomasse zeigen aktuelle Analysen, dass Verwertungspfade stark von regionaler Infrastruktur, Verarbeitungskapazitäten und Biomassequalität abhängen und derzeit nicht flächendeckend verfügbar sind. Ein Teil der anfallenden Biomasse kann daher unter heutigen Rahmenbedingungen nicht kontinuierlich in bestehende stoffliche oder energetische Nutzungssysteme integriert werden (Nordt et al. 2022). Extensive Grünland- und Mooraufwüchse weisen häufig geringe Energiegehalte, hohe Faseranteile und eine eingeschränkte futterwirtschaftliche Eignung auf. Ihre Nutzung in bestehenden Verwertungspfaden ist daher häufig ökonomisch, logistisch oder qualitätsbedingt begrenzt. Auch die energetische Nutzung stellt im Regelfall keine potenziell langfristige Kohlenstoffspeicherung dar, da der enthaltene Kohlenstoff dabei kurzfristig wieder in die Atmosphäre überführt wird. Vor diesem Hintergrund ist für diese Biomassefraktion bislang kein breit etablierter, nachhaltig tragfähiger Verwertungspfad erkennbar, der größere Mengen kurzfristig aufnehmen kann. Gleichzeitig befinden sich alternative Nutzungspfade, insbesondere im Bereich der Paludikultur und biobasierter Materialien, vielerorts noch im Aufbau und sind derzeit nicht flächendeckend verfügbar.

Die hier betrachteten Biomassen entziehen weder der Futter- noch der Nahrungsmittelproduktion hochwertige Ressourcen, sondern adressieren Aufwüchse, deren Nutzung unter heutigen agronomischen, infrastrukturellen und marktlichen Bedingungen häufig eingeschränkt ist. Daraus ergibt sich eine systemische Lücke zwischen Biomasseaufkommen in Landschaftssenken und dem Bedarf an stabilisierender organischer Substanz in landwirtschaftlichen Böden (vgl. Abschnitte 1.1–1.2). Über die reine Verwertung hinaus eröffnet sich damit eine systemische Perspektive: Die betrachteten Biomassen stammen überwiegend aus Landschaftsbereichen, in denen organische Aufwüchse aktuell nur eingeschränkt genutzt werden können und teilweise mit fortlaufenden Emissionen oder Pflegekosten verbunden sind. Gleichzeitig bestehen in vielen landwirtschaftlichen Böden Defizite hinsichtlich organischer Substanz, Bodenstruktur und Wasserrückhalt. Die gezielte Umlenkung dieser Biomasseströme in landwirtschaftliche Böden kann daher als funktionale Verbindung unterschiedlicher Landschaftsräume verstanden werden:

- Entlastung von Senkenstandorten (z. B. Moor- und extensives Grünland)
- Aufbau von Bodenfunktionen in Acker- und Mineralböden
- Rückführung organischer Substanz in bodeninterne Speicherprozesse

Damit entsteht ein Ansatz, der über die reine Kohlenstoffspeicherung hinaus potenziell zur Stabilisierung von Nährstoffkreisläufen, Wasserhaushalt und Bodenfunktionen beitragen kann. Vor diesem Hintergrund ist die Frage der Nutzung solcher Biomasse nicht ausschließlich als Verwertungsproblem zu verstehen, sondern als systemische Herausforderung der Integration in Klimaschutz- und Landnutzungssysteme.

Eine besondere Relevanz kommt in diesem Zusammenhang Aufwüchsen aus Wiedervernässungs- und Moorrenaturierungsprojekten zu. Auf wiedervernässten Flächen können regelmäßig rohfaserreiche, nährstoffarme Aufwüchse aus Schilf (*Phragmites australis*), Seggen (*Carex* spp.) und weiteren Moorpflanzen anfallen. Diese Biomassen entstehen im Kontext von Pflege-, Erhaltungs- oder Paludikulturmaßnahmen und sind je nach Standort, Erntezeitpunkt, Feuchtegehalt, Qualität und regionaler Infrastruktur nicht immer futterwirtschaftlich, stofflich oder energetisch verwertbar (vgl. Wichtmann et al. 2016; Tanneberger et al. 2021; Nordt et al. 2022).

Daraus ergibt sich eine mögliche Synergie zwischen Moor-Wiedervernässung, Paludikultur und den DaKoBi-Verfahren. Wiedervernässung kann insbesondere CO₂- und teilweise N₂O-Emissionen aus Mooroxidation reduzieren, während CH₄-Emissionen standortabhängig zu berücksichtigen sind. Der dabei anfallende Aufwuchs kann – sofern kein vorrangiger stofflicher, futterwirtschaftlicher oder energetischer Nutzungspfad besteht – einen rohfaserreichen Biomassepool darstellen, der grundsätzlich zu den Materialanforderungen der DaKoBi-Verfahren passt.

Die Nutzung von Moor- und Nassgründaufwuchs als DaKoBi-Inputmaterial ist daher nicht als Ersatz für Paludikultur zu verstehen, sondern als ergänzender Prüfpfad für Biomassefraktionen ohne vorrangigen Nutzungsweg. Materialqualität, Fremdstofffreiheit, Feuchtegehalt, C:N-Verhältnis, Logistik sowie mögliche Wechselwirkungen mit dem hydrologischen Regime des Herkunftsstandorts sind standortspezifisch zu prüfen und im Rahmen der Go-/No-Go-Logik nach Abschnitt 6.8 einzuordnen.

1.4 Hinweise zur Datenlage und zu illustrativen Szenarien

Für Europa liegen derzeit keine konsistenten Datensätze zur Menge wirtschaftlich untergenutzter Biomasse aus extensivem Grünland, Naturschutzmahd und vergleichbaren Landschaftspflegekontexten vor. Weder Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen noch CAP-Eco-Schemes erfassen systematisch, ob und in welcher Form der anfallende Aufwuchs futterwirtschaftlich, energetisch oder stofflich genutzt wird. Eine belastbare EU-weite Quantifizierung der hier betrachteten Biomasseströme ist daher gegenwärtig nicht möglich. Zur Einordnung möglicher Größenordnungen wird ein transparenter Referenzfall verwendet. In Mecklenburg-Vorpommern werden rund 81.300 ha extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) gefördert. Diese Maßnahmen umfassen typischerweise extensive Bewirtschaftungsauflagen wie späte Mahd, reduzierte Nutzungshäufigkeit und eingeschränkte Düngung und führen zu rohfaserreichen Aufwüchsen mit begrenzter futterwirtschaftlicher Verwertbarkeit. Diese Flächen stellen damit einen plausiblen Ausgangspunkt für illustrative Szenarien dar, da sie genau jene Biomassetypen repräsentieren, die im Kontext dieses Papers betrachtet werden. Für extensives Grünland mit einmaliger später Mahd kann – standortabhängig – von Erträgen im Bereich von etwa 2–3 t Trockenmasse je ha und Jahr ausgegangen werden. Wird davon lediglich ein sehr kleiner Anteil, beispielsweise 1 % der Flächen oder Biomassemengen, als potenziell für DaKoBi verfügbar angenommen, dient dies ausschließlich der Einordnung von Größenordnungen und erhebt keinen Anspruch auf statistische Repräsentativität. Die hier betrachteten Szenarien beziehen sich ausschließlich auf Biomassen, für die derzeit keine etablierte und ökonomisch sinnvolle Futter-, Energie- oder Materialnutzung besteht. Höherwertige stoffliche, energetische oder futterwirtschaftliche Nutzungen haben grundsätzlich Vorrang. DaKoBi wird insofern als ergänzender Ansatz für untergenutzte Rest- und Landschaftspflegebiomassen verstanden. Die dargestellten Wirkungen und Annahmen basieren auf Literaturwerten und konzeptionellen Ableitungen und dienen als Grundlage für weitere empirische Validierung.

2. Methodenentwicklung

2.1 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieses Beitrags ist die wissenschaftliche Einordnung und methodische Beschreibung von Ansätzen zur potenziell langfristigen Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden durch die gezielte Einbringung von Biomasse in tiefere Bodenschichten. Untersucht wird, inwiefern sich durch diese räumliche Verlagerung von Kohlenstoff die Dauerhaftigkeit der Speicherung erhöhen und Reversibilitätsrisiken gegenüber oberbodenbasierten Ansätzen reduzieren lassen (vgl. Kapitel 4). Die zugrunde liegende Forschungsfrage lautet:

Unter welchen bodenphysikalischen, biogeochemischen und systemischen Bedingungen kann biogener Kohlenstoff durch tiefe Bodeneinbringung langfristig stabilisiert werden und welche Anforderungen ergeben sich daraus für Quantifizierung, Bilanzierung und Überprüfbarkeit?

Diese Forschungsfrage dient im Folgenden als leitender Bezugsrahmen für die Methodenentwicklung (Kapitel 2), die mechanistische Einordnung (Kapitel 4) sowie die vergleichende Bewertung (Kapitel 5). Die dargestellten Wirkungen und Annahmen basieren auf Literaturwerten und konzeptionellen Ableitungen und dienen als Grundlage für weitere empirische Validierung. Die Entwicklung der DaKoBi-Verfahren erfolgte vor dem Hintergrund, dass viele theoretisch wirksame Kohlenstoffspeicherverfahren unter realen landwirtschaftlichen Bedingungen nicht praktikabel oder skalierbar sind. Ziel war daher die Entwicklung von Methoden, die ökologisch verantwortbar, betriebspraktisch umsetzbar und mit vorhandener landwirtschaftlicher Technik realisierbar sind. Ausgangspunkt bildete die Verfügbarkeit großer Mengen faserreicher, nährstoffarmer Biomasse aus extensiver Bewirtschaftung, Moor- und Landschaftspflege, für die bislang keine stofflich oder klimatisch sinnvolle Verwertungsoption existiert.

2.2 Ausschluss- und Standortkriterien

Die folgenden Kriterien wurden im Rahmen der methodischen Entwicklung der DaKoBi-Verfahren abgeleitet und definieren die grundlegenden Anforderungen an eine fachlich und klimapolitisch sinnvolle Anwendung. Sie sind mit vorhandener landwirtschaftlicher Technik grundsätzlich umsetzbar und dienen als unmittelbare Orientierungsgrundlage für Pilot- und Demonstrationsvorhaben. Gleichzeitig bedürfen ihre standortspezifischen Wirkungen sowie die resultierende Klimabilanz einer weiteren empirischen Validierung.

a) Allgemeine Ausschlusskriterien (verfahren-übergreifend)

Zur Sicherstellung einer belastbaren Klimabilanz und zur Vermeidung ökologischer Risiken gelten folgende grundlegende Ausschlusskriterien:

Stickstoffdynamik und Emissionsrisiken

- kein Einsatz stickstoffreicher Substrate (z. B. Gülle, Mist, Gärreste)
- kein Einsatz mineralischer Stickstoffdünger
- keine Einbeziehung N-fixierender Pflanzen (z. B. Leguminosen, Erle, Robinie)
- keine leicht abbaubaren organischen Materialien mit hoher mikrobieller Aktivität

Ziel ist die Minimierung von Lachgasemissionen (N_2O) und unerwünschten Stickstoffdynamiken.

Biomassequalität und Stoffstromabgrenzung

- ausschließlich naturbelassene, rohfaserreiche und nährstoffarme Biomasse
- Herkunft aus extensiver Grünlandnutzung, Landschaftspflege oder Moorpflege
- keine kontaminierten Materialien, behandelten Hölzer oder industriellen Nebenprodukte
- keine Bioabfälle oder Stoffe mit abfallrechtlicher Relevanz

Damit erfolgt eine klare Abgrenzung gegenüber Entsorgungs- und Verwertungsverfahren.

Systemgrenzen und Ressourceneinsatz

- Minimierung von Energie- und Maschineneinsatz
- Vermeidung langer Transportwege
- keine zusätzlichen infrastrukturellen Anforderungen

Ziel ist eine möglichst schnelle Netto-Klimawirkung bei geringen Vorkettenemissionen.

Fremdstoffe

- vollständige Entfernung von Fremd- und Verpackungsmaterialien (z. B. Kunststoffe, Netze, Folien)

b) Standortkriterien (hypothesenbasierter Rahmen)

Die Eignung von Standorten ist derzeit nicht abschließend empirisch belegt und stellt einen zentralen Gegenstand zukünftiger Pilot- und Forschungsarbeiten dar.

Boden

Mineralische Böden mit geringer bis mittlerer organischer Ausgangsausstattung werden als potenziell geeignete Standorte angenommen. Für organische Böden, insbesondere Moorböden, besteht derzeit keine ausreichende Datengrundlage für eine abschließende Bewertung. Ihre Eignung ist im Rahmen spezifischer Untersuchungen zu klären. Eine generelle Aussage zur Speicherleistung unterschiedlicher Bodentypen kann aktuell nicht getroffen werden.

Hydrologie

Der Wasserhaushalt beeinflusst maßgeblich die Stabilität organischer Substanz sowie mögliche Treibhausgasemissionen. Gut drainierte Standorte erscheinen potenziell besser kontrollierbar, während wassergeprägte Standorte komplexe Redox-Bedingungen aufweisen können, deren Auswirkungen bislang nicht ausreichend untersucht sind. Die hydrologische Eignung ist daher standortspezifisch zu bewerten und empirisch zu validieren.

c) Methodenspezifische Anforderungen

DaKoBi I: Bevorzugt werden:

- gut drainierte mineralische Böden
 - Standorte ohne ausgeprägte Staunässe oder hohe Grundwasserstände
- Standorte mit erhöhtem Risiko redoxbedingter Prozesse sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen, erfordern jedoch eine vertiefte standortbezogene Prüfung.

DaKoBi II: Zusätzlich erforderlich sind:

- geotechnisch geeignete Untergründe
- kontrollierbare hydrologische Bedingungen
- Berücksichtigung boden-, wasser- und ggf. abfallrechtlicher Anforderungen

Die Umsetzbarkeit ist standortspezifisch zu prüfen und derzeit als forschungs- und demonstrationsbedürftig einzuordnen. Bei Kombination mit Aufforstung:

- keine gezielte Nutzung oder Etablierung wasserintensiver Gehölze oder Kulturen, deren Verdunstung langfristig über der standortspezifischen Niederschlagsverfügbarkeit liegt
 - Auswahl der Vegetation muss an die lokale klimatische Wasserbilanz angepasst sein
- Ziel ist die Vermeidung negativer Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, insbesondere eine potenzielle Absenkung des Grundwasserspiegels.

Einordnung

Die dargestellten Kriterien stellen keine abschließenden regulatorischen Festlegungen dar, sondern einen methodisch abgeleiteten Rahmen für die strukturierte Erprobung der Verfahren. Eine belastbare Bewertung der Standorteignung sowie der Wechselwirkungen zwischen Boden, Hydrologie und Material erfordert mehrjährige Feldstudien unter realen Anwendungsbedingungen.

2.3 Abgeleitete Methodenanforderungen

Die folgenden Anforderungen leiten sich direkt aus der Zielsetzung und Forschungsfrage (2.1) sowie den Ausschlusskriterien (2.2) ab. Aus den Ausschlusskriterien ergeben sich folgende Anforderungen an geeignete Methoden:

- Umsetzung mit bestehender landwirtschaftlicher Technik
- Breite Anwendbarkeit und Skalierbarkeit unter mitteleuropäischen Standortbedingungen
- Positive ökologische Nebeneffekte (Humusaufbau, Wasserrückhalt, Biodiversität)
- Pilotierbarkeit mit bestehender Technik und ohne komplexe Zusatzinfrastruktur

2.4 Screening potenzieller Materialien und Methoden

Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene organische Materialien und Verarbeitungswege bewertet:

a) Festmist – theoretisch optimal, praktisch kaum verfügbar

Fachliche Einordnung

- hoher Strukturkohlenstoffanteil
- guter Beitrag zur Humusbildung
- historisch bewährtes Bodenverbesserungsmittel

Praxisrealität

- Rückgang der Tierhaltung auf Stroh → kaum Verfügbarkeit
- Festmist fällt nur noch punktuell an, nur wenige Betriebe
- Lagerung teuer, weil hohe Auflagen
- gesellschaftlich durch Fehlanreize verdrängt worden = kein Wachstumspfad

Bewertung: Ökologisch sinnvoll, agrarpolitisch kein skalierbarer Lösungsweg

b) Frisch gemähtes Material – logistisch schlecht handhabbar

- schließt Stoffkreisläufe
- geringe Vorverarbeitung
- geeignet von Extensivgrünland und Mooren

Praxisrealität

- hoher Wasser- und Luftgehalt (geringe Transporteffizienz)
- Grünlandernte und Ackerbestellung nicht synchronisierbar (keine Einarbeitung möglich)
- nicht lagerbar
- ohne Aufbereitung nur eingeschränkt lager- und steuerbar; erhöhtes Risiko unkontrollierter Rotte- oder Fäulnisprozesse

Bewertung: logistisch nicht handhabbar, geringe Effizienz

c) Kompost – gut für Bodenleben, unverhältnismäßig hoher Aufwand Fachlich

- stabilisiert (kurzfristig) Bodenstruktur
- aktiviert mikrobielles Leben
- sinnvoll für Nährstoffmanagement

Systemische Grenze

- Herstellung unterliegt Abfallrecht, hohe Investitionen erforderlich
- Grasaufwuchs ist allein häufig schwer kompostierbar; für eine stabile Kompostierung braucht es strukturgebendes Material und ein geeignetes C:N-Verhältnis.
- aerobe Rotte führt zu relevanten Kohlenstoffverlusten und erhöhtem Prozessaufwand

Bewertung: schlechtes Input-Output-Verhältnis, unrealistisch wegen hoher Investitionen

d) Neu: Tiefeinpflügen von Silage – Nutzung silierfähiger Landschaftspflegebiomasse für den Subbodeneintrag.

Warum diese Methode?

- nutzt vorhandene Biomasse aus extensivem Grünland & Moorpflüge
- Silage → lagerfähig → planbar
- mit bestehender Technik umsetzbar
- tiefer Eintrag → verlangsamte Mineralisierung, Filterwirkung
- Szenario-basierte Persistenz-Annahme: 30–60 Jahre¹

Bewertung: betriebspraktisch umsetzbarer Ansatz mit potenzieller Speicherwirkung.

e) Neu: Biomasse-Flöße aus nicht silierfähiger, ballierter Landschaftspflegebiomasse

Warum diese Methode? Praxisrealität: Für nicht verwertbare Ballen können regional Entsorgungs-, Lagerungs- oder Abnahmekosten entstehen; dies wurde in Praxisgesprächen bestätigt und ist im Piloten systematisch zu erfassen.²

¹ Methodische Annahmen, Szenarien und Sensitivitäten der Bewertung vgl. Kap. 6.5.

² In Praxisgesprächen mit landwirtschaftlichen Betrieben wurde berichtet, dass für nicht verwertbare Landschaftspflegeballen regional Abnahme- bzw. Entsorgungskosten anfallen können; in einem Einzelfall wurden etwa 5 €/Ballen genannt. Diese Angabe ist nicht repräsentativ und sollte im Rahmen eines Pilotvorhabens systematisch erhoben werden.

- Nutzung landwirtschaftlich schwer verwertbarer Biomasse
 - in großen Mengen verfügbar (bspw. Mooraufwüchse)
 - Einlagerung in tief liegende Bodenzonen -> langfristige Isolation
 - szenarienbasiert sehr geringe Re-Emission (zu validieren)
 - kombinierbar mit Gehölzpflanzung
 - Szenario-basierte Persistenzannahme: > 200 Jahre – begünstigt durch hohe Rohfaser- und Lignocellulose-Anteile spät gemähter, überständiger Aufwüchse
- Bewertung: potenziell hohe Speicherdichte bei standortgebundener Anwendung (szenarienbasiert, empirisch zu validieren).

2.5 Tabelle 1: Entscheidungslogik

Kriterium	Festmist	Frisch	Kompost	Silage-Tiefenpflügen	Biomasse-Flöze
Realistisch verfügbar	✗	✓	✗	✓	✓
Logistisch handhabbar	✓	✗	✗	✓	⚠
Dauerhafte C-Speicherung ³	(✓)	✗	(✓)	✓	✓✓ ⁴
Skalierbarkeit	✗	✗	✗	✓	✓

2.6 Ergebnis der Methodenentwicklung

Damit beantworten die beiden ausgewählten Methoden die in Abschnitt 2.1 formulierte Forschungsfrage auf methodischer Ebene und bilden die Grundlage für die technische Beschreibung in Kapitel 3. Die systematische Bewertung potenzieller Materialien und Methoden zeigt, dass unter heutigen landwirtschaftlichen, ökologischen und logistischen Rahmenbedingungen zwei Methoden die definierten Anforderungen erfüllen:

- DaKoBi I – Tiefenpflügen von Silage in Ackerboden (für den Subbodeneintrag),
- DaKoBi II – Biomasse-Flöze (Tiefenspeicherung ballierter Rohfaserbiomasse).

Andere geprüfte Optionen scheiden aus strukturellen Gründen aus: Festmist ist nur noch punktuell verfügbar und nicht skalierbar, frisch gemähtes Material ist logistisch nicht handhabbar und nicht lagerfähig, und Kompostierung führt trotz bodenökologischer Vorteile zu hohen Kohlenstoffverlusten und unverhältnismäßigem technischem Aufwand. Die beiden ausgewählten DaKoBi-Verfahren ermöglichen die Nutzung bislang nicht verwertbarer, strukturreicher Biomassen aus extensiver Bewirtschaftung, Moor- und Landschaftspflege und führen diese gezielt in räumlich definierte Kohlenstoffspeicher über. Dabei werden bodenwissenschaftlich belegte Mechanismen der Subbodenstabilisierung genutzt, die eine deutlich verlängerte Verweilzeit organischer Substanz erwarten lassen (vgl. Kapitel 4). Ergänzend existieren historische Praxiserfahrungen aus Verfahren der Krumenvertiefung, bei denen tief verlagerte humose Horizonte auch langfristig erhöhte organische Kohlenstoffgehalte aufweisen konnten. Begleitend können bodenbezogene Nebeneffekte auftreten, insbesondere in Bezug auf Bodenstruktur, Wasserhaltevermögen und Standortresilienz. Ergänzend weisen Untersuchungen aus der Moorbewirtschaftung darauf hin, dass regelmäßige Mahd auf nassen Standorten unter bestimmten Bedingungen zur Reduktion von Methanemissionen beitragen kann (z. B. Jurasinski et al.; vgl. Kap. 5.2.5). In der Kombination stellen beide Methoden einen konsistenten, praxisnahen

³ Die angegebenen Zeiträume zur Kohlenstoffspeicherung stellen konservative, fachlich begründete Persistenzannahmen dar, abgeleitet aus analogen Systemen (Subboden-C, MAOM-Stabilisierung, Biomass-Burial-Studien). Sie sind keine Garantie im juristischen Sinne und stehen unter dem Vorbehalt empirischer Langzeitvalidierung.

⁴ ✓✓ = sehr hohe Dauerhaftigkeit / strukturell geschützter Speicher

methodischen Ansatz zur Nutzung bislang unterbewerteter Biomassen dar. Die Einordnung hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Vergleichbarkeit mit bestehenden Carbon-Farming-Ansätzen sowie der regulatorischen und ökonomischen Anschlussfähigkeit erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln (vgl. Kapitel 5 und 6). Die Abgrenzung der Verfahren voneinander erfolgt in Kapitel 2.7.

2.7 Abgrenzung der DaKoBi-Verfahren voneinander

Die beiden DaKoBi-Verfahren unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich Systemlogik, Wirkmechanismus und Anforderungen an Monitoring, Reporting und Verifikation (MRV). Während DaKoBi I als landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftungsmaßnahme einzuordnen ist, stellt DaKoBi II einen räumlich definierten Speicheransatz mit teilweise infrastrukturellen Eigenschaften dar. Diese Unterscheidung ist wesentlich für die wissenschaftliche Bewertung, die MRV-Ausgestaltung sowie die regulatorische Einordnung.

2.7.1 Tabelle 2: Abgrenzung der DaKoBi-Verfahren voneinander

Dimension	DaKoBi I	DaKoBi II
Tiefe	30–40 cm	>2 m
Biomasse	Silage	Rohfaser-Biomasse
Systemtyp	landwirtschaftlich	Speicherstruktur
Mechanismus	verlangsamer Abbau	physische Isolation
MRV	Boden + Modell	Volumen + Monitoring

3. Methodenbeschreibung

Kapitel 3 beschreibt die beiden DaKoBi-Verfahren (DaKoBi I und DaKoBi II) in ihrer technischen Ausgestaltung (vgl. Abbildung 1). Dargestellt werden Prozessschritte, Materialeigenschaften, Einbringungstiefen sowie die verfahrensspezifische Rechenlogik. Die übergreifenden Systemgrenzen der Netto-Klimabilanz sowie die Kostenlogik werden in Kapitel 6 dargestellt. Betrachtet wird ausschließlich die zusätzliche Kohlenstoffspeicherung über bestehende Bewirtschaftungspraktiken hinaus; die mechanistische Einordnung der Wirkprinzipien sowie die Bewertung der Dauerhaftigkeit erfolgen in den nachfolgenden Kapiteln. Alle quantitativen Angaben zu Persistenz, Klimawirkung und Kosten sind als Szenarien auf Basis der derzeit verfügbaren Evidenz (inkl. Analogiestudien) zu verstehen und sind im Rahmen von Pilotvorhaben weiter zu untersuchen.

Abbildung 1: Konzept der DaKoBi-Verfahren zur Kohlenstoffspeicherung in Boden- und Subbodenhorizonten (schematische Konzeptdarstellung)

3.1 DaKoBi I – Tiefeinpfügen von Silage

3.1.1 Technische Beschreibung des Silage-Tiefeinpfügens

Bei der Methode DaKoBi I – Tiefeinpfügen von Silage (vgl. Abbildung 2) wird silierfähige Biomasse aus spät gemähtem, überständigem Aufwuchs (z. B. extensives Grünland, Landschaftspflegebiomasse) genutzt und gezielt in den Unterboden eingearbeitet. Die Einbringungstiefe liegt bei etwa 30–40 cm und damit unterhalb des regelmäßig bearbeiteten Oberbodenhorizonts.

Abbildung 2: Schematische Darstellung von DaKoBi I (Silage-Tiefeinpfügen) (schematische Konzeptdarstellung)

3.1.2 Prozessschritte

Die Biomasse wird siliert, flächig ausgebracht und anschließend mithilfe eines Pfluges oder Tiefenlockerers in eine Tiefe von etwa 30–40 cm eingearbeitet. Die Maßnahme nutzt überwiegend vorhandene landwirtschaftliche Technik und kann in größeren zeitlichen Intervallen (z. B. alle 4–5 Jahre) umgesetzt werden. Die Anwendung ist als gezielter, standortangepasster Eingriff konzipiert und richtet sich insbesondere an struktur- oder kohlenstoffarme sowie degradationsgefährdete Böden. Sie unterscheidet sich von regelmäßigem Pflugeinsatz im Rahmen konventioneller Bewirtschaftung und ist nicht als allgemeine Bewirtschaftungsempfehlung für intensiv oder stabil regenerativ bewirtschaftete Systeme vorgesehen.

3.1.3 Einbringungstiefe und Materialeigenschaften

Für die Einbringung wird bevorzugt siliertes Material verwendet. Die anaerobe Fermentation reduziert leicht verfügbare Kohlenstofffraktionen und ermöglicht eine stabile Zwischenlagerung des Materials. Darüber hinaus kann die Silierung das Risiko keimfähiger Samen aus spät gemähten Aufwüchsen reduzieren. Eine aktuelle Übersicht zu Samenüberleben in Silagesystemen zeigt, dass Milchsäuregärung und niedrige pH-Werte die Keimfähigkeit vieler Arten deutlich verringern können; artspezifische Unterschiede, insbesondere bei hartschaligen Samen, bleiben jedoch zu berücksichtigen (Hahn et al., 2025). In Verbindung mit der Einbringung unterhalb des regelmäßig bearbeiteten Oberbodens stellt dies einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus dar, ersetzt jedoch keine praktische Kontrolle der eingesetzten Biomasse. Die Auswirkungen auf langfristige Kohlenstoffstabilisierung und Emissionsdynamiken sind standortabhängig und Gegenstand weiterer Untersuchungen.

3.1.4 Potenzielle Risiken der Methode

Ein zentrales Prüf- und Forschungsfeld betrifft mögliche Veränderungen der Redox-Bedingungen im Unterboden infolge der Einbringung organischer Biomasse. Ziel der Methode ist nicht die flächige Anaerobisierung von Böden, sondern eine Verlagerung organischer Substanz in weniger biologisch aktive Horizonte mit potenziell verlangsamter Umsetzung. Gleichwohl ist bekannt, dass der Eintrag organischer Substanz unter bestimmten Standortbedingungen lokal reduzierte Sauerstoffverfügbarkeiten sowie Veränderungen der Stickstoff- und Kohlenstoffdynamik auslösen kann. Daraus können standortabhängig Emissionen nicht-CO₂-Treibhausgase, insbesondere CH₄ und N₂O, resultieren. Die Ausprägung dieser Prozesse hängt wesentlich von Bodentextur, Wasserhaushalt, Porenvolumen, Substrateigenschaften und klimatischen Rahmenbedingungen ab. Bei sulfatreichen oder anderweitig redoxsensiblen Standorten können zusätzlich Veränderungen der Schwefeldynamik auftreten. Solche Effekte sind nicht als generelle Methodeigenschaft zu verstehen, sondern als standortabhängige Risikofaktoren. Entsprechend ist die Anwendung auf dauerhaft nassen, stark verdichteten oder anderweitig kritischen Standorten ausgeschlossen bzw. nur nach standortbezogener Prüfung vorgesehen. Die quantitative Bewertung dieser Prozesse ist Gegenstand zukünftiger Pilot- und Validierungsstudien. Eine weiterführende Einordnung potenzieller Risiken, Unsicherheiten und ihrer Bedeutung für die Gesamtbewertung erfolgt in Kapitel 6.5.

3.1.5 Klimawirkung – Rechenlogik

Die Klimawirkung wird ausschließlich als gebundene Menge an CO₂ aus biogenem Kohlenstoff (C) dargestellt; andere Treibhausgase werden nicht bilanziert. Die nachfolgenden Parameter dienen der transparenten Darstellung der angewendeten Rechenlogik auf Basis von IPCC-Default

Annahmen:

Biomasseansatz: 30 t Frischmasse / ha

Trockenmasse (TM): 22,5 t TM / ha

Kohlenstoffanteil: 45 % der TM

Umrechnung: C → CO₂ = 3,67

Szenarienbasierte rechnerische Retention im Unterboden: ca. 31–47 %

Auf dieser Grundlage ergibt sich eine rechnerische CO₂-Bindung von etwa 11,6–17,4 t CO₂ / ha. Die Spannweite ergibt sich aus standortabhängigen Unterschieden und stellt keine empirisch validierte Messgröße dar. Annahmen, Szenarien und Sensitivitäten der Bewertung sind in Kapitel 6.5 dargestellt.

3.1.6 Kosten – Orientierende Angaben

Die Kosten umfassen Silagebereitung, Handling und tiefes Unterpflügen. Unter den zugrunde gelegten Annahmen ergeben sich:

- Gesamtkosten je Hektar: ca. 930–1.040 € / ha
- daraus abgeleitete Kosten je gespeicherter Tonne CO₂: ca. 60–80 € / t CO₂

Die Kostenangaben dienen der Orientierung und beruhen auf der in Kapitel 6.4 dargestellten Kostenlogik.

3.1.7 Begleitende boden- und landschaftsbezogene Effekte

Mit dem tiefen Eintrag organischer Substanz können begleitende bodenbezogene Effekte verbunden sein, darunter:

- Veränderungen der organischen Substanz im Unterboden
- Effekte auf Aggregatstabilität und Wasserhaltevermögen
- potenzielle Entlastung oberirdischer Biomassenutzungen auf extensiven Grünland- oder Moorstandorten

Die Ausprägung dieser Effekte ist standortabhängig. Eine weiterführende Bewertung ihrer Bedeutung für Klimawirkung, Risiken und Zielkonflikte erfolgt im Rahmen des Bewertungsrahmens (Kapitel 6).

3.2 DaKoBi II – Biomasse-Flöze

3.2.1 Methodenbeschreibung

Bei der Methode DaKoBi II – Biomasse-Flöze wird überständiger, nicht silierfähiger Aufwuchs balliert und in bautechnisch angelegten Tiefspeichern („Flözen“) in einer Tiefe von mehr als etwa 2 m unter Geländeoberkante eingelagert (vgl. Abbildung 3). Ziel ist die räumlich klar abgegrenzte Ablagerung biogener Biomasse unterhalb des biologisch aktiven Oberbodens. Die Methode ist ausdrücklich nicht als Entsorgungs- oder Verwertungsverfahren im Sinne abfallrechtlicher Kategorien konzipiert; eingesetzt werden ausschließlich klar definierte, naturbelassene Biomassen ohne Fremdstoffe und ohne stoffliche Kontamination (vgl. Ausschlusskriterien, Kap. 2.2).

Die Methode ist auf faserreiche, nährstoffarme Biomassen aus Landschaftspflege, extensivem Grünland oder vergleichbaren Aufwüchsen ausgerichtet. Innerhalb dieser Stoffgruppe sind grobe, strukturreiche und gehölzartige Restfraktionen besonders relevant, sofern für sie keine höherwertige stoffliche oder energetische Nutzung besteht. Dazu können beispielsweise Gehölzschnitt, Weichholzaufwuchs, verholzte Landschaftspflegebiomasse oder minderwertige Ast- und Schnittgutfraktionen zählen. Diese Materialien weisen aufgrund ihres lignocellulosereichen Aufbaus eine größere strukturelle Abbauresistenz auf und stehen damit in engerer Analogie zu den in der Biomass-Burial- und Wood-Vaulting-Literatur beschriebenen Substraten. Die Nutzungshierarchie bleibt dabei maßgeblich: DaKoBi II adressiert ausschließlich Restfraktionen ohne vorrangigen Nutzungsweg. Für die Anlage von Biomasse-Flözen gelten standortbezogene Eignungs- und Ausschlusskriterien, um ökologische Risiken zu minimieren und eine konservative Bewertung der Klimawirkung zu ermöglichen. Nicht zulässig sind:

- Biomassen mit Fremdstoffen (z. B. Kunststoffe, Netze, Folien, Schnüre),
- mineralische oder organische Abfälle im Sinne des Abfallrechts,
- stickstoffreiche oder leicht abbaubare Substrate (z. B. Gülle, Gärreste),
- säure- oder gerbstoffreiche Biomassen, insbesondere bestimmte Nadelgehölze oder Walnuss.

3.2.4 Referenzszenario (Projektmaßstab)

- Biomasse: ca. 800 Rundballen überständiger Aufwüchse
- Volumen je Ballen: ca. 5 m³
- Gesamtvolumen: ca. 4.000 m³
- Beanspruchte Fläche: ca. 1.000 m² (0,10 ha)

IPCC-Default-Parameter:

- Trockenmasse-Dichte: 34,9–45,1 kg TM/m³
- Kohlenstoffanteil: 45 % der TM
- Umrechnung: C → CO₂ = 3,67

3.2.5 Klimawirkung – Rechenlogik (Default-Ansatz)

Auf Basis des Referenzszenarios ergibt sich eine rechnerische CO₂-Bindung von etwa 231–298 t CO₂ pro Flöz (als aus C umgerechnete CO₂-Menge). Die Umrechnung auf eine flächenbezogene Kenngröße (2.308–2.981 t CO₂/ha) dient ausschließlich der Vergleichbarkeit der Speicherdichte und ist nicht auf flächige Anwendungen übertragbar.

3.2.6 Kosten – Orientierende Angaben

Die Kosten entstehen im Wesentlichen durch Erdarbeiten, Handling, Transport, Planung und Monitoring. Unter Annahme eines unteren bis mittleren Erdbaukorridors ergeben sich im Referenzszenario Gesamtkosten von ca. 54.000–57.000 € je Flöz. Bei höheren Erdarbeitskosten kann der Kostenkorridor entsprechend darüber liegen. Die daraus abgeleiteten Kosten je gespeicherter Tonne CO₂ liegen im Referenzszenario bei ca. 190–243 €/t CO₂. Die Kostenangaben basieren auf der in Kapitel 6.4 dargestellten Default-Kostenlogik und dienen ausschließlich der Orientierung.

3.2.7 Begleitende boden- und landschaftsbezogene Effekte

Mit der Anlage von Biomasse-Flözen können begleitende Effekte verbunden sein, darunter: Entlastung oberirdischer Biomassenutzungen auf Moor- und Grünlandstandorten, strukturelle Stabilisierung rekultivierter Bodenprofile, potenzielle Effekte auf den Wasserhaushalt oberhalb der Flözstrukturen. Die Ausprägung dieser Effekte ist standortabhängig. Eine weiterführende Bewertung erfolgt im Rahmen des Bewertungs- und Sensitivitätsrahmens (Kapitel 6).

3.3 Einordnung konventioneller organischer Maßnahmen

Konventionelle organische Düngungsmaßnahmen wie Festmist- und Kompostausbringung stellen weiterhin zentrale und wissenschaftlich gut belegte Strategien zum Humusaufbau im Oberboden dar. Langzeitversuche zeigen, dass geschlossene Nährstoffkreisläufe über Tierhaltung, Festmist und kompostbasierte Systeme einen robusten Beitrag zur Stabilisierung organischer Substanz, zur Bodenstruktur und zur Bodenfruchtbarkeit leisten können. Die hier beschriebenen DaKoBi-Verfahren sind daher ausdrücklich nicht als Ersatz solcher Systeme zu verstehen. Sie adressieren vielmehr jene Biomasseströme, die unter heutigen agrarstrukturellen Bedingungen häufig nicht mehr in bestehende Stoffkreisläufe integrierbar sind, insbesondere rohfaserreiche, überständige Aufwüchse aus extensivem Grünland, Moor- und Landschaftspflege. Während Festmist- und Kompostsysteme primär auf Humusaufbau und organische Stabilisierung im Oberboden zielen, untersuchen die DaKoBi-Verfahren eine davon abweichende Speicherlogik: die gezielte Verlagerung biogenen Kohlenstoffs in tiefere Bodenzonen mit potenziell verlangsamer mikrobieller Umsetzung. Es handelt sich somit nicht um eine Substitution, sondern um eine funktionale Ergänzung bestehender Ansätze. Die beiden DaKoBi-Verfahren adressieren gezielt die bestehende Lücke zwischen kurzfristig wirksamen, oberbodenbasierten Maßnahmen und technisch-industriellen CDR-Ansätzen, indem sie schwer verwertbare Biomasse in stabile Kohlenstoffpools im Boden und Subboden überführen. DaKoBi I ist als bodenbezogene landwirtschaftliche Maßnahme einzuordnen, während DaKoBi II eine räumlich definierte, technisch geprägte Speicherstruktur darstellt.

4. Vergleich mit bestehenden Ansätzen der Kohlenstoffspeicherung

Aufbauend auf Kapitel 3 erfolgt im Folgenden eine vergleichende Einordnung der DaKoBi-Verfahren im Verhältnis zu bestehenden bodenbasierten sowie technisch-industriellen Ansätzen der Kohlenstoffspeicherung. Ziel ist es, Unterschiede in Speichermechanismus, angenommener Persistenz, Energie- und Infrastrukturbedarf, MRV-Anforderungen sowie systemischer Einbettung sichtbar zu machen. Vergleichende Analysen zeigen, dass landbasierte Kohlenstoffspeicheransätze im Allgemeinen deutlich geringere zusätzliche Energiebedarfe aufweisen als technisch-industrielle CDR-Verfahren, da sie weitgehend auf bestehenden landwirtschaftlichen Prozessen aufbauen (Smith et al. 2016; IPCC 2022).

Ergänzend liefern historische Verfahren der Krumenvertiefung, Rigolung und partiellen Tiefbodenbearbeitung praxisrelevante Analogien für die Tiefenverlagerung organischer Substanz. Untersuchungen zur partiellen Krumenvertiefung (pKV) zeigen, dass humusangereichertes Material auch nach mehreren Jahrzehnten in tieferen Horizonten noch nachweisbar sein kann. In Langzeitbeobachtungen wurden in etwa 40 Jahre alten pKV-Schächten weiterhin erhöhte Corg-Gehalte an organischem Bodenkohlenstoff (Corg) gegenüber angrenzenden Unterbodenbereichen festgestellt (Schmidt et al. 2024). Diese Befunde stellen keine direkte Validierung der DaKoBi-Verfahren dar, stützen jedoch die grundlegende pedologische Annahme, dass tief verlagerte organische Substanz unter geeigneten Standortbedingungen gegenüber oberflächennahen Horizonten verlängerte Verweilzeiten aufweisen kann (Fontaine et al. 2007; Alcántara et al. 2016; Alcántara et al. 2017; Burger et al. 2024).

DaKoBi I ist dabei als bodenbezogene landwirtschaftliche Maßnahme innerhalb bestehender Bewirtschaftungssysteme einzuordnen, während DaKoBi II Merkmale einer räumlich definierten, baulich geprägten Speicherstruktur aufweist. Beide Verfahren beruhen auf der Verlagerung biogenen Kohlenstoffs in tiefere Bodenzonen, unterscheiden sich jedoch deutlich hinsichtlich Umsetzungslogik, Prüfbarkeit und regulatorischer Anschlussfähigkeit. Während DaKoBi I als Erweiterung bestehender landbasierter Carbon-Farming-Ansätze verstanden werden kann, adressiert DaKoBi II (Biomasse-Flöze) eine andere Systemebene, indem Kohlenstoff gezielt in tiefere Bodenschichten eingebracht und dort physisch abgeschirmt wird. Für DaKoBi II besteht derzeit keine eindeutige Zuordnung innerhalb bestehender CRCF-Kategorien. Der Ansatz weist funktionale Parallelen zu Ansätzen der dauerhaften Kohlenstoffentnahme auf, insbesondere hinsichtlich physischer Abschirmung und potenziell verlängerter Stabilität, unterscheidet sich jedoch grundlegend durch seine landschaftsbasierte Umsetzung und den Verzicht auf energieintensive Umwandlungsprozesse. Eine abschließende Bewertung hinsichtlich Permanenz, MRV und regulatorischer Einordnung erfordert weitere empirische Validierung.

4.1. Positionierung der DaKoBi-Verfahren im Kontext von BiCRS

Die DaKoBi-Verfahren lassen sich im Kontext der internationalen Carbon-Dioxide-Removal-Literatur als biomassebasierte Kohlenstoffentnahme mit bodengebundener Stabilisierung einordnen (Biomass Carbon Removal and Storage, BiCRS). Während DaKoBi I als Erweiterung bestehender Carbon-Farming-Ansätze innerhalb landbasierter Systeme verstanden werden kann, adressiert DaKoBi II (Biomasse-Flöze) eine andere Systemebene, indem Kohlenstoff gezielt in tiefere Bodenschichten eingebracht und dort physisch abgeschirmt wird. Im Unterschied zu vielen diskutierten Biomass-Burial-Ansätzen adressieren die DaKoBi-Verfahren ausschließlich Biomassen, die rohfaserreich, nährstoffarm und unter heutigen agronomischen und ökonomischen Bedingungen nur eingeschränkt nutzbar sind. Dazu zählen insbesondere Aufwüchse aus extensiver Grünlandnutzung, Moorpflüge und Landschaftspflege.

Vor diesem Hintergrund stehen die DaKoBi-Verfahren nicht in Konkurrenz zur europäischen und deutschen Biomassestrategie, die eine Nutzungshierarchie vorsieht (stofflich vor energetisch vor sonstiger Verwertung), sondern adressieren gezielt eine bislang wenig erschlossene Rest- und Pflegebiomassefraktion. Die prioritäre stoffliche oder futterwirtschaftliche Nutzung geeigneter Biomassen bleibt hiervon unberührt. Die Einhaltung dieser Nutzungshierarchie ist als grundlegendes Prinzip für die Anwendung der DaKoBi-Verfahren zu verstehen. Gleichzeitig ist die Datenlage zu Umfang und Nutzung dieser Biomasseströme begrenzt und bedarf weiterer empirischer Untersuchung.

4.2 Tabelle 3: Systemischer Vergleich von Kohlenstoffspeicheransätzen

Dimension	Technisch-industrielle CDR (z. B. DACCS, BECCS)	Landbasierte Ansätze (z. B. Carbon Farming)	DaKoBi (I & II)
Primärer Speichermechanismus	Abscheidung, Aufbereitung und geologische Speicherung von CO ₂	Aufbau und Stabilisierung organischer Substanz im Boden oder in Biomasse	Verlagerung biogener Kohlenstoffströme in tiefere Bodenschichten und physisch abgeschirmte Speicherstrukturen
Zusätzlicher Energiebedarf	Hoch bis sehr hoch	Niedrig	Niedrig (I) bis moderat (II, v. a. Erdarbeiten)
Zusätzlicher Infrastrukturbedarf	Hoch (Anlagen, Transport, Speicherketten)	Gering	Gering (I) bis moderat (II)
Anschluss an bestehende Systeme	Gering (separate industrielle Systeme)	Hoch (landwirtschaftliche Praxis)	Hoch (I), mittel (II)
Form der Skalierungsgrenze	Energie- und infrastrukturgetrieben	Flächen- und biomassegebunden	Biomasse- und standortgebunden
Speichercharakter /angenommene Persistenz	Hoch bis sehr hoch (≥100–1.000 Jahre)	Variabel (5–50 Jahre, standortabhängig)	DaKoBi I: 30–60 Jahre (indikativ) DaKoBi II: >200 Jahre (indikativ, in Anlehnung an BiCRS, zu validieren)
Speicherdichte	Hoch (konzentrierte CO ₂ -Ströme)	Gering bis moderat (flächenverteilt)	Hoch (II, punktuell), moderat (I)
Zusätzliche Umweltwirkungen	Gering	Potenziell hoch (Boden, Wasser, Biodiversität)	Hoch (Bodenstruktur, Wasserhaushalt, Biomassenutzung)
Zentrale Unsicherheiten	Kosten, Energieverfügbarkeit, Infrastrukturaufbau	Permanenz, MRV, Reversibilität	Langzeitstabilität, MRV, standortabhängige Effekte

Zur weiteren Einordnung der DaKoBi-Verfahren wird ein systemischer Vergleich zwischen technisch-industriellen und landbasierten Ansätzen zur Kohlenstoffspeicherung vorgenommen. Ziel ist es, Unterschiede in Skalierungslogik, Ressourceneinsatz und Speichermechanismen sichtbar zu machen. Der Vergleich zeigt, dass sich die Ansätze grundlegend in ihren Skalierungsmechanismen unterscheiden. Technisch-industrielle Verfahren sind primär durch Energieverfügbarkeit, Infrastruktur und Kapital begrenzt, während landbasierte Ansätze maßgeblich von Flächenverfügbarkeit, Biomassepotenzialen und standortspezifischen Bedingungen abhängen. Vor diesem Hintergrund ist eine direkte Gegenüberstellung von Potenzialgrößen nicht zielführend. Vielmehr adressieren die Ansätze unterschiedliche Formen von Ressourcen- und Systemkapazitäten.

Die DaKoBi-Verfahren können in diesem Kontext als Ansatz verstanden werden, der innerhalb landbasierter Systeme gezielt auf eine Erhöhung der Kohlenstoffstabilität abzielt. Die Angaben zur potenziellen Permanenz der DaKoBi-Verfahren, insbesondere für DaKoBi II, orientieren sich an Konzepten

des Biomass Carbon Removal and Storage (BiCRS), bei denen biogener Kohlenstoff aus dem aktiven Kohlenstoffkreislauf verlagert und unter Bedingungen mit verlangsamter Zersetzung gespeichert wird.

4.3 Zusammenfassende Einordnung

Die zugrunde liegende Logik folgt der bekannten zeitlichen Asymmetrie zwischen der langsamen natürlichen Bildung geologischer Kohlenstoffspeicher über Millionen Jahre und der schnellen anthropogenen Freisetzung innerhalb weniger Jahrhunderte. Im Vergleich zu technisch-industriellen Verfahren weisen die DaKoBi-Verfahren ein deutlich geringeres zusätzliches Energie- und Infrastrukturprofil auf, da sie überwiegend auf bestehenden landwirtschaftlichen Prozessen basieren. Gleichzeitig adressieren sie eine konzeptionelle Lücke zwischen temporären bodenbasierten Maßnahmen und technisch-industriellen Permanent-Carbon-Removal-Ansätzen, indem sie auf eine erhöhte Stabilität biogenen Kohlenstoffs durch Verlagerung in tiefere Bodenschichten abzielen. Eine empirische Validierung der angenommenen Wirkungen, Persistenzen und Risiken ist jedoch Voraussetzung für eine weitergehende regulatorische und marktliche Einordnung. Die Relevanz zusätzlicher, belastbar messbarer Senkenoptionen wird auch im Klimaschutzprogramm 2026 der Bundesregierung sichtbar, das einen erhöhten Handlungsbedarf im LULUCF-Sektor identifiziert. Vor diesem Hintergrund kann DaKoBi als ein Ansatz verstanden werden, der konzeptionell zur Erweiterung des bestehenden Spektrums landbasierter Senkenoptionen beitragen könnte, vorbehaltlich weiterer wissenschaftlicher Validierung.

5. Wissenschaftliche Einordnung der Methoden

Die folgende Einordnung erfolgt entlang der in Abschnitt 2.1 formulierten Forschungsfrage. Ziel ist es, die potenziellen Wirkprinzipien, Annahmen und Unsicherheiten transparent darzustellen und die Grundlage für eine konservative Bewertung der Dauerhaftigkeit und Reversibilität der Kohlenstoffspeicherung zu schaffen (vgl. Kap. 6.3.3). Die Stabilisierung organischer Substanz in Böden ist kein rein mengenabhängiger Prozess, sondern das Ergebnis spezifischer biologischer, chemischer und physikalischer Mechanismen, die stark von Eintragstiefe, Sauerstoffverfügbarkeit und Störungsintensität abhängen. Während oberflächennahe Carbon-Farming-Ansätze überwiegend kurzfristige Speicherwirkungen im Oberboden adressieren, deuten zahlreiche Arbeiten daraufhin, dass tiefe, sauerstoffarme Bodenhorizonte besonders geeignet sind, organische Substanz über verlängerte Zeiträume zu stabilisieren (Rumpel & Kögel-Knabner 2011; Schmidt et al. 2011; Fontaine et al. 2007; Button et al. 2022). Überblicksarbeiten zur Subboden-C Dynamik zeigen zudem, dass Umsatzraten und mikrobielle Aktivität in tieferen Horizonten im Mittel geringer ausfallen und Stabilisierung über mineralische Assoziationen eine größere Rolle spielt; die Ausprägung ist jedoch stark standortabhängig und muss projektspezifisch validiert werden. Begriffsunsicherheiten bei der Verwendung des Terminus 'C sequestration' im Boden- und Klimakontext sind dokumentiert und können zu Fehlinterpretationen von Potenzialen und Wirkungen führen; eine klare Differenzierung zwischen SOC-Zuwachs, SOC-Speicherung, Netto-C Speicherung und Klimawirkung wird deshalb gefordert, insbesondere wenn auch Nicht-CO₂- Treibhausgase und Leakage-Effekte berücksichtigt werden sollen (Don et al. 2023).

5.1 Tiefeneintrag organischer Substanz, Humusbildung und Bodenfunktion

Historische agrarische Systeme führten einen erheblichen Teil organischer Substanz über Tierhaltung und Festmist langsam in den Boden zurück. Mit der Entkopplung von Tierhaltung, Grünlandnutzung und Ackerbau ist dieser Senkenpfad in vielen Regionen strukturell unterbrochen worden. In diesem Zusammenhang können die DaKoBi-Verfahren auch als Ansatz zur funktionalen Reorganisation organischer Stoffströme in Agrarlandschaften verstanden werden. Während organische Biomasse in extensiven oder nassen Standorten häufig nur eingeschränkt genutzt werden kann, besteht in vielen mineralischen Böden ein strukturelles Defizit an stabilisierbarer organischer Substanz. Die gezielte Verlagerung dieser Biomasse in geeignete Bodensysteme kann daher neben der Kohlenstoffspeicherung auch zur Verbesserung bodenphysikalischer Eigenschaften, zur Erhöhung des Wasserrückhaltevermögens sowie zur Stabilisierung von Nährstoffkreisläufen beitragen. Diese Effekte sind standortabhängig und bislang nicht systematisch quantifiziert, stellen jedoch einen wesentlichen Bestandteil des zugrunde

liegenden Wirkmodells dar. Die hier beschriebenen Methoden stellen keinen Ersatz historischer Kreisläufe dar, sondern einen funktionalen Übergangspfad, um nicht mehr integrierbare Biomassen wieder in bodeninterne Speicherprozesse zu überführen. Die gezielte Verlagerung von Biomasse in tiefere Bodenschichten ist vor diesem Hintergrund nicht als künstlicher Eingriff, sondern als bewusste Beschleunigung natürlicher Stabilisierungsprozesse zu verstehen, die unter heutigen Nutzungs- und Zeitbedingungen nicht mehr spontan wirksam werden. Wird kohlenstoffreiche Biomasse (z. B. Silage oder Heu) gezielt in tiefere Bodenschichten eingebracht, verläuft der mikrobielle Abbau deutlich langsamer als im Oberboden. Ursache hierfür sind die eingeschränkte Sauerstoffverfügbarkeit, geringere mikrobielle Biomasse sowie reduzierte physische Durchmischung. Unter diesen Bedingungen verbleibt ein relevanter Anteil der organischen Substanz als partikuläre organische Substanz (POM) über verlängerte Zeiträume im Boden (Rumpel & Kögel-Knabner 2011). Studien zum sogenannten Priming-Effekt zeigen, dass frische organische Inputs unter bestimmten Bedingungen den mikrobiellen Abbau vorhandener organischer Substanz stimulieren. Neuere Langzeitbefunde zeigen, dass solche Priming-Effekte zeitlich dynamisch verlaufen können: In untersuchten Inversionssystemen traten nach tiefgreifender Verlagerung organischer Substanz zunächst erhöhte Umsetzungsraten auf, die jedoch durch mikrobielle Anpassungs- und Legacy-Effekte moderiert wurden (Schiedung et al., 2023). Für DaKoBi folgt daraus keine Entwarnung, sondern ein klarer Prüfauftrag: Priming ist als standort- und substratabhängige Dynamik in der Pilotphase zu erfassen und in der Netto-THG-Bilanz zu berücksichtigen. Im Subboden kann dieser Effekt aufgrund geringerer mikrobieller Aktivität, veränderter Substratqualität, Stickstoffverfügbarkeit und Sauerstoffregime geringer ausfallen; seine Ausprägung bleibt jedoch standort- und substratabhängig (Fontaine et al. 2007; Kuzyakov 2010). Die Kopplung von Kohlenstoff- und Stickstoffumsatz bleibt jedoch auch dort wirksam. Mikroorganismen benötigen Stickstoff für den Aufbau ihrer Biomasse, sodass kohlenstoffreiche organische Substrate zu einer temporären mikrobiellen Stickstoff-Immobilisierung führen können. Dieser Prozess entzieht dem Boden mineralischen Stickstoff aus nitrifikationsgetriebenen Umsetzungswegen, reduziert potenzielle N-Verluste durch Auswaschung und wirkt damit bodenchemisch stabilisierend (Schimel & Bennett 2004). Potenzielle Risiken, etwa lokale anaerobe Mikrozonierung, veränderte Stickstoffdynamiken oder temporäre Übergangseffekte nach der Einbringung, sind standort- und bodenspezifisch und können nicht ausgeschlossen werden. Genau diese Effekte stellen jedoch keinen Widerspruch zum Wirkmodell dar, sondern markieren zentrale Prüfgrößen für die wissenschaftliche Validierung unter realen Anwendungsbedingungen (vgl. Kapitel 6.1). Da die Einbringung unterhalb des regelmäßig bearbeiteten Oberbodens erfolgt, sind direkte Effekte auf Keimung, oberflächliche Bearbeitbarkeit und kurzfristige Bestandsentwicklung voraussichtlich begrenzt. Mögliche indirekte Effekte auf Ertrag, Durchwurzelung und Wasserhaushalt sind jedoch standortabhängig und im Pilotmaßstab zu prüfen. Gleichwohl kann nicht davon ausgegangen werden, dass eingebrachte Biomasse im Unterboden vollständig biologisch isoliert ist. Je nach Standort, Bodenprofil und Vegetation können Wurzeln auch tiefere Horizonte erschließen und lokal Sauerstoffeintrag sowie mikrobielle Aktivität beeinflussen. Für DaKoBi I ist daher von einer verlangsamt, jedoch nicht sterilen Lagerung im Unterboden auszugehen; bei DaKoBi II ist die biologische Interaktion aufgrund der größeren Tiefenlage grundsätzlich reduziert, aber nicht in allen Fällen vollständig auszuschließen. Die tatsächliche Bedeutung dieser Prozesse ist standortabhängig und im Rahmen von Pilotvorhaben empirisch zu untersuchen. Die räumliche Verlagerung organischer Substanz in tiefere Bodenschichten unterscheidet sich grundlegend von oberbodenbasierten Ansätzen, da physikalische Zugänglichkeit, Sauerstoffverfügbarkeit und mikrobielle Aktivität deutlich reduziert sind (vgl. Kapitel 3.2).

5.1.1 Humusbildung durch mineralische Stabilisierung

Ein zentraler Mechanismus der Langzeitstabilisierung ist die Bindung mikrobieller Abbauprodukte an Mineraloberflächen; dabei entstehen auch bei langsamen Umsatzraten gelöste organische Verbindungen, die an Ton- und Schluff-Mineralen sorbieren und als mineral-assoziierte organische Substanz (MAOM) langfristig stabilisiert werden. Diese Form der Humusbildung gilt heute als der wichtigste Pfad für langlebigen Bodenumus (Cotrufo et al. 2013; Cotrufo et al. 2015; Paul 2016). Subböden bieten hierfür besonders günstige Bedingungen, da sie über hohe reaktive Mineraloberflächen verfügen und kaum durch frische organische Inputs konkurrierend „überlagert“ werden. Moderne bodenwissenschaftliche Konzepte verstehen Humus dabei nicht mehr als einheitliche Substanz, sondern als emergente Eigenschaft des Boden-Ökosystems, die aus der Wechselwirkung mikrobieller Prozesse, organischer Inputs und mineralischer Oberflächen entsteht (Schmidt et al. 2011; Lehmann & Kleber 2015). Nach aktuellem bodenwissenschaftlichem Verständnis erfolgt die Stabilisierung organischer Substanz im Boden über

mehrere, miteinander verknüpfte Mechanismen. Neben der direkten Ablagerung partikulärer organischer Substanz (POM) spielt insbesondere die Bildung mineralassoziierter organischer Substanz (MAOM) eine zentrale Rolle für längerfristige Kohlenstoffspeicherung. Organische Einträge werden zunächst mikrobiell umgesetzt und können anschließend entweder physisch in Bodenaggregaten eingeschlossen oder an mineralische Oberflächen gebunden werden. Beide Prozesse tragen dazu bei, die Zugänglichkeit für weitere mikrobielle Zersetzung zu reduzieren. In kohlenstoffarmen mineralischen Unterböden kann zusätzlicher organischer Input daher nicht nur als Kohlenstoffquelle, sondern auch als Ausgangspunkt für neue organo-mineralische Bindungs- und Entwicklungsräume wirken (Cotrufo et al., 2013; Cotrufo et al., 2015; Six et al., 2004). Für DaKoBi I ist diese Annahme zentral: Die eingebrachte, lignocellulosereiche Biomasse soll im Unterboden zunächst als strukturgebende organische Gerüstsubstanz wirken und im weiteren mikrobiellen Umbau Bindungsstellen für Nährstoffe sowie mineralassozierte organische Substanz schaffen. Die Ausprägung dieser Prozesse ist standortabhängig und im Pilotmaßstab empirisch zu prüfen.

5.1.2 Bodenstruktur, Wasserrückhalt und ökologische Funktion

Organische Substanz wirkt zudem als Strukturgeber. Mikrobielle Stoffwechselprodukte (z. B. Polysaccharide) fördern die Aggregation von Bodenpartikeln, wodurch Porenvolumen, Infiltrationsfähigkeit und Wasserspeicherkapazität zunehmen. Dieser Effekt ist nicht auf den Oberboden beschränkt, sondern auch in tieferen Horizonten wirksam, sofern organische Substanz gezielt eingebracht wird (Six et al. 2004; Bronick & Lal 2005). Humusreiche, aggregatstabile Böden fungieren damit als unterirdische Retentionsräume für Wasser und gelöste Nährstoffe und tragen wesentlich zur ökologischen Aufwertung degradiertes Standorte bei.

5.1.3 Bodensäuerung und biologische Gegenmechanismen

Viele landwirtschaftliche Böden sind durch langjährige Stickstoffeinträge, Nitrifikation und die Abfuhr basischer Kationen zunehmend versauert. Bodensäuerung geht mit Strukturverlust, reduzierter biologischer Aktivität und eingeschränkter Wasserspeicherkapazität einher (Guo et al. 2010; Goulding 2016). Der tiefe Eintrag organischer Substanz wirkt dieser Entwicklung nicht durch direkte pH-Anhebung entgegen, sondern über biologische Puffermechanismen: (i) Stickstoff wird temporär immobilisiert und aus säurebildenden Umsetzungswegen herausgenommen, (ii) mineralisch gebundene Humusfraktionen mit hoher Kationenaustauschkapazität werden aufgebaut, die Protonen puffern und basische Kationen binden (Six et al. 2004; Cotrufo et al. 2015).

5.1.4 Rolle von Weichgehölzen im Gesamtsystem

Weichgehölze (z. B. Pappel, Weide) ergänzen tiefe Kohlenstoffeinträge durch kontinuierliche organische Inputs über Wurzeln und Rhizodeposition. Wurzelbürtiger Kohlenstoff wird besonders effizient in MAOM überführt und trägt damit überproportional zum Aufbau stabiler Humusfraktionen bei (Rasse et al. 2005). Laubholzdominierte Systeme fördern zudem mull-artige Humusformen mit hoher biologischer Aktivität, stabiler Bodenstruktur und erhöhter Pufferfähigkeit gegenüber Versauerung. Damit leisten Weichgehölze einen wesentlichen Beitrag zur chemischen und hydrologischen Stabilisierung versauerter Böden (Augusto et al. 2002; Goulding 2016).

5.1.5 Zusammenfassende Einordnung

In der Gesamtschau deuten die vorliegenden Erkenntnisse daraufhin, dass tiefe, sauerstoffarme Einträge organischer Biomasse, kombiniert mit dauerhaften vegetationsbasierten Kohlenstoffinputs, ein konsistentes bodenwissenschaftliches Wirkungsmodell darstellen können. Die Methoden adressieren nicht nur die langfristige Stabilisierung von Kohlenstoff, sondern gleichzeitig Stickstoffbindung, Wasserrückhalt, Strukturaufbau und potenzielle Pufferwirkungen gegenüber Bodensäuerung. Damit lassen sich die beschriebenen Methoden als multifunktionale Boden- und Klimaschutzmaßnahmen wissenschaftlich plausibel einordnen (vgl. Kap. 6.3.3).

5.2 Wissenschaftlicher Vergleich zu bestehenden Carbon-Farming-Ansätzen

Die wissenschaftliche Diskussion zu landwirtschaftlichen Kohlenstoffsinken hat sich in den letzten

Jahren deutlich erweitert. Während klassische Carbon-Farming-Maßnahmen vor allem den Oberboden (0–30 cm) adressieren, deuten zahlreiche Arbeiten, dass tiefe, sauerstoffarme Bodenhorizonte besonders geeignet sind, organische Substanz über verlängerte Zeiträume zu stabilisieren (Rumpel & Kögel-Knabner 2011; Schmidt et al. 2011; Button et al. 2022). Fontaine et al. (2007) zeigen dabei auch, dass frischer Kohlenstoffeintrag in den Subboden unter bestimmten Bedingungen Priming-Effekte auslösen und damit die Mineralisierung alter organischer Substanz beschleunigen kann. Dieser Effekt kann bei N-armen, strukturreichen Substraten geringer ausfallen als bei leicht verfügbaren organischen Verbindungen; seine Ausprägung bleibt jedoch standort- und substratabhängig (Kuzyakov 2010). Für die rohfaserreichen DaKoBi-Biomassen ergibt sich daraus eine fachlich günstige Ausgangsannahme. Die gezielte Verlagerung organischer Substanz in tiefere Bodenschichten stellt keinen Bruch natürlicher Prozesse dar, sondern knüpft an geologische und pedologische Mechanismen an, durch die Kohlenstoff über Jahrtausende im Erdökosystem gebunden wurde. Die hier beschriebenen Methoden beschleunigen unter heutigen Störungs- und Zeitbedingungen Prozesse, die natürlicherweise wesentlich langsamer ablaufen würden. Ergänzend existieren historische landwirtschaftliche Analogverfahren wie Tiefpflügen und partielle Krumenvertiefung, bei denen organische Substanz gezielt in tiefere Horizonte verlagert wurde. Langzeituntersuchungen deuten darauf hin, dass solche verlagerten Kohlenstoffvorräte über Jahrzehnte nachweisbar bleiben können; eine vertiefte Einordnung erfolgt in Kap. 5.2.2. Diese Befunde stellen keine direkte Validierung der DaKoBi-Verfahren dar, stützen jedoch die grundlegende Annahme verlängerter Kohlenstoffverweilzeiten in tieferen Bodenschichten unter geeigneten Standortbedingungen. Die in diesem Beitrag betrachteten Klimawirkungen beziehen sich ausschließlich auf die zusätzliche Speicherung biogenen Kohlenstoffs in Böden und Subböden. Potenzielle Effekte vermiedener Emissionen durch alternative Biomassenutzung oder Unterlassung werden bewusst nicht angerechnet, um eine konservative und eindeutig überprüfbare Bilanzierung sicherzustellen. Da die betrachteten Biomassen bislang keiner stabilen Nutzung zugeführt werden und perspektivisch entweder mineralisiert oder energetisch verwertet würden, kann ihre gezielte Stabilisierung im Boden sowohl als aktive Kohlenstoffspeicherung als auch als Vermeidung zukünftiger Emissionen interpretiert werden. Die hier gewählte Einordnung folgt bewusst einem konservativen Storage-Ansatz. Die Zusätzlichkeit der Maßnahmen ist standort- und nutzungsabhängig zu prüfen. Sie ergibt sich nur dann, wenn die eingesetzte Biomasse ohne Maßnahme keiner langfristigen Kohlenstoffspeicherung zugeführt worden wäre. Eine projektbezogene Baseline-Definition ist daher zwingende Voraussetzung für jede quantitative Anrechnung. Aktuelle Übersichtsarbeiten weisen darauf hin, dass die Begriffe „carbon sequestration“ und „carbon storage“ im Bodenkontext häufig unscharf verwendet werden und klare Abgrenzungen zwischen SOC-Zunahme, Speicherprozessen und tatsächlicher Klimawirkung erforderlich sind (Don et al., 2023).

Im vorliegenden Papier werden die Begriffe Kohlenstoffspeicherung, Kohlenstoffentnahme, SOC-Zuwachs und Emissionsminderung bewusst getrennt verwendet. Dies folgt der Fachliteratur, die darauf hinweist, dass „carbon sequestration“ nicht mit jeder Zunahme von SOC-Stocks gleichgesetzt werden sollte und dass die Klimawirkung nur dann belastbar beurteilt werden kann, wenn Referenzszenario, Zeitdimension und mögliche Leakage-Effekte mitberücksichtigt werden.

5.2.1 Subböden als relevante C-Speicher und DaKoBi-I-Unterbodenintegration

DaKoBi I basiert auf der Einarbeitung aufbereiteter, lignocellulosereicher Biomasse in Unterbodenhorizonte von ca. 30–40 cm. Neben der Kohlenstoffspeicherung besteht die Hypothese, dass insbesondere humusarme, sandige oder strukturgeschwächte mineralische Standorte funktional aufgewertet werden können.⁵ Mineralische Unterböden weisen im Vergleich zum Oberboden häufig geringere Gehalte an organischer Substanz, reduzierte biologische Aktivität sowie begrenzte Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität auf. Der Eintrag lignocellulosereicher Biomasse kann dort zunächst als strukturbildende Gerüstsubstanz wirken und Porenraum, Durchwurzelbarkeit sowie Wasserinfiltration verbessern. Im weiteren mikrobiellen Umbau können organische Bindungsstellen entstehen, an denen Nährstoffe sorbiert und mit Tonmineralen oder Metalloxiden stabile organo-mineralische Assoziationen (MAOM) gebildet

⁵ In Praxisinterviews mit landwirtschaftlichen Betrieben wurde berichtet, dass einzelne Standorte zunehmend als stark sandig, humusarm und strukturgeschwächt wahrgenommen werden und dass ein hohes Interesse an praxisnahen Verfahren zur Einbringung organischer Reststoffe in tiefere Bodenhorizonte besteht. Diese Hinweise sind nicht repräsentativ und ersetzen keine bodenkundliche Standortbewertung; sie markieren jedoch einen relevanten Praxis- und Prüfbedarf für Pilotvorhaben.

werden. Diese Prozesse gelten als zentral für langlebige Kohlenstoffspeicherung und verbesserte Bodenfunktionen. Experimentelle und konzeptionelle Arbeiten zur Subboden-Stabilisierung zeigen, dass organischer Kohlenstoff in tieferen Horizonten durch reduzierte mikrobielle Aktivität, eingeschränkten Sauerstoffzutritt und mineralische Bindung häufig langsamer umgesetzt wird als im Oberboden (Fontaine et al. 2007; Button et al. 2022). Dies bildet die Grundannahme für DaKoBi I und DaKoBi II: Organische Substanz wird gezielt in Bodenzonen verbracht, in denen ihre Zersetzung natürlicherweise limitiert ist. Langzeituntersuchungen historisch tief bearbeiteter Flächen zeigen zudem, dass in tiefere Horizonte verlagertes Kohlenstoff auch nach Jahrzehnten erhöht vorliegen kann (Alcántara et al. 2017). Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass auf leichten Standorten zusätzliche Resilienzvorteile gegenüber Trockenstress möglich sind (Burger et al. 2023). Diese Befunde stellen keine direkte Validierung von DaKoBi I dar, stützen jedoch die bodenkundliche Plausibilität der Hypothese, dass Kohlenstoffspeicherung unter geeigneten Standortbedingungen mit stabilen oder verbesserten Bodenfunktionen kombiniert werden kann. Die Wirkungen sind standortabhängig und für DaKoBi I im Pilotmaßstab empirisch zu validieren. Besonders relevant sind dabei bodenphysikalische Parameter wie Lagerungsdichte, Porenvolumen, Infiltrationsfähigkeit und Aggregatstabilität sowie bodenchemische und biologische Indikatoren wie pH-Wert, C:N-Verhältnis, Kationenaustauschkapazität, verfügbare Nährstofffraktionen, Durchwurzelbarkeit, Wurzelbiomasse, Vegetationsentwicklung und Ertragsreaktionen.

5.2.2 Evidenz aus Tiefpflügen und langfristiger Verlagerung

Die robustesten empirischen Analogien zur langfristigen Tiefenverlagerung organischer Substanz stammen aus Studien zum Tiefpflügen (*deep ploughing*) und verwandten Verfahren der Krumenvertiefung. Beim Tiefpflügen wird humusreicher Oberboden einmalig in tiefere Horizonte verlagert. Langzeitstudien zeigen, dass erhöhte SOC-Vorräte und Stabilisierungseffekte über Jahrzehnte nachweisbar bleiben können (Alcántara et al. 2016; Alcántara et al. 2017; Burger et al. 2024). Besonders relevant ist Alcántara et al. (2017): Die Studie berichtet für verlagerten Kohlenstoff eine im Mittel um etwa 32 % höhere Stabilität gegenüber vergleichbarem Oberbodenkohlenstoff. Diese Befunde stützen die Annahme, dass die Platzierung organischer Substanz in tieferen Bodenschichten unter geeigneten Standortbedingungen zu verlängerten Kohlenstoffverweilzeiten beitragen kann. Sie stellen jedoch keine direkte Validierung von DaKoBi I dar, da bei DaKoBi I nicht humoser Oberboden, sondern silierte, rohfaserreiche Landschaftspflegebiomasse in den Unterboden eingebracht wird. Die Übertragbarkeit der Tiefpflugbefunde auf DaKoBi I ist daher im Pilotmaßstab empirisch zu prüfen. Gleichzeitig zeigt die agronomische Literatur, dass tiefe Bodeneingriffe stark standortabhängige Wirkungen haben und nicht durchgängig zu positiven Effekten führen. Schneider et al. (2017) berichten in einer Meta-Analyse zwar im Mittel leichte Ertragssteigerungen, dokumentieren jedoch an etwa 40 % der untersuchten Standorte auch Ertragsdepressionen, insbesondere auf Böden mit labilem Gefüge bzw. hohem Schluffanteil. Auch Burger et al. (2023) beschreiben rund 50 Jahre nach Tiefpflügen an schluffreichen Standorten negative Effekte wie Unterbodenverdichtungen und reduzierte Wurzelbiomasse. Ergänzend liefern historische Verfahren der partiellen Krumenvertiefung (pKV) auf leichten Standorten in Nordostdeutschland praxisnahe Analogien. In Langzeitbeobachtungen wurden in rund 40 Jahre alten pKV-Schächten weiterhin erhöhte Gehalte an organischem Bodenkohlenstoff (Corg) gegenüber angrenzenden Unterbodenbereichen festgestellt (Schmidt et al. 2024). Daraus folgt für DaKoBi I, dass tiefe Bodeneingriffe nicht als universelle Maßnahme, sondern ausschließlich standortspezifisch und unter Ausschluss verdichtungsgefährdeter Böden zu prüfen sind (vgl. Standortkriterien in Kap. 2.2).

5.2.3 Forschung zu „Biomass Burial“

Internationale Arbeiten zu Biomass Burial untersuchen gezielt geschaffene Speicherzonen, in denen Sauerstoffverfügbarkeit und mikrobielle Aktivität stark eingeschränkt sind. Modellierungen und konzeptionelle Analysen zeigen, dass unter solchen Bedingungen ein relevanter Anteil biogener Kohlenstoff über Jahrzehnte bis Jahrhunderte stabilisiert werden kann (Zeng 2008; Zeng 2013; Zeng et al. 2024; Smith et al. 2016). Die Biomasse-Flöze folgen diesem Prinzip, bieten jedoch den Vorteil, dass sie:

- landwirtschaftlich umsetzbar,
- räumlich definierbar,
- und monitoringfähig sind.

Besonders relevant ist der von Zeng et al. (2024) dokumentierte Fund eines rund 3.775 Jahre alten, tief vergrabenen Baumstamms, der im Vergleich zu modernen Referenzproben weniger als 5 % seines Kohlenstoffs verloren hatte. Die Autoren führen diese außergewöhnliche Erhaltung auf die Kombination aus

tiefer Lagerung, geringer Sauerstoffverfügbarkeit, hydrologischen Bedingungen und geringer Durchlässigkeit des umgebenden Materials zurück. Für DaKoBi II stellt dieser Befund keinen direkten Nachweis dar, da Substrat, Standort und technische Umsetzung abweichen. Er liefert jedoch eine starke Analogie dafür, dass lignocellulosereiche Biomasse unter geeigneten geochemischen und hydrologischen Bedingungen über sehr lange Zeiträume materiell erhalten bleiben kann.

Die genannten Studien beziehen sich auf Holzbiomasse. Die im DaKoBi-Kontext eingesetzte Biomasse – spät gemähte, überständige Aufwüchse mit hohen Rohfaser- und Lignocellulose-Anteilen – weist eine erhöhte strukturelle Abbauresistenz auf. Eine vollständige Gleichsetzung mit Holzbiomasse ist nicht zulässig; torfwissenschaftliche Analogiebefunde zur Persistenz rohfaserreicher Biomasse unter Anaerobiose werden in Kap. 5.2.5 eingeordnet.

5.2.4 Analoge Befunde zur Vergrabung (Stroh, faserreicher Biomasse)

Studien zur tieferen Einarbeitung von Stroh zeigen, dass mit zunehmender Tiefe:

- die CO₂-Emissionen nach Einarbeitung sinken,
- die kurzfristige Mineralisierung reduziert wird,
- und ein höherer Anteil des C langfristig zurückgehalten wird (Zhang et al. 2021). Isotopenbasierte Feldstudien (¹³C/¹⁵N-Tracing) bestätigen diesen Befund: Die Rückführung von Stroh in Unterbodenlagen erhöht die C-Sequestrierung und verbessert die Stabilität organischer Substanz messbar (Liu et al. 2020). Ein 12-jähriger Feldversuch zeigt zudem, dass Tiefenbodenbearbeitung mit Stroheinbringung den SOC-Gehalt in der 20–40 cm-Schicht um 36,5 % gegenüber konventioneller Bearbeitung steigert (Wang et al. 2025).

Damit wird deutlich: Die Tiefe der Platzierung ist ein entscheidender Faktor für die Kohlenstoffhaltbarkeit.

5.2.5 Mooraufwuchs und Paludikultur – Erkenntnisse und Lücke

Für Mooraufwuchs existiert bislang kein breit etablierter klimawirksamer Nutzungspfad. Studien zur Wiedervernässung zeigen, dass Rewetting CO₂-Emissionen reduzieren kann, gleichzeitig aber standortabhängig Methanemissionen auftreten können und Biomassernte differenziert zu bewerten ist (Juranski et al. 2022; Nordt et al. 2022). Eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherung durch Mooraufwuchs ist damit bislang nicht systematisch gelöst. Paludikultur stellt einen wichtigen Ansatz zur Nutzung nasser Standorte dar und ermöglicht unter geeigneten Bedingungen die stoffliche oder energetische Nutzung von Biomasse. Gleichzeitig sind nicht alle Moor- und Nassgrünlandaufwüchse gleichermaßen für bestehende oder entstehende Paludikultur-Wertschöpfungsketten geeignet. Verwertungspfade hängen stark von Standortbedingungen, Erntezeitpunkten, Qualitätseigenschaften, regionaler Infrastruktur, Verarbeitungskapazitäten, Energieaufwand und Abnahmemärkten ab. Ein erheblicher Teil der anfallenden Biomasse kann daher unter heutigen Rahmenbedingungen nicht kontinuierlich in bestehende Paludikultur-, Stoff- oder Energiesysteme integriert werden. Die Verbringung rohfaserreicher Moor- und Nassgrünlandaufwüchse in mineralische Böden oder definierte Tiefenspeicher zur Stabilisierung stellt daher keinen Ersatz für Paludikultur dar, sondern einen ergänzenden, eigenständigen Prüfpfad für Biomassefraktionen ohne vorrangigen Nutzungsweg. Während Paludikultur primär auf stoffliche oder energetische Nutzung zielt, untersucht DaKoBi die direkte Stabilisierung biogenen Kohlenstoffs in Boden- und Tiefenspeichern. Aus mechanistischer Perspektive liefert die Torfwissenschaft einen wichtigen analogen Befund: In tief wassergesättigten Torfhorizonten (Catotelm) kann die Zersetzung organischer Substanz auf etwa 1 % der Rate oberflächennaher, stärker belüfteter Torfschichten reduziert sein (Clymo et al. 1998; Frolking et al. 2001; vgl. Beer et al. 2008). Dieser Effekt beruht auf denselben physikalisch-chemischen Grundbedingungen, die für DaKoBi II relevant sind: Sauerstoffausschluss, geringe mikrobielle Aktivität und limitierter Substrattransport. Leifeld & Menichetti (2018) unterstreichen ergänzend die zentrale Bedeutung hoher Wasserstände für die Erhaltung organischer Substanz in Mooren und damit die Relevanz anaerober Bedingungen für langfristige Kohlenstoffspeicherung.

Die Übertragung dieses Mechanismus von natürlich wassergesättigten Moorböden auf konstruiert sauerstoffarme Bedingungen in mineralischen Tiefenspeichern ist bislang nicht direkt empirisch belegt. Genau darin liegt der spezifische wissenschaftliche Prüfauftrag von DaKoBi II: zu untersuchen, ob rohfaserreiche, struktureiche Rest- und Pflegebiomasse unter kontrollierten Tiefen-, Überdeckungs- und Hydrologiebedingungen langfristig stabilisiert werden kann.

5.2.6 Einordnung im EU-CRCF (Carbon-Removal Certification Framework)

Das Carbon-Removal Certification Framework (EU 2024/3012) unterscheidet zwischen:

- Emissionsminderung,
- temporärer Speicherung (z. B. Oberboden),
- und permanenter Kohlenstoffentnahme.

Die Literatur zu Subboden-C-Stabilität, Tiefpflügen und Biomass Burial stützt die Annahme, dass:

- DaKoBi I konzeptionell im Umfeld von „Carbon Storage in Soils“ diskutiert werden kann, sofern Speicherwirkung, Zusätzlichkeit, Reversibilitätsrisiken und Netto-THG-Bilanz empirisch belegt werden;
- DaKoBi II konzeptionelle Eigenschaften aufweist, die im Rahmen zukünftiger wissenschaftlicher und regulatorischer Prüfprozesse im Kontext dauerhafter Kohlenstoffspeicherung bewertet werden könnten.

5.2.7 Zusammenfassende Einordnung im Vergleich

Im Vergleich zu bestehenden Ansätzen kombinieren die hier untersuchten DaKoBi-Verfahren drei bislang getrennt betrachtete Elemente:

- empirisch belegte Stabilisierungseffekte durch tiefe Kohlenstoffeinbringung in landwirtschaftlichen Böden (Tiefpflügen, Stroh),
- Erkenntnisse zur verlangsamten Umsetzung organischer Substanz unter potenziell langfristigen, sauerstoffarmen Bedingungen (Biomass Burial),
- sowie eine praxisnahe, landschaftlich integrierbare Umsetzung mit zusätzlichen ökologischen Wirkungen (z. B. Wasserrückhalt, Strukturaufbau, Pufferung von Bodensäure).

Damit würden sich das Tiefeinpflügen von Silage und die Biomasse-Flöße zwischen klassischen agronomischen Maßnahmen und rein technologischen Permanent-Removal-Ansätzen positionieren. Sie schließen eine bislang bestehende methodische und operative Lücke zwischen bodenwissenschaftlichen Erkenntnissen zur Subbodenstabilisierung und deren systematischer Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis. Quantifizierung und MRV-Anforderungen werden in Kapitel 6 und 7 weitergeführt.

6. Voraussetzungen und Bewertungsrahmen

Erste konzeptionelle Erprobungen deuten auf die technische Machbarkeit hin. Für eine breitere Anwendung, eine regulatorische Einordnung sowie eine ökonomische Integration sind jedoch weitere Voraussetzungen zu erfüllen, die im Folgenden systematisch dargestellt werden. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt bewusst auf unterschiedlichen Bezugsgrößen (Hektar vs. Flöz), da die beiden DaKoBi-Verfahren strukturell unterschiedlich skaliert werden. Während DaKoBi I flächenbasiert angewendet wird, stellt DaKoBi II eine punktuelle, baulich definierte Umsetzungseinheit dar. Hochrechnungen auf Hektar dienen ausschließlich der Einordnung der potenziellen Speicherdichte und sind nicht als flächendeckende Umsetzungsannahme zu interpretieren.

6.1 Wissenschaftliche Validierung

Für eine belastbare Einordnung der Klimawirkung ist eine mehrjährige wissenschaftliche Begleitforschung unter realen Anwendungsbedingungen erforderlich. Methodisch bietet sich hierfür ein BACI-Design (Before–After–Control–Impact) an. Zentrale Untersuchungsbausteine umfassen insbesondere:

- Bodenprofilanalysen und Subbodenuntersuchungen
- Messungen relevanter Treibhausgase (CO₂, N₂O, CH₄)
- Kohlenstoffbilanzierung und -modellierung
- Prozessanalysen zur Stabilisierung organischer Substanz
- Abschätzung von Reversibilitäts- und Störungsrisiken über längere Zeiträume
- bodenphysikalische Parameter wie Lagerungsdichte, Porenvolumen, Infiltrationsfähigkeit und Aggregatstabilität
- bodenchemische Parameter wie pH-Wert, C:N-Verhältnis, Kationenaustauschkapazität und verfügbare Nährstofffraktionen
- biologische und agronomische Indikatoren wie Durchwurzelbarkeit, Wurzelbiomasse, Vegetationsentwicklung und Ertragsreaktionen

Die Ergebnisse dieser Begleitforschung können die fachliche Grundlage für die Entwicklung CRCF-konformer Methodologien im Bereich Carbon Storage in Soils bilden. Für DaKoBi I betrifft dies insbesondere die Prüfung einer möglichen Einordnung als bodengebundene Kohlenstoffspeicherung. Für DaKoBi II könnten die Ergebnisse perspektivisch eine wissenschaftliche Grundlage schaffen, um eine konzeptionelle Zuordnung im Umfeld dauerhafter Kohlenstoffspeicherung zu prüfen.

6.2 Systemgrenzen der Netto-Klimabilanz

Die im vorliegenden Dokument dargestellten Klimawirkungen der DaKoBi-Verfahren basieren auf einer klar abgegrenzten Systemperspektive. Ziel ist eine transparente und nachvollziehbare Einordnung der zusätzlich erzielten Kohlenstoffspeicherung. Berücksichtigt werden ausschließlich Prozesse, die unmittelbar mit der Umsetzung der Maßnahmen verbunden sind. Auf einem Teil der hier betrachteten Flächen, insbesondere im Rahmen extensiver Bewirtschaftung und von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM), sind Mahd und Abräumen der Biomasse bereits Bestandteil der bestehenden Flächenpflege bzw. Bewirtschaftungsauflagen. Die Förderung bezieht sich dabei in der Regel auf die extensive Nutzung bzw. Pflege der Fläche, nicht auf einen eigenständigen klimawirksamen Verwertungspfad der anfallenden Biomasse. Zusätzliche Aufwendungen für Lagerung, Transport, Aufbereitung und tatsächliche Verwertung bzw. Einbringung der Biomasse liegen daher weiterhin bei den Bewirtschaftern und werden im Rahmen der DaKoBi-Systemgrenze nur insoweit berücksichtigt, wie sie unmittelbar durch die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme entstehen. Dazu zählen insbesondere:

- die Bereitstellung und Einbringung der Biomasse / die standortbezogene Aufbereitung, Verladung, den Transport und die Einbringung der Biomasse ab dem Punkt ihrer Verfügbarkeit als geernteter und von der Fläche abgeräumter Aufwuchs,
- der Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen,
- standortbezogene Erdarbeiten (insbesondere bei Biomasse-Flößen),
- sowie direkte Transport- und Handlingprozesse im regionalen Kontext.

Nicht Bestandteil der Systemgrenze sind:

- vermiedene Emissionen durch alternative Biomassenutzung (z. B. Nicht-Verrottung oder Nicht-Verbrennung),
- Vorkettenemissionen außerhalb des direkten Umsetzungssystems, vorgelagerte Bewirtschaftungsschritte wie Mahd und Erstbergung, sofern sie unabhängig von der DaKoBi-Anwendung im Rahmen der Flächenpflege oder Bewirtschaftung ohnehin anfallen,
- indirekte Effekte (z. B. Marktveränderungen oder Leakage)
- sowie potenzielle Änderungen langfristiger Landnutzung.

Die gewählte Systemgrenze folgt einem konservativen Ansatz und dient der eindeutigen Trennung zwischen tatsächlicher Kohlenstoffspeicherung und potenziellen Zusatzwirkungen. Die quantitative Klimabilanz berücksichtigt ausschließlich direkt zurechenbare Kohlenstoffspeicherung und pauschal angesetzte Umsetzungsemissionen. Nicht-CO₂-Prozessgase, insbesondere CH₄ und N₂O, werden in diesem Dokument qualitativ als Risikokomponenten eingeordnet, jedoch nicht quantitativ in die ausgewiesenen CO₂-Storage-Werte eingerechnet. Ihre standortspezifische Erfassung ist Gegenstand zukünftiger Pilot- und Messprogramme. Vermiedene Emissionen oder alternative Nutzungspfade der betrachteten Biomasse, z. B. Nicht-Verrottung oder Nicht-Verbrennung, sind nicht Bestandteil der Bilanz und werden getrennt davon qualitativ eingeordnet.

6.3 Netto-Klimabilanz

Die Ableitung der Netto-Klimawirkung erfolgt auf Basis einer einheitlichen, szenarienbasierten Bewertungslogik. Ausgangspunkt ist die Umrechnung der eingesetzten Biomasse in biogenen Kohlenstoff und dessen stöchiometrische Umrechnung in CO₂. Die dargestellten Netto-Werte ergeben sich aus der Bruttobindung des biogenen Kohlenstoffs abzüglich pauschal angesetzter Umsetzungsemissionen (z. B. aus Maschinen-, Diesel- und Erdarbeiten), die konservativ berücksichtigt werden.

6.3.1 Brutto-Kohlenstoffspeicherung

Die Brutto-Kohlenstoffspeicherung beschreibt die theoretisch gebundene CO₂-Menge auf Basis des eingebrachten biogenen Kohlenstoffs.

Die Berechnung erfolgt unter Verwendung von IPCC-Default-Parametern:

- Umrechnung Trockenmasse → Kohlenstoffanteil,
- Kohlenstoffanteil $\approx 45\%$ der Trockenmasse,
- Umrechnung C → CO₂ (Faktor 3,67).

Die resultierenden Werte stellen die potenzielle Bruttobindung dar und bilden die Grundlage für die weitere Bewertung.

6.3.2 Umsetzungsemissionen

Zur Ermittlung der Netto-Klimawirkung werden pauschale Umsetzungsemissionen berücksichtigt. Diese umfassen insbesondere:

- Dieserverbrauch landwirtschaftlicher Maschinen,
- Emissionen aus Erdarbeiten (Aushub, Verfüllung),
- sowie standortbezogene Transportprozesse.

Die Emissionen werden konservativ angesetzt und als pauschale Abzüge in die Gesamtbilanz integriert.

6.3.3 Netto-Klimawirkung

Die Netto-Klimawirkung ergibt sich aus der Differenz zwischen Brutto-Kohlenstoffspeicherung und Umsetzungsemissionen. Die dargestellten Werte sind als indikative CO₂-Storage-Werte zu verstehen. Nicht berücksichtigt sind standortspezifische Emissionen aus CH₄- oder N₂O-Flüssen, die im Rahmen zukünftiger Pilot- und Messprogramme zu validieren sind. Die gewählte Vorgehensweise ermöglicht eine transparente und konservative Einordnung der Klimawirkung bei gleichzeitig klar ausgewiesenen Unsicherheiten.

6.3.4 THG-Entscheidungslogik im Projektverlauf

Die Bewertung der Klimawirkung erfolgt auf Basis einer Netto-Treibhausgasbilanz (CO₂-Äquivalente), die die wesentlichen Wirkkomponenten integriert:

$$\text{Netto-THG-Wirkung} = \Delta\text{SOC} - (\text{CH}_4 + \text{N}_2\text{O} + \text{Implementierungsemissionen})$$

Dabei werden alle Komponenten standortspezifisch gemessen und/oder modelliert und grundsätzlich mit ausgewiesenen Unsicherheitsbereichen dargestellt.

Bewertungskriterien

Für die Einordnung der Klimawirkung werden folgende Mindestkriterien herangezogen:

(1) Nachweisbarkeit der Kohlenstoffspeicherung

Ein beobachteter SOC-Zuwachs muss oberhalb des jeweiligen Unsicherheitsbereichs liegen.

→ Andernfalls gilt die Kohlenstoffspeicherung als nicht belastbar nachgewiesen.

(2) Positive Netto-Klimawirkung

Die aggregierte Netto-THG-Bilanz muss positiv sein.

→ Dies stellt die Mindestanforderung für eine klimawirksame Maßnahme dar.

(3) Berücksichtigung von Emissionsrisiken

Potenzielle CH₄- und N₂O-Emissionen werden vollständig bilanziert und der SOC-Wirkung gegenübergestellt.

→ Bei negativer Gesamtbilanz ist die Maßnahme als nicht klimawirksam einzustufen.

(4) Datenqualität und methodische Belastbarkeit

Eine Bewertung erfolgt nur bei ausreichender Datenbasis (Messung und/oder validierte Modellierung) unter expliziter Berücksichtigung von Unsicherheiten.

→ Bei unzureichender Datenlage ist keine belastbare Einordnung möglich.

Anwendungslogik:

Die Bewertungslogik ist iterativ aufgebaut und kann entlang unterschiedlicher Entwicklungsstufen angewendet werden:

Baseline-Phase:

Aufbau einer belastbaren Referenzbasis (Boden, Nutzung, Emissionen)

Implementierungsphase:

Beobachtung von Trends der Kohlenstoffspeicherung unter Berücksichtigung von Unsicherheiten

Validierungsphase:

Einordnung der Maßnahme auf Basis stabiler, nachvollziehbarer Netto-THG-Wirkungen. Die Weiterentwicklung oder Skalierung von Maßnahmen setzt eine konsistent positive und methodisch belastbare Netto-Klimawirkung voraus.

Einordnung:

Die dargestellte Logik dient der systematischen Bewertung von Maßnahmen zur Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Systemen. Sie stellt sicher, dass:

- Klimawirkungen messbar und vergleichbar erfasst werden
- Unsicherheiten transparent berücksichtigt werden
- eine fundierte Grundlage für die Einordnung in regulatorische oder marktbasierende Systeme entsteht

Der Ansatz ist bewusst ergebnisoffen angelegt und dient der strukturierten Bewertung unter realen Standortbedingungen. Die dargestellte Bewertungslogik dient zugleich als Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung und potenzielle Inwertsetzung der DaKoBi-Verfahren. Eine weiterführende Anwendung oder Skalierung ist nur dann vorgesehen, wenn eine konsistent positive und methodisch belastbare Netto-Klimawirkung unter Berücksichtigung aller relevanten Unsicherheiten nachgewiesen werden kann. Kann dieser Nachweis im Rahmen der Pilot- und Validierungsphase nicht erbracht werden, ist von einer weitergehenden Anwendung oder Inwertsetzung abzusehen.

6.4 Kostenlogik

Die dargestellten Kosten beziehen sich auf die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen innerhalb der definierten Systemgrenzen. Sie umfassen insbesondere:

- Biomassebereitstellung und Handling,
- Maschinen- und Arbeitseinsatz,
- sowie Erdarbeiten (insbesondere bei Biomasse-Flößen).

Die Kosten werden in Relation zur Netto-Klimawirkung dargestellt (€/t CO₂). Grundlage hierfür ist die in Abschnitt 6.3 dargestellte Netto-Kohlenstoffspeicherung. Die angegebenen Werte dienen der Orientierung und basieren auf szenarienbasierten Annahmen. Sie stellen keine projektspezifische Wirtschaftlichkeitsrechnung dar, sondern eine transparente Einordnung möglicher Kostenbereiche unter den zugrunde gelegten Rahmenbedingungen.

**6.4.1 Tabelle 4: Methode DaKoBi I – Silage-Tiefenpflügen
(CO₂-Bindung und Umsetzungsemissionen)**

Kosten-/Emissionskomponente	Ansatz	Wert	Herleitung / Evidenztyp
UMSETZUNGSKOSTEN – DaKoBi I (Silage-Tiefenpflügen)			
Silage-Bereitung (Mahd, Bergen, Silieren)	pauschal pro ha	150–250 €/ha	<i>Literaturbasiert</i>
Ausbringung / Handling (Silageverteilung)	pauschal pro ha	150–220 €/ha	<i>Literaturbasiert + abgeleitet</i>
Tiefe Einarbeitung / Pflügen (30–40 cm)	pauschal pro ha	150–250 €/ha	<i>Literaturbasiert</i>
Transport (kurze Distanzen, innerbetrieblich)	pauschal pro ha	80–150 €/ha	<i>Literaturbasiert + Szenario</i>
Planung / Flächenbereitstellung / Verwaltung	pauschal pro ha	30–60 €/ha	<i>Szenarioannahme</i>
EMISSIONEN & KLIMAWIRKUNG – DaKoBi I			
MRV (Monitoring, Audit, Zertifizierung)	pauschal	120–150 €/ha	<i>Szenarioannahme / MRV-Kostendiskussion</i>
Gesamt-Umsetzungskosten	—	930–1.040 €/ha	Mischkalkulation (indikativ)
Direkte Umsetzungsemissionen (Diesel, Maschinen)	40–80 l Diesel/ha	0,1–0,3 t CO₂e/ha	<i>Literaturbasiert abgeleitet</i>
Weitere Emissionen (Bodenprozesse, CH₄/N₂O)	—	nicht quantifiziert	<i>Unsicherheitskomponente</i>
Netto-CO₂-Bindung	Default-Ansatz	11,6–17,4 t CO₂/ha	Literatur + Projektannahme
Herstellungskosten je t CO₂	abgeleitet	60–80 €/t CO₂	abgeleitet

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von IPCC-Defaultwerten, KTBL-orientierten Richtwerten für landwirtschaftliche Arbeitsverfahren, szenarienbasierten Kostenannahmen sowie Literatur zu Subbodenstabilisierung und Tiefpflügen (u. a. Alcántara et al. 2016, 2017; Burger et al. 2024; Fontaine et al. 2007; Button et al. 2022). Hinweis: Der MRV-Korridor von 5–20 €/t CO₂ ist eine szenarienbasierte Arbeitsannahme dieses Papers; zur Einordnung der MRV-Kosten siehe Kap. 7.7 und Mercer et al. (2024).

6.4.2 Tabelle 5: Methode DaKoBi II – Biomasse-Flöze (CO₂-Bindung und Umsetzungsemissionen)

Kosten-/Emissionskomponente	Ansatz	Wert	Herleitung / Evidenztyp
UMSETZUNGSKOSTEN – DaKoBi II (Biomasse-Flöze)			
Grundstückskosten / Kompensation	1.000 m ² pauschal	2.000 €	<i>Szenarioannahme</i>
Erdarbeiten (Aushub + Wiedereinbau)	4.000 m ³ × 10–25 €/m ³	40.000–60.000 €	<i>Literaturbasiert</i>
Transport Biomasse zum Flöz	pauschal	2.000–5.000 €	<i>Szenario + Praxiswerte</i>
Planung / Verwaltung	pauschal	100–300 €	Szenarioannahme
MRV (Monitoring, Audit, Zertifizierung)	pauschal	~300–1.000 €	Szenario / Sensitivität
Gesamt-Umsetzungskosten	—	~54.000–57.000 € / Flöz	Referenzszenario
EMISSIONEN & KLIMAWIRKUNG – DaKoBi II			
Direkte Umsetzungsemissionen (Erdarbeiten)	0,2–0,6 l Diesel/m ³	~2–5 t CO₂e / Flöz	Szenarioannahme / Dieserverbrauch Baumaschinen
Weitere Emissionen (Hydrologie, Redox)	—	nicht quantifiziert	Unsicherheitskomponente
Netto-CO₂-Bindung	Default-Ansatz	231–298 t CO₂ / Flöz	Literatur + Default-Ansatz / Projektannahme
Herstellungskosten je t CO₂	abgeleitet	190–243 €/t CO₂	abgeleitet

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von IPCC-Defaultwerten, Literatur zu Biomass Burial (u. a. Zeng 2008; Zeng 2013; Zeng et al. 2024) sowie szenarienbasierten Annahmen zu Erdarbeiten, Transport und Umsetzungsemissionen. Die Gesamtkosten basieren auf einem unteren bis mittleren Bereich der Erdarbeitenspanne zuzüglich Kompensation, Transport, Planung und MRV. Hinweis: Der MRV-Korridor von 5–20 €/t CO₂ ist eine szenarienbasierte Arbeitsannahme dieses Papers; zur Einordnung der MRV-Kosten siehe Kap. 7.7 und Mercer et al. (2024).

Die Kostenstruktur wird maßgeblich durch die Erdarbeiten bestimmt, die den dominierenden Anteil der Umsetzungskosten darstellen. Die Emissionen resultieren hauptsächlich aus dem Einsatz von Baumaschinen und Transportprozessen und sind im Verhältnis zur gespeicherten Kohlenstoffmenge gering.

6.4.3 Tabelle 6: Vergleichende Übersicht der DaKoBi-Methoden (indikativ)

Parameter	DaKoBi I – Silage-Tiefeinpfügen	DaKoBi II – Biomasse-Flöze
Bezugsgröße	pro Hektar	pro Flöz (~0,1 ha)
Biomasse-Input	~30 t Silage/ha	~240 t Ballenbiomasse/Flöz
Einbringungstiefe	30–40 cm (Subboden)	> 2 m (Tiefenspeicher)
Retention (Szenario)	31–47 %	CO ₂ -Äquivalent des eingebrachten C; langfristige Retention/Persistenz empirisch zu validieren
Netto-CO₂-Bindung	11,6–17,4 t CO ₂ /ha	231–298 t CO ₂ /Flöz
Umsetzungskosten (variabel)	~930–1.040 €/ha	~50.000–60.000 €/Flöz
Herstellungskosten	60–80 €/t CO ₂	190–240 €/t CO ₂
Umsetzungsemissionen	~0,1–0,3 t CO ₂ e/ha	~4–5 t CO ₂ e/Flöz
Persistenz (Szenario)	30–60 Jahre	> 200 Jahre
Skalierbarkeit	hoch (flächige Anwendung)	begrenzt (standortgebunden)
Genehmigungsaufwand	gering (Ackerbaumaßnahme)	hoch (Boden-/Wasserrecht)
Hauptkostentreiber	Silagebereitung, Pflugarbeit	Erdarbeiten (Aushub/Verfüllung)

Die Kostenansätze basieren auf eigenen szenarienbasierten Ableitungen unter Orientierung an üblichen landwirtschaftlichen Verfahrenskosten sowie projektspezifischen Ergänzungen für zusätzliche Arbeitsschritte wie Silagehandling, Tiefeneinarbeitung, Erdarbeiten und MRV.

Beispielhafte Potenzialabschätzung für Mecklenburg-Vorpommern (MV)

In Mecklenburg-Vorpommern werden rund 81.300 ha Dauergrünland im Rahmen von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen extensiv bewirtschaftet. Ein Teil dieser Flächen unterliegt Nutzungseinschränkungen wie später Mahd, reduzierter Nutzungshäufigkeit oder eingeschränkter Düngung und liefert regelmäßig rohfaserreiche Aufwüchse mit begrenzter Verwertbarkeit. Diese Biomasse dient bislang überwiegend keiner gezielten Kohlenstoffrückführung.

Bereits die Nutzung von 1 % dieser Flächen (≈ 800 ha) würde eine relevante

Biomassemobilisierung ermöglichen. Unter konservativer Annahme eines mittleren Aufwuchses von ≈ 15 t Frischmasse pro Hektar ergibt sich daraus eine jährliche Biomassemenge von rund 12.000 t.

DaKoBi – Silage-Tiefeinpflügen

Wird diese Biomasse vollständig siliert und mit einer Ausbringungsmenge von 30 t Frischmasse je Hektar im Subboden (30–40 cm) eingebracht, entspricht dies einer Anwendung auf etwa 400 ha. Auf Basis der im Paper dargestellten Default-Parameter ergibt sich daraus eine potenzielle langfristige Kohlenstoffbindung von rund 4.600–7.000 t CO₂.

DaKoBi II – Biomasse-Flöze

Alternativ kann dieselbe Biomasse in Biomasse-Flözen eingelagert werden. Bei einer Kapazität von etwa 240 t Biomasse je Flöz wären hierfür rund 50 Flöze erforderlich. Der unmittelbare Flächenbedarf läge dabei bei etwa 5 ha, bei einer potenziellen Kohlenstoffspeicherung von rund 11.500–14.900 t CO₂ über sehr lange Zeiträume.

Das Beispiel zeigt, dass bereits geringe Anteile bestehender extensiver Bewirtschaftung in MV ausreichen, um relevante Beiträge zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung zu leisten – ohne zusätzliche Flächenkonkurrenz und unter Nutzung ohnehin anfallender Biomassen.

Bei gleicher eingesetzter Biomasse erzielt die Flöz-Variante eine deutlich höhere CO₂-Wirkung, da der Kohlenstoff punktuell in hoher Dichte und potenziell langfristig unter sauerstoffarmen Bedingungen in >2 m Tiefe eingelagert.

Die quantitative Bewertung der DaKoBi-Verfahren basiert auf szenarienbasierten Retentionsannahmen. Da bislang keine Langzeitmessungen spezifisch für diese Verfahren vorliegen, werden konservative Annahmen verwendet, die sich an bestehenden Studien zur Stabilisierung organischer Substanz im Subboden sowie an Analysen zu Biomass-Burial-Ansätzen orientieren.

Für das Tiefeinpflügen von Silage wird in der hier verwendeten Rechenlogik eine rechnerische Retention im Bereich von etwa 31–47 % der eingebrachten Kohlenstoffmenge angenommen. Diese Spanne berücksichtigt standortabhängige Unterschiede sowie Unsicherheiten hinsichtlich mikrobieller Aktivität, Mineralassoziation, Aggregatbildung und Redox-Bedingungen.

Die Annahmen sind als Szenarien zu verstehen und dienen der transparenten Darstellung der Bewertungslogik. Eine empirische Validierung stellt einen zentralen Gegenstand zukünftiger Pilotvorhaben dar.

6.5 Annahmen, Szenarien und Sensitivitäten der Bewertung

Die quantitative Einordnung der DaKoBi-Verfahren basiert auf einer Reihe von Annahmen, die sich aus dem aktuellen Stand der Literatur, aus Analogiestudien sowie aus modellhaften Abschätzungen ableiten. Da für die spezifischen Methoden bislang keine Langzeitdaten aus Pilotanwendungen vorliegen, sind die dargestellten Kennwerte ausdrücklich als Szenarien zu verstehen.

Zur Sicherstellung der Transparenz werden im Folgenden die zentralen Annahmen, ihre Herleitung sowie ihre Sensitivität für die Gesamtbewertung zusammenfassend dargestellt. Diese Darstellung dient nicht der Vorwegnahme empirischer Ergebnisse, sondern der Offenlegung der Bewertungslogik und der Identifikation prioritärer Forschungsfragen. Emissionen aus CH₄- und N₂O-Freisetzung werden derzeit nicht quantitativ in die ausgewiesenen CO₂-Storage-Werte eingerechnet, sondern als zentrale Risikokomponenten ausgewiesen. Ihre standortspezifische Messung, Modellierung und gegebenenfalls Berücksichtigung durch konservative Abschläge ist Gegenstand zukünftiger Pilot- und Messprogramme. Solange keine standortspezifischen Messungen zu CH₄- und N₂O-Flüssen vorliegen, sind die dargestellten Klimawirkungen als indikative CO₂-Storage-Werte zu verstehen. Eine vollständige Bewertung der Netto-Treibhausgaswirkung setzt mehrjährige Feldmessungen voraus.

6.5.1 Tabelle 7: Zentrale Annahmen und Sensitivitäten der DaKoBi-Verfahren

Parameter	Annahme / Szenariobereich	Herleitung / Literaturbasis	Sensitivität für Ergebnis
Persistenz Silage-Tiefeneintrag	30–60 Jahre (Szenario)	Analogien zu Subboden-C-Stabilisierung und Tiefpflügen (Alcántara et al. 2016, 2017; Burger et al. 2024)	hoch
Persistenz Biomasse-Flöze	> 200 Jahre (Szenarien / standortabhängig)	Analogien zu Biomass-Burial-Konzepten und tiefer C-Isolation (Zeng 2008; Zeng 2013; Zeng et al. 2024).	sehr hoch
C-Retention im Unterboden	konservativ, ohne vollständige MAOM-Sättigung	Subboden-Studien, MAOM-Literatur (Rumpel & Kögel-Knabner 2011; Cotrufo et al. 2013)	hoch
Priming-Effekte	möglich, standortabhängig	Priming-Literatur, Subbodenreaktivität und Anpassungseffekte (Kuzyakov 2000; Fontaine et al. 2007; Schiedung et al. 2023)	mittel
CH ₄ /N ₂ O-Emissionen	potenziell, lokal begrenzt	IPCC AFOLU; Boden-THG-Literatur (Butterbach-Bahl et al. 2013)	mittel bis hoch
Transport & Logistik	regionale Biomasse, kurze Distanzen	Annahme regionaler Stoffströme	mittel
Maschinen- & Aushubemissionen	standortabhängig	keine projektspezifischen Daten	mittel
Hydrologische Effekte	standortabhängig, nicht ausgeschlossen	Bodenphysik, Geotechnik (Hillel 2004; Horn et al. 2004)	mittel
MRV-Umsetzbarkeit	aktivitätsdatenbasiert gut dokumentierbar; Wirkung langfristig zu validieren	IPCC-Logik, CRCF-Diskussion, dokumentierbare Biomasse-, Flächen-, Tiefen- und Volumendaten	hoch
Regulatorische Einordnung	offen, abhängig von Auslegung	EU-CRCF, nationales Recht	hoch

In der vorliegenden szenarienbasierten Bewertung werden CH₄- und N₂O-Emissionen nicht quantitativ in die ausgewiesenen CO₂-Storage-Werte eingerechnet, sondern als zentrale Risikokomponenten benannt. Im Rahmen zukünftiger Pilot- und Validierungsvorhaben sind diese Emissionen jedoch standortspezifisch zu messen oder belastbar zu modellieren und in eine vollständige Netto-THG-Bilanz zu überführen.

6.5.2 Einordnung der Sensitivitäten

Die Tabelle zeigt, dass insbesondere Persistenzannahmen, MRV-Umsetzbarkeit und regulatorische Einordnung einen hohen Einfluss auf die Gesamtbewertung der DaKoBi-Verfahren haben. Diese Parameter stellen zugleich die zentralen Hebel für zukünftige Pilot-, Validierungs- und Forschungsaktivitäten dar. Annahmen mit hoher Sensitivität sind daher im Rahmen begleiteter Pilotvorhaben prioritär empirisch zu überprüfen. Parameter mit mittlerer Sensitivität können durch konservative Abschläge oder Szenarien berücksichtigt werden, ohne die grundsätzliche Bewertungslogik zu verändern.

6.5.3 Methodischer Hinweis

Sämtliche quantitativen Angaben zu Kohlenstoffbindung, Persistenz, Kosten und Klimawirkung in diesem Dokument beruhen auf einem szenarienbasierten Bewertungsansatz. Die Werte ergeben sich aus IPCC-Default-Parametern, Analogiestudien (z. B. Tiefpflügen, Subboden-Stabilisierung, Biomass Burial) sowie konservativen Annahmen zur Retention und Umsetzung. Für die spezifischen DaKoBi-Verfahren liegen derzeit keine empirisch validierten Langzeitmessungen vor; die Angaben sind daher indikativ und dienen der transparenten Darstellung der Bewertungslogik. Wissenschaftliche Validierung, MRV-Ausgestaltung und eine mögliche regulatorische Einordnung sind Gegenstand zukünftiger Pilot- und Demonstrationsvorhaben.

6.6 Zentrale Unsicherheiten und Risiken

Die Bewertung der DaKoBi-Verfahren erfolgt vor dem Hintergrund eines frühen Entwicklungs- und Validierungsstands. Entsprechend sind relevante Unsicherheiten, Risiken und potenzielle Zielkonflikte zu berücksichtigen und methodisch zu adressieren. Die nachfolgende Darstellung bündelt die zentralen Punkte und skizziert zugleich die notwendigen Monitoring- und Dokumentationsanforderungen. Die gezielte Einlagerung von Biomasse in tiefere Bodenschichten kann lokal zu veränderten Sauerstoff-, Feuchte- und Redoxbedingungen führen. Unter bestimmten Standort- und Managementbedingungen besteht daher das Risiko erhöhter Methan- (CH_4) und Lachgasemissionen (N_2O), insbesondere in Übergangsphasen nach der Einbringung oder bei temporärer Wasserstauung (Le Mer & Roger 2001; Butterbach-Bahl et al. 2013; IPCC 2019). Die Größenordnung solcher Effekte ist stark kontextabhängig und bislang nicht empirisch für die spezifischen DaKoBi-Verfahren belegt. Darüber hinaus kann frische organische Substanz im Unterboden potenziell Priming-Effekte auslösen, bei denen mikrobieller Abbau bestehender organischer Bodensubstanz stimuliert wird (Kuzyakov et al. 2000; Fontaine et al. 2007). Ob und in welchem Umfang dies die Netto-Klimawirkung beeinflusst, hängt von Bodentyp, Mineralogie und Sauerstoffverfügbarkeit ab. Insbesondere bei der Anlage von Biomasse-Flözen sind zudem hydrologische und geotechnische Effekte zu berücksichtigen. Großvolumige Bodenbewegungen können standortabhängig Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, den Grundwasserflurabstand oder die Bodenstruktur haben (Hillel 2004; Horn et al. 2004; Blume et al. 2016). Eine vollständige Irreversibilität der Kohlenstoffspeicherung kann für bodenbasierte Methoden grundsätzlich nicht angenommen werden (Six et al. 2002; Schmidt et al. 2011). Potenzielle Leakage-Pfade sowie langfristige Nutzungs- oder Standortänderungen begründen eine fortdauernde Verantwortung für Dokumentation und Monitoring. Schließlich können die DaKoBi-Verfahren mit Zielkonflikten und Lock-in-Effekten verbunden sein, etwa durch langfristige Nutzungseinschränkungen oder Pfadabhängigkeiten bei großvolumigen Speicherkörpern (Unruh 2000). Vor diesem Hintergrund sind sie als kontextabhängige Ergänzung zu bestehenden Klimaschutz- und Landnutzungsmaßnahmen zu verstehen, nicht als universelle Lösung. Hinweis zu vermiedenen Emissionen: Die betrachteten Biomassen stammen überwiegend aus extensivem Grünland, Moor- und Landschaftspflege, für die unter heutigen Bedingungen häufig keine stofflich oder energetisch sinnvolle Nutzung besteht. Potenzielle Emissionen aus natürlicher Zersetzung, Verbrennung oder energetischer Nutzung werden in diesem Beitrag nicht bilanziert, da sie stark standort-, zeit- und nutzungsabhängig sind. Diese potenziellen Emissionsvermeidungen werden als systemische Zusatznutzen verstanden, sind jedoch nicht Bestandteil der ausgewiesenen CO_2 -Bilanz und können getrennt davon für die ökonomische und landschaftsbezogene Bewertung relevant sein.

6.6.1 Vergleich mit bestehenden landwirtschaftlichen Redoxprozessen

Redoxprozesse und temporäre anaerobe Mikrozononen sind ein etablierter Bestandteil landwirtschaftlicher Böden. Sie treten insbesondere im Zusammenhang mit organischer Düngung, hohen Stickstoffeinträgen und erhöhten Bodenfeuchten auf. Flüssige organische Dünger wie Gülle oder Gärreste bringen leicht verfügbare organische Substrate und mineralischen Stickstoff in den Boden ein und können lokal reduzierte Bedingungen fördern. Dies gilt als wesentlicher Treiber von Denitrifikationsprozessen und damit verbundener N_2O -Emissionen. Auch mineralische Stickstoffdüngung führt über Nitrifikation und Denitrifikation zu relevanten Treibhausgasemissionen. Die im Rahmen von DaKoBi betrachteten Biomassen unterscheiden sich hiervon deutlich. Es handelt sich um strukturreiche, rohfasrige und vergleichsweise stickstoffarme Biomasse aus extensiver Bewirtschaftung. Der mikrobielle Abbau erfolgt entsprechend langsamer und ohne zusätzliche hohe Stickstoffeinträge. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass die Verfahren grundsätzlich neue Kategorien biogeochemischer Prozesse einführen. Die standortabhängige Ausprägung möglicher CH_4 - und N_2O -Flüsse bleibt jedoch Gegenstand weiterer Untersuchungen.

6.7 Perspektiven der ökonomischen und institutionellen Integration

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben mögliche Perspektiven einer zukünftigen ökonomischen und institutionellen Einbindung der DaKoBi-Verfahren. Sie stellen ausdrücklich keine Bewertung, Empfehlung oder Vorwegnahme regulatorischer oder marktlicher Entscheidungen dar. In einer frühen Entwicklungs- und Pilotphase kann eine teilweise Übernahme oder Abfederung der Umsetzungskosten – etwa über Forschungs-, Innovations- oder Demonstrationsprogramme – eine unterstützende Rolle spielen. Solche Formate ermöglichen insbesondere die empirische Überprüfung der in Kapitel 6.2 und 6.3 dargestellten Annahmen unter realen Anwendungsbedingungen. Nach erfolgreicher wissenschaftlicher Validierung und der Entwicklung geeigneter Monitoring-, Reporting- und Verifikationskonzepte (vgl. Kapitel 7.1) können die erbrachten Klimaleistungen grundsätzlich als potenzielle Bezugsgrößen für freiwillige Vergütungs- oder Vertragsmodelle dienen (z. B. projektbasierte Klimaleistungsverträge). Ob und in welcher Form eine spätere Einbindung in standardisierte Zertifizierungs- oder Förderinstrumente möglich ist, hängt wesentlich von der weiteren methodischen und regulatorischen Ausgestaltung ab. Das vorliegende Methodenpapier versteht sich daher als fachliche Vorstufe für mögliche Anschlussprozesse. Es beschreibt keine marktfähigen Produkte und keine abrechnungsfähigen Klimaleistungen im Sinne gebundener CO_2 -Mengen aus biogenem Kohlenstoff, sondern legt eine transparente Grundlage für weiterführende wissenschaftliche, administrative und politische Bewertungsprozesse.

6.8 Go-/No-Go-Logik und Erfolgskontrolle für Pilot- und Demonstrationsvorhaben

Die DaKoBi-Verfahren befinden sich im Stadium der wissenschaftlichen Einordnung und prototypischen Erprobung. Eine öffentliche Förderung oder administrative Unterstützung wäre daher nicht als Finanzierung einer bereits validierten Klimaschutzmaßnahme zu verstehen, sondern als Förderung eines ergebnisoffenen Pilot- und Demonstrationsvorhabens im öffentlichen Interesse. Entscheidend ist, ob die Verfahren eine fachlich begründete, klimapolitisch relevante und überprüfbare Hypothese adressieren, deren Wirkungen und Risiken im Rahmen eines strukturierten Vorhabens messbar gemacht werden können.

Anschlussfähig ist hierfür die haushaltsrechtliche Logik nach § 7 BHO. Bei finanzwirksamen Maßnahmen sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten; Erfolgskontrollen umfassen Zielerreichungskontrolle, Wirkungskontrolle und Wirtschaftlichkeitskontrolle. Für DaKoBi bedeutet dies, dass ein Pilotvorhaben vorab mit messbaren Zielgrößen, Risikoschwellen und Entscheidungszeitpunkten auszustatten ist. Bei Maßnahmen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung kann ergänzend eine Einordnung im Sinne von § 40 BHO relevant werden, insbesondere wenn aus dem Piloten spätere Programme, Verwaltungsvorschriften oder haushaltswirksame Förder- bzw. Vergütungslogiken abgeleitet werden.

Die folgende Go-/No-Go-Logik überträgt diese Anforderungen auf die DaKoBi-Verfahren:

Prüf- ebene	Go-Kriterium	No-Go-Kriterium	Prüfmethode / Indi- kator
Standort- eignung	Geeigneter mineralischer Standort; keine dauerhaft nassen, stark verdichteten oder besonders schutzsensiblen Bedingungen; keine entgegenstehenden Schutzauflagen.	Moorboden, dauerhaft hoher Grundwasserstand, stark verdichtungsgefährdeter Boden, sensibles Schutzgebiet oder nicht beherrschbare hydrologische Risiken.	Ex-ante-Flächenprüfung, Bodenkartierung, Hydrologie, Schutzgebietsprüfung.
Bio- masse- qualität	Naturbelassene, fremdstofffreie, rohfaserreiche und nährstoffarme Rest- oder Pflegebiomasse ohne vorrangigen stofflichen, futterwirtschaftlichen oder energetischen Nutzungspfad.	Kontaminierte, fremdstoffhaltige, stickstoffreiche, leicht abbaubare oder anderweitig vorrangig nutzbare Biomasse.	Herkunftsdokumentation, Materialprüfung, C:N-Verhältnis, Fremdstoffkontrolle, Nutzungshierarchieprüfung.
Klima- wirkung	Positive Netto-THG-Bilanz unter Berücksichtigung von Kohlenstoffspeicherung, Umsetzungsemissionen sowie CH ₄ - und N ₂ O-Risiken.	Negative oder nicht belastbar positive Netto-THG-Bilanz.	ΔSOC / C-Retention, CO ₂ e-Bilanz, CH ₄ -/N ₂ O-Messung, Unsicherheitsabschläge.
Boden- funktion	Keine schädlichen Bodenveränderungen; Sicherung oder Verbesserung relevanter Bodenfunktionen fachlich plausibel und messbar.	Hinweise auf erhebliche Verdichtung, Strukturverlust, Schadstoffeintrag, schädliche Redoxprozesse oder Verschlechterung relevanter Bodenfunktionen.	Lagerungsdichte, Porenvolumen, Infiltration, Aggregatstabilität, pH, C:N, Nährstoffdynamik, Wurzelentwicklung.
Wasser- haushalt / Hydro- logie	Keine negativen Auswirkungen auf Grundwasser, Stauwasser, Abflussregime oder Schutzgüter zu erwarten bzw. beherrschbar.	Nicht beherrschbare Veränderung des Wasserhaushalts, Grundwassergefährdung oder relevante hydrologische Nebenwirkungen.	Standortgutachten, Wasserhaushaltsprüfung, ggf. Monitoringpegel.
MRV-Fä- higkeit	Biomassemenge, Materialqualität, Einbringungstiefe, Standortdaten, Umsetzungszeitpunkt und Flächen- bzw. Speicherkörpergeometrie sind nachvollziehbar dokumentierbar. Bei DaKoBi II ist die MRV-Fähigkeit aufgrund des räumlich definierten Speicherkörpers besonders hoch; bei DaKoBi I liegt sie aufgrund gut erfassbarer Aktivitätsdaten ebenfalls über klassischen, rein bewirtschaftungsbasierten Carbon-Farming-Ansätzen.	Wirkungen sind nicht ausreichend messbar, dokumentierbar oder verifizierbar; insbesondere fehlen belastbare Daten zur C-Retention, zu CH ₄ -/N ₂ O-Flüssen oder zur Standortentwicklung.	Aktivitätsdaten, GPS-/Flächendokumentation, Biomassewiegedaten, Einbringungstiefe, Bodenproben, Gasmessungen, Volumen- und Lagedokumentation, Audit-Trail.
Wirt- schaft- lichkeit / Ressour- cenein- satz	Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz, Erkenntnisgewinn, Klimapotenzial, Bodenfunktionsnutzen und Skalierungsperspektive.	Unverhältnismäßig hoher Mitteleinsatz ohne belastbaren Erkenntnisgewinn, ohne plausible Klimawirkung oder ohne Übertragbarkeit.	Kosten je t CO ₂ -Szenario, MRV-Kosten, Kosten je validiertem Demonstrationsstandort, Alternativenvergleich.
Übertrag- barkeit	Ergebnisse liefern verwertbare Erkenntnisse für weitere Standorte, Förderprogramme, MRV-Entwicklung oder regulatorische Einordnung.	Ergebnisse bleiben rein einzelfallbezogen und ohne methodischen Mehrwert.	Vergleichsflächen, BACI-Design, standard-

Prüf- ebene	Go-Kriterium	No-Go-Kriterium	Prüfmethode / Indi- kator
			disierte SOPs, Auswertung über Standorttypen.
<p>Im Vergleich zu vielen oberbodenbasierten Carbon-Farming-Maßnahmen weisen die DaKoBi-Verfahren eine erhöhte MRV-Anschlussfähigkeit auf, da zentrale Aktivitätsdaten – insbesondere Biomassemenge, Materialqualität, Einbringungstiefe, Zeitpunkt und räumliche Lage – unmittelbar dokumentierbar sind. Dies gilt in besonderem Maße für DaKoBi II, bei dem der Speicherkörper volumetrisch und räumlich eindeutig erfassbar ist. Die verbleibende MRV-Herausforderung liegt daher weniger in der Dokumentation der Maßnahme selbst, sondern in der langfristigen Validierung von C-Retention, Prozessgasen und standortbezogenen Nebenwirkungen.</p> <p>Die Erfolgskontrolle sollte in drei Stufen erfolgen:</p> <p>1. Zielerreichungskontrolle Prüfung, ob die im Pilot definierten operativen Ziele erreicht wurden. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung auf geeigneten Standorten, die dokumentierte Einbringung definierter Biomassemengen, die Einhaltung der Ausschlusskriterien sowie der Aufbau eines belastbaren MRV-Datensatzes.</p> <p>2. Wirkungskontrolle Prüfung, ob die Maßnahme geeignet war, die angestrebten Wirkungen ursächlich zu erzeugen. Dazu gehören insbesondere Kohlenstoffspeicherung bzw. C-Retention, Netto-THG-Wirkung, Entwicklung relevanter Bodenfunktionen, Auswirkungen auf Wasserhaushalt und Vegetation sowie unbeabsichtigte Nebenwirkungen wie CH₄-/N₂O-Emissionen, Priming oder Verdichtung.</p> <p>3. Wirtschaftlichkeitskontrolle Prüfung, ob der Mitteleinsatz im Verhältnis zu Erkenntnisgewinn, Klimapotenzial, Risikoreduktion, MRV-Entwicklung, Übertragbarkeit und möglicher späterer Anwendung angemessen war. Dabei ist zwischen Maßnahmenwirtschaftlichkeit im Pilot und möglicher Systemwirtschaftlichkeit bei späterer Skalierung zu unterscheiden.</p> <p>Eine Fortführung, Ausweitung oder Inwertsetzung der DaKoBi-Verfahren ist nur dann fachlich begründbar, wenn die Go-Kriterien überwiegend erfüllt sind, keine erheblichen Schutzgutrisiken auftreten und die Netto-THG-Wirkung mindestens plausibel positiv bzw. im weiteren Verlauf belastbar nachweisbar ist. Werden zentrale No-Go-Kriterien erreicht – insbesondere negative Netto-THG-Wirkung, erhebliche Boden- oder Wasserhaushaltsrisiken, fehlende MRV-Fähigkeit oder Verdrängung vorrangiger Biomassenutzungen –, ist von einer weitergehenden Anwendung oder Inwertsetzung abzusehen.</p>			

7. Operative Umsetzung, treuhänderische Aggregation und Inwertsetzung

7.1 Einordnung im Markt- und Systemkontext

Die Inwertsetzung von Kohlenstoffleistungen in landwirtschaftlichen Systemen erfolgt derzeit überwiegend entlang von drei grundlegenden Ansätzen:

1. Projektbasierte Einzelzertifizierung
 - hohe methodische Genauigkeit
 - jedoch hohe Transaktionskosten und geringe Skalierbarkeit
2. Standardisierte modellbasierte Ansätze (Carbon Farming)
 - hohe Skalierbarkeit
 - jedoch teilweise reduzierte Genauigkeit und begrenzte Prüfbarkeit
3. Messbasierte Systeme (z. B. direkte Bodenmessung, Remote Sensing)
 - hohe wissenschaftliche Aussagekraft
 - jedoch kostenintensiv und bislang nur begrenzt flächendeckend einsetzbar

Diese Ansätze adressieren jeweils Teilaspekte, führen jedoch isoliert betrachtet zu strukturellen Zielkonflikten zwischen Skalierbarkeit, Kosten und Prüfbarkeit. Gleichzeitig sind viele landwirtschaftliche Betriebe auf zusätzliche Einkommensquellen angewiesen, da die reine Lebensmittelproduktion häufig nicht mehr auskömmlich ist und eine flächendeckende Bewirtschaftung zunehmend unter Druck gerät. Für ein mögliches Pilot- und Demonstrationsvorhaben kann ein integrierter Ansatz geprüft werden, der diese Elemente in einer gemeinsamen Architektur verbindet:

- standardisierte Aktivitätsdatenerfassung (praxisnah, skalierbar)

- modellgestützte Bilanzierung (ökonomisch effizient)
- stichprobenbasierte Messung (wissenschaftliche Validierung)
- unabhängige externe Verifizierung (Marktfähigkeit)

Damit wird eine operative Struktur geschaffen, die sowohl den Anforderungen wissenschaftlicher Nachvollziehbarkeit als auch wirtschaftlicher Umsetzbarkeit entspricht.

7.2 Grundprinzip der operativen Umsetzung

Die Umsetzung der DaKoBi-Verfahren erfolgt dezentral durch landwirtschaftliche Betriebe oder beauftragte Akteure. Zur Sicherstellung von:

- methodischer Konsistenz
- Datenqualität
- Vergleichbarkeit
- Marktfähigkeit

kann die Erfassung, Bündelung und mögliche Inwertsetzung der resultierenden Klimaleistungen durch eine zentrale, treuhänderisch agierende Instanz organisiert werden. Eine solche Funktion könnte durch eine geeignete regionale Aggregations- und Infrastrukturinstanz übernommen werden, etwa durch Organisationen mit Erfahrung in Landschaftsmanagement, Qualitätssicherung und projektbezogener Inwertsetzung von Umweltleistungen.

Die Funktionsfähigkeit des Systems ergibt sich aus einem standardisierten, durchgängigen Prozess: Landwirtschaftliche Betriebe melden geeignete Flächen an, setzen die Maßnahmen um und erfassen die relevanten Daten. Diese werden durch die treuhänderische Instanz geprüft, standardisiert und zu Portfolioeinheiten gebündelt. Die Klimawirkung wird auf Basis der Maßnahmen berechnet, stichprobenbasiert überprüft und durch unabhängige Dritte verifiziert. Auf dieser Grundlage kann eine mögliche Inwertsetzung erfolgen (z. B. über Förderprogramme, projektbasierte Vergütungsmodelle oder Marktmechanismen), deren konkrete Ausgestaltung nicht Gegenstand dieses Working Papers ist. Der operative Ablauf folgt dabei einer standardisierten Prozesslogik:

- (1) Flächenauswahl und Eignungsprüfung (ex-ante),
- (2) Umsetzung der Maßnahme,
- (3) Datenerfassung und Bilanzierung,
- (4) Aggregation und Qualitätssicherung,
- (5) perspektivische Inwertsetzung.

7.3 Ex-ante Flächenprüfung als Voraussetzung

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt ausschließlich auf zuvor geprüften und freigegebenen Flächen. Die Ex-ante-Prüfung umfasst insbesondere:

- Bodentyp
(ausschließlich mineralische Böden, keine organischen Böden wie Moore)
- Hydrologische Bedingungen
(keine dauerhaft nassen oder stark wasserbeeinflussten Standorte)
- Nutzungssystem
(landwirtschaftlich nutzbare Flächen mit geeigneter Bewirtschaftungsform)

Eignung der Biomasse

(insbesondere geringwertige, untergenutzte Rest- und Pflegemassen)

Ziel ist die frühzeitige Sicherstellung der standortspezifischen Eignung, um:

- methodische Risiken zu minimieren
- die Vergleichbarkeit zu erhöhen
- eine belastbare MRV-Struktur zu ermöglichen

7.4 Föderales Umsetzungsmodell

Das System ermöglicht zwei Formen der Umsetzung:

- (1) Eigenumsetzung durch landwirtschaftliche Betriebe
 - Umsetzung nach standardisierten Vorgaben (SOP)
 - eigenständige Durchführung der Maßnahmen
 - verpflichtende Dokumentation der Aktivitätsdaten

(2) Umsetzung durch beauftragte Akteure

- Organisation und Durchführung durch externe Dienstleister
- Koordination durch die Aggregationsinstanz
- insbesondere für komplexere oder großskalige Maßnahmen

Dieses Modell ermöglicht eine dezentrale Umsetzung bei gleichzeitiger zentraler Qualitätssicherung und Standardisierung.

7.5 Treuhänderische Aggregation und Systemrolle

Im Rahmen eines Pilot- und Demonstrationsvorhabens könnte eine geeignete institutionelle Instanz die Funktion einer zentralen Infrastruktur- und Aggregationsstelle übernehmen.

Zu den Kernaufgaben zählen:

- Erfassung und Verwaltung der Maßnahmen
- Aggregation der Aktivitätsdaten
- Integration in ein MRV-System
- Bündelung zu Portfolioeinheiten
- Koordination von Verifizierung und Audit
- Organisation der Inwertsetzung und Vermarktung

Die landwirtschaftlichen Betriebe behalten dabei:

- die Kontrolle über ihre Flächen
- die Verantwortung für die Umsetzung

Die Aggregationsinstanz fungiert somit als treuhänderische Schnittstelle zwischen landwirtschaftlicher Praxis, wissenschaftlicher Bewertung und Marktintegration. Zentrale Funktion ist es, landwirtschaftliche Klimaleistungen überhaupt erst marktfähig zu machen, da einzelne Betriebe diese aufgrund von Größe, Komplexität und Transaktionskosten nicht eigenständig am Markt platzieren können.

7.6 Vergütungs- und Erlösmodell

Das nachfolgend skizzierte Vergütungs- und Erlösmodell stellt eine mögliche Ausgestaltung dar, die im Rahmen eines Pilotvorhabens getestet werden kann. Es beschreibt keine abschließende Marktlogik und keine bereits abrechnungsfähige Klimaleistung. Das Vergütungsmodell ist zweistufig aufgebaut:

Ebene 1 – operative Vergütung

Vergütung der Betriebe für:

- Umsetzung der Maßnahme
- Bereitstellung und Einbringung der Biomasse

Die Höhe orientiert sich an:

- entgangenen Erlösen
- alternativen Nutzungspfaden
- zusätzlichen Aufwänden

Ziel ist die Sicherstellung der wirtschaftlichen Teilnahmefähigkeit unabhängig von Marktschwankungen.

Ebene 2 – ergebnisbasierte Inwertsetzung

- Aggregierte Klimaleistungen werden dokumentiert und nach einheitlichen Kriterien bewertet.
- Eine CO₂-bezogene Inwertsetzung erfolgt nur bei ausreichender MRV-Grundlage, positiver Netto-THG-Bilanz und externer Prüfung.
- Erlöse oder Vergütungen werden nach definierten Verteilungsschlüsseln ausgeschüttet.

Dieses Modell kombiniert Planbarkeit für Betriebe mit Leistungsorientierung für mögliche Finanzierungs- oder Marktmechanismen.

Voraussetzung für jede spätere CO₂-, klima- oder ökosystemleistungsbezogene Inwertsetzung ist eine klare vertragliche, bilanzielle und flächenbezogene Zuordnung der erbrachten Leistungen. Dazu gehören insbesondere Regelungen zur langfristigen Belassung der eingebrachten Biomasse bzw. Speicherstruktur, zur Verantwortlichkeit bei Nutzungsänderungen, zu Betretungs- und Monitoringrechten, zu Dokumentationspflichten sowie zur Vermeidung von Doppelzählung. Bei langfristig wirksamen

Maßnahmen können hierfür neben schuldrechtlichen Vereinbarungen auch dingliche Sicherungsinstrumente, etwa Grunddienstbarkeiten, sowie Pflege- und Bewirtschaftungsverträge relevant werden. Die konkrete rechtliche Ausgestaltung ist nicht Gegenstand dieses Methodenpapiers, bildet jedoch eine zentrale Governance-Voraussetzung für spätere Insetting-, Förder-, Carbon-, Nature- oder Ökosystemleistungsmodelle.

Zur Vermeidung von Doppelzählung ist für jede spätere Inwertsetzung ein eindeutiges Register-, Anspruchs- und Claim-Management erforderlich. Bereits in der Pilotphase sollte jede Maßnahme über eine eindeutige Projekt- und Flächen-ID erfasst werden, einschließlich Biomasseherkunft, Biomassemenge, Einbringungstiefe, Umsetzungsdatum, MRV-Datensatz, Fördermittelbezug, Anspruchsinhaber, Verwendungszweck und Claim-Status. Eine klima- oder ökosystemleistungsbezogene Nutzung darf nur einmal erfolgen und muss eindeutig zwischen Insetting, Contribution Claim, Förderlogik, Carbon-Credit-Nutzung, Nature- oder Biodiversity-Credit-Nutzung, wasserbezogenen Wirkungsnachweisen, Natural-Capital-Accounts oder sonstigen Ökosystemleistungsvergütungen abgegrenzt werden. Perspektivisch sollte das Maßnahmenkataster anschlussfähig an anerkannte elektronische Register mit eindeutiger Serialisierung, Verfolgung und Stilllegung von Einheiten sein, insbesondere an künftige CRCF-kompatible Registerstrukturen sowie an entstehende Naturkapital- und Ökosystemleistungsregister.

7.7 MRV-System und Transaktionskosten

Eine spätere Nutzung als berichts-, vergütungs- oder marktfähige Klimaleistung erfordert ein funktionierendes MRV-System (Monitoring, Reporting, Verification).

Das MRV-System umfasst:

- Erhebung von Aktivitätsdaten (Fläche, Biomasse, Umsetzung)
- modellgestützte Bilanzierung
- stichprobenbasierte Vor-Ort-Messung
- unabhängige externe Verifizierung

Aktuelle Analysen zu Monitoring, Reporting and Verification (MRV) im Bereich Carbon Dioxide Removal zeigen, dass MRV-Kosten je nach Methode, Reifegrad, Datenverfügbarkeit, Messintensität und Verifikationsanforderungen erheblich variieren können (Mercer et al. 2024). Für frühe Pilot- und Demonstrationsvorhaben ist daher mit einem relevanten Kostenblock für Datenerhebung, Boden- und Gasanalytik, Dokumentation, Qualitätssicherung und externe Prüfung zu rechnen.

Für die in diesem Paper dargestellten Kostenkorridore wird deshalb ein vereinfachter, szenarienbasierter MRV-Ansatz verwendet. Orientierend wird ein MRV-Kostenkorridor von etwa 5–20 €/t CO₂ angesetzt. Dieser Wert dient nicht als empirisch validierter Marktpreis, sondern als Sensitivitäts- und Einordnungswert für die MRV-Kostenlogik; in den Referenzszenarien dieses Papers werden pauschale MRV-Zuschläge verwendet. Die tatsächlichen MRV-Kosten können in frühen Pilotphasen höher ausfallen und bei Standardisierung, Digitalisierung, Stichprobenlogik und treuhänderischer Aggregation perspektivisch sinken. Die zentrale Kostenthese lautet daher nicht, dass MRV bereits heute zu niedrigen Fixkosten verfügbar ist, sondern dass DaKoBi aufgrund klar erfassbarer Aktivitätsdaten — Biomassemenge, Materialqualität, Einbringungstiefe, Standort, Zeitpunkt und bei DaKoBi II zusätzlich Volumen und Lage des Speicherkörpers — eine vergleichsweise gute Ausgangsbasis für ein kosteneffizientes MRV-System bietet. Die verbleibende Hauptaufgabe liegt in der empirischen Validierung von C-Retention, CH₄-/N₂O-Flüssen und standortbezogenen Nebenwirkungen. Diese Kosten sind kein Nebeneffekt, sondern:

- ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Voraussetzung für Marktfähigkeit und Glaubwürdigkeit.

Das MRV-System basiert dabei auf einer Kombination aus:

- Aktivitätsdaten (z. B. Biomassemenge, Flächen, Maßnahmenzeitpunkte),
- modellgestützter Bilanzierung,
- stichprobenbasierter empirischer Messung (z. B. Bodenproben),
- sowie externer Verifizierung.

Ziel ist es, ein skalierbares System zu entwickeln, das wissenschaftliche Belastbarkeit und ökonomische Umsetzbarkeit miteinander verbindet.

7.8 Systemische Wirkung und strukturelle Einordnung

Das beschriebene Modell adressiert zentrale strukturelle Herausforderungen:

- hohe Fragmentierung landwirtschaftlicher Betriebe
- fehlende Marktzugänge für Einzelakteure
- hohe Transaktions- und MRV-Kosten
- begrenzte Skalierbarkeit bestehender Systeme

Durch die treuhänderische Aggregation entsteht:

- Skalierbarkeit durch Bündelung
- Standardisierung durch zentrale Prozesse
- Reduktion von Transaktionskosten
- Marktfähigkeit durch geprüfte, aggregierte Einheiten

Damit bildet das System eine operative Grundlage für die Integration landwirtschaftlicher Klimaleistungen in bestehende und zukünftige Märkte (z. B. LULUCF, CRCF, freiwillige Kohlenstoffmärkte).

Das Paper beschreibt mögliche Entwicklungspfade und konzeptionelle Optionen. Die konkrete Ausgestaltung von Umsetzung, Finanzierung, Governance und Inwertsetzung bleibt offen und ist im Rahmen künftiger Pilot- und Demonstrationsvorhaben weiterzuentwickeln.

8. Einordnung und Anschlussfähigkeit

8.1. Methodische Einordnung & MRV-Implikationen

Zur transparenten Bewertung der Klimawirkung und zur Adressierung der genannten Unsicherheiten ist ein risikobasiertes Monitoring-, Reporting- und Verifikationskonzept (MRV) konzeptionell angezeigt. Der Monitoring-Umfang sollte sich am Entwicklungsstand der Methode sowie an standortspezifischen Risikoprofilen orientieren.

Als Mindestanforderungen gelten:

- Dokumentation von Biomasseart, -menge und Einbringungstiefe,
- standortbezogene Baseline-Erfassung zentraler Bodenparameter,
- langfristige Nachverfolgbarkeit der Maßnahme.

Bei erhöhtem Risikoprofil oder in Pilotphasen können ergänzend punktuelle Messungen von CH₄- und N₂O-Flüssen sowie ausgewählte bodenchemische Parameter (z. B. pH, C:N-Verhältnis) vorgesehen werden. Unsicherheiten sind durch konservative Annahmen, Sicherheitsabschläge oder Puffermechanismen zu berücksichtigen. Dieses MRV-Verständnis ist nicht als abschließend definiertes Regelwerk zu verstehen, sondern als lernender Rahmen, der im Zuge begleiteter Pilot- und Demonstrationsvorhaben weiterzuentwickeln ist. Eine abschließende regulatorische Einordnung der DaKoBi-Verfahren ist erst nach entsprechender empirischer Validierung möglich. Dieses Paper beschreibt keinen zertifizierungsfähigen MRV-Standard, sondern eine konzeptionelle Grundlage für dessen Entwicklung. Ein zentraler Bestandteil zukünftiger MRV-Systeme ist die differenzierte Erfassung sowohl der gebundenen Kohlenstoffmengen als auch der im System entstehenden Emissionen. Während die eingebrachten Biomassemengen vergleichsweise gut dokumentierbar sind, stellt die Quantifizierung von prozessbedingten Emissionen (insbesondere CH₄ und N₂O) eine zentrale Herausforderung dar und ist Gegenstand laufender Forschung. Ziel ist die Entwicklung von Bilanzierungsansätzen, die sowohl direkte als auch indirekte Emissionen systematisch erfassen und in die Netto-Klimawirkung integrieren.

8.1.1 Konzeptioneller MRV-Fahrplan (Arbeitsstand, ohne Zertifizierungsanspruch)

1. Baseline-Erhebung (Boden, Standort, Biomasse)
2. Maßnahmendokumentation (Mengen, Tiefe, Zeitpunkt)
3. Risikoklassifizierung (CH₄/N₂O, Hydrologie)
4. Stichproben-Monitoring (Pilotphase)
5. Konservative Abschläge / Puffer

Im Unterschied zu vielen oberbodenbasierten Carbon-Farming-Maßnahmen bieten insbesondere die Biomasse-Flöze eine potenziell höhere physische Nachvollziehbarkeit der eingebrachten Kohlenstoffmengen, da Volumen, Lage und Einbringungszeitpunkt eindeutig dokumentierbar sind. Damit ergibt sich konzeptionell eine erhöhte Prüfbarkeit der Maßnahme im Vergleich zu rein prozessbasierten Ansätzen. Gleichzeitig bleibt die tatsächliche Klimawirkung weiterhin abhängig von standortspezifischen Prozessen und muss empirisch validiert werden.

8.2 Regulatorische Bezugsebenen und offene Klärungsbedarfe

Das Dokument ersetzt keine standortbezogene rechtliche Prüfung. Gleichwohl lassen sich mehrere relevante Bezugsebenen identifizieren, die für eine spätere Prüfung und mögliche Einbettung maßgeblich wären. Auf europäischer Ebene betreffen diese insbesondere den Rahmen zur Zertifizierung von Kohlenstoffentnahmen und Carbon-Farming-Maßnahmen (CRCF). Ob und in welcher Form die hier beschriebenen Methoden dort einordnungsfähig wären, ist Gegenstand zukünftiger Prüfungen und hängt wesentlich von der weiteren empirischen Validierung sowie der Ausgestaltung von Risiko und MRV-Konzepten ab.

Auf nationaler und regionaler Ebene berühren die Methoden potenziell Fragestellungen des Bodenschutzrechts, Wasserrechts sowie – im Falle größerer Tiefeneingriffe – der Abgrenzung zu abfall- oder baurechtlichen Tatbeständen. Diese Aspekte können im Rahmen eines konzeptionellen Methodenpapiers nicht abschließend bewertet werden und sind standort- und umsetzungsabhängig zu klären. Das vorliegende Dokument versteht sich daher ausdrücklich nicht als regulatorische Empfehlung, sondern

als fachliche Grundlage für weiterführende rechtliche, administrative und politische Bewertungsprozesse. Konkrete Fragen der Genehmigungspraxis und der administrativen Umsetzung werden im folgenden Abschnitt behandelt. Für Pilotvorhaben erscheint ein gestuftes MRV-Design sinnvoll, das Aktivitätsdaten, Standortdaten, Bodenanalysen und risikobasierte Zusatzmessungen kombiniert. Für DaKoBi I umfasst dies insbesondere die Dokumentation von Biomasseart, -menge, Einbringungstiefe sowie grundlegender Bodenparameter in mehreren Tiefenintervallen. Ergänzend sind wiederholte Bodenbehebungen zur Entwicklung organischer Kohlenstoffgehalte sowie ausgewählter physikalischer und chemischer Parameter sinnvoll. Für DaKoBi II treten zusätzlich volumetrische und bauliche Dokumentationsanforderungen hinzu.

Ziel ist die Entwicklung eines nachvollziehbaren und empirisch belastbaren Monitoringrahmens, nicht die Vorwegnahme eines zertifizierten Standards. Die MRV-Anforderungen unterscheiden sich deutlich zwischen den beiden DaKoBi-Verfahren. DaKoBi I basiert primär auf bodenbezogenen Messansätzen in Kombination mit Modellierung und Aktivitätsdaten. DaKoBi II erfordert zusätzlich ingenieurtechnische Dokumentation, insbesondere hinsichtlich Volumen, Biomassemengen und räumlicher Struktur der Speicherkörper. Neben einer möglichen Einordnung im Rahmen öffentlicher Programme und regulatorischer Entwicklungen können die beschriebenen Ansätze perspektivisch auch für freiwillige, projektbasierte Finanzierungs- und Vergütungsmodelle von Interesse sein.

Insbesondere in frühen Entwicklungsphasen können Kooperationen mit privaten Akteuren, Unternehmen oder Impact-orientierten Finanzierungsstrukturen dazu beitragen, Pilotvorhaben umzusetzen und empirische Datengrundlagen aufzubauen. Solche Modelle sind dabei nicht als Vorwegnahme standardisierter Kohlenstoffmärkte zu verstehen, sondern als ergänzende, explorative Finanzierungsoptionen im Übergang zwischen Forschung, Demonstration und möglicher späterer Skalierung.

Die konkrete Ausgestaltung solcher Modelle hängt maßgeblich von der weiteren wissenschaftlichen Validierung, der Entwicklung robuster MRV-Ansätze sowie der regulatorischen Einordnung ab.

8.3 Planungs- und Genehmigungspfad

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben eine indikative Einordnung typischer Genehmigungsfragen und ersetzen keine standortbezogene rechtliche Prüfung. Die regulatorischen Anforderungen unterscheiden sich zwischen den beiden DaKoBi-Verfahren deutlich.

DaKoBi I – Tiefeinpflügen von Silage kann nach heutigem Kenntnisstand grundsätzlich als landwirtschaftliche Bodenbewirtschaftungsmaßnahme eingeordnet und in bestehende Betriebsabläufe integriert werden, sofern keine standortspezifischen Schutzaufgaben entgegenstehen. Die Anwendung zielt auf geeignete mineralische, humusarme oder strukturgeschwächte Standorte, bei denen durch den Eintrag naturbelassener, strukturreicher organischer Substanz eine Sicherung oder Verbesserung relevanter Bodenfunktionen fachlich begründet erwartet werden kann. Dazu zählen insbesondere Bodenstruktur, Wasser- und Nährstoffhaushalt sowie die Stabilisierung organischer Substanz im Unterboden.

DaKoBi II – Biomasse-Flöze erfordern demgegenüber eine eigenständige genehmigungsrechtliche Einordnung, insbesondere im Hinblick auf Bodenschutz-, Wasser- und Naturschutzrecht sowie auf Rekultivierungs- und Nachsorgeanforderungen. Aufgrund der Ablagetiefe, der baulichen Ausgestaltung und möglicher wasser-, bodenschutz- oder abfallrechtlicher Berührungspunkte ist hierfür eine standortspezifische Einzelfallprüfung durch die zuständigen Behörden erforderlich.

Für eine potenziell breitere Anwendung erscheint die Entwicklung eines klaren, übertragbaren Genehmigungs- und Bewertungsrahmens sinnvoll, der Rechtssicherheit schafft und zugleich ökologische Schutzgüter berücksichtigt. Maßgeblich sind dabei insbesondere die Anforderungen der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV 2023). Gemäß § 6 Abs. 2 BBodSchV ist das Auf- und Einbringen von Materialien nur zulässig, wenn keine schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen sind und mindestens eine der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Buchstabe b und c BBodSchG genannten Bodenfunktionen nachhaltig verbessert, gesichert oder wiederhergestellt wird. Vor diesem Hintergrund kann DaKoBi I auf geeigneten Standorten an die bodenschutzrechtliche Logik der Sicherung oder Verbesserung von Bodenfunktionen anschließen. Dies gilt insbesondere dort, wo strukturreiche organische Substanz in humusarme mineralische Böden eingebracht wird und positive Wirkungen auf Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Bodenstruktur und organische Substanz fachlich plausibel sind. Zugleich ist gemäß § 6 Abs. 11 BBodSchV bei der Einbringung in den Unterboden sicherzustellen, dass die Nährstoffzufuhr dem

Bedarf der Vegetation angepasst ist und keine schädlichen Abbauprozesse entstehen. Die konkrete Anwendung beider DaKoBi-Verfahren setzt daher eine standortbezogene Eignungsprüfung, Dokumentation und behördliche Bewertung voraus.

9. Schlussfolgerung

Vor dem Hintergrund der dargestellten methodischen, regulatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen lassen sich die zentralen Schlussfolgerungen zur Forschungsfrage wie folgt zusammenfassen. Mit dem DaKoBi I – Tiefeinpflügen von Silage sowie den DaKoBi II – Biomasse-Flößen werden zwei fachlich begründete und praxisnahe Ansätze beschrieben, mit denen landwirtschaftliche Böden potenziell für eine verlängerte Speicherung biogenen Kohlenstoffs genutzt werden können. Beide Methoden basieren auf etablierten bodenwissenschaftlichen Wirkprinzipien der Stabilisierung organischer Substanz in Subboden- und Tiefenhorizonten und adressieren damit zentrale Schwächen oberbodenbasierter Carbon-Farming-Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf Reversibilitätsrisiken und Störanfälligkeit. Auf methodischer Ebene wird gezeigt, unter welchen bodenphysikalischen und biogeochemischen Bedingungen eine gezielte räumliche Verlagerung organischer Substanz in tiefere Bodenschichten zu einer potenziell erhöhten zeitlichen Stabilisierung von Kohlenstoff führen kann. Damit leisten die beschriebenen Methoden einen Beitrag zur Beantwortung der in Abschnitt 2.1 formulierten Forschungsfrage. Die Nutzung regional verfügbarer, bislang unterwertiger Biomassen aus extensivem Grünland, Landschaftspflege und Mooraufwuchs verbindet Kohlenstoffspeicherung mit zusätzlichen bodenökologischen Wirkungen. Dazu zählen Effekte auf Bodenstruktur, Wasserhaushalt und Nährstoffdynamik sowie eine potenzielle Entlastung empfindlicher Senkenlandschaften. Die DaKoBi-Verfahren sind damit als multifunktionale Ansätze in der Weiterentwicklung landwirtschaftlich genutzter Kulturlandschaften zu verstehen und nicht als isolierte Klimaschutzinstrumente. Im Vergleich zu konventionellen Carbon-Farming-Maßnahmen weisen die DaKoBi-Verfahren ein strukturell erweitertes Speicherpotenzial auf, da sie gezielt tiefere Bodenzonen adressieren. Gegenüber technisch-industriellen Carbon-Removal-Verfahren zeichnen sie sich durch eine geringere infrastrukturelle Abhängigkeit und niedrigere spezifische Kosten aus, erreichen jedoch keine vergleichbare, empirisch gesicherte Permanenz. Sie adressieren damit konzeptionell eine Anwendungslücke zwischen temporären bodenbasierten Maßnahmen und technisch-industriellen Permanent-Removal-Ansätzen. Unter der Voraussetzung einer mehrjährigen wissenschaftlichen Validierung, transparenter Quantifizierungs- und Monitoringansätze sowie einer klaren rechtlichen Einordnung können die DaKoBi-Verfahren perspektivisch in unterschiedlichen Anwendungskontexten von Bedeutung sein. Das vorliegende Paper formuliert jedoch keine Marktempfehlung und keine regulatorische Zuordnung, sondern versteht sich als methodische Grundlage für weiterführende Prüf- und Entscheidungsprozesse. Das Paper beschreibt einen explorativen methodischen Ansatz im Übergang zwischen agronomischer Praxis und regulatorischer Carbon-Accounting-Systematik. Eine mögliche spätere Einordnung in formale Removal- oder Storage-Kategorien hängt ausschließlich von empirischer Validierung und regulatorischer Auslegung ab.

9.1 Ausblick und Inwertsetzungsperspektiven

Die im vorliegenden Paper beschriebenen DaKoBi-Verfahren sind derzeit als konzeptionelle Ansätze zu verstehen, deren praktische Anwendbarkeit und Klimawirkung im Rahmen von Pilot- und Demonstrationsvorhaben zu überprüfen sind. Eine unmittelbare Einordnung als standardisierte Klimaschutzmaßnahme oder zertifizierbare Kohlenstoffsенke ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben. Gleichzeitig adressieren die beschriebenen Ansätze eine bislang unzureichend bearbeitete Lücke im bestehenden Spektrum landbasierter Klimaschutzmaßnahmen: während viele etablierte Carbon-Farming-Ansätze überwiegend auf Kohlenstoffanreicherung im Oberboden abzielen und mit erhöhten Reversibilitätsrisiken verbunden sind, und technisch-industrielle CDR-Ansätze mit hohem Energie- und Kostenaufwand einhergehen, zielen die DaKoBi-Verfahren auf eine physische Verlagerung organischer Substanz in tiefere Bodenschichten ab, um dort eine verlängerte Verweilzeit unter reduzierter biologischer Aktivität zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund stellt sich perspektivisch die Frage, ob und in welcher Form solche Ansätze in bestehende oder zukünftige Bewertungs- und Finanzierungsmechanismen integriert werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aktuelle Entwicklungen im Bereich des freiwilligen Kohlenstoffmarktes sowie regulatorischer Rahmenwerke wie des Carbon Removal Certification Framework (CRCF) weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich Methodik, Permanenzbewertung

und zulässiger Anspruchslogiken verbunden sind. Insbesondere wird in der aktuellen Fachdebatte zunehmend zwischen unterschiedlichen Formen der Inwertsetzung unterschieden. Während kompensatorische Offsetting-Ansätze aufgrund von Unsicherheiten bei Quantifizierung und Dauerhaftigkeit zunehmend kritisch betrachtet werden, gewinnen alternative Modelle an Bedeutung, bei denen Maßnahmen als Beitrag zur Klimastabilisierung („Contribution Claims“) oder als Bestandteil von Wertschöpfungsketten („Insetting“) verstanden werden. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Einbindung der DaKoBi-Verfahren insbesondere im Kontext wertschöpfungskettenbezogener Ansätze plausibel. In solchen Modellen könnten landwirtschaftliche Betriebe Maßnahmen zur Kohlenstoffbindung direkt in ihre Produktionssysteme integrieren und die resultierenden Umweltleistungen in die Bewertung ihrer Produkte einfließen lassen. Damit verschiebt sich die Perspektive von einer rein kohlenstoffbasierten Bewertung hin zu einer erweiterten Betrachtung von Produktionssystemen als Träger multipler Umweltleistungen. Darüber hinaus kommt öffentlichen Finanzierungsmechanismen eine zentrale Rolle bei der weiteren Entwicklung und möglichen Skalierung entsprechender Ansätze zu. Vor dem Hintergrund begrenzter freiwilliger Nachfrage und weiterhin bestehender methodischer Unsicherheiten erscheint insbesondere eine Förderung im Rahmen öffentlicher Programme oder gemeinwohlorientierter Finanzierungsinstrumente als geeigneter Ausgangspunkt für Pilot- und Demonstrationsvorhaben. Ergänzend kann die Pilotphase genutzt werden, um erste Formen einer kombinierten Finanzierung zu erproben. Neben der öffentlichen Förderung bietet sich insbesondere die Einbindung regionaler oder sektorbezogener Unternehmen an, die im Rahmen von Insetting-Ansätzen oder freiwilligen Beiträgen zur Finanzierung beitragen und gleichzeitig praktische Erfahrungen mit der Integration entsprechender Maßnahmen in bestehende Wertschöpfungsketten sammeln. Ein solcher Ansatz kann dazu beitragen, bereits im Demonstrationsbetrieb erste Schnittstellen zwischen wissenschaftlicher Validierung, operativer Umsetzung und potenzieller Inwertsetzung zu entwickeln, ohne eine vorzeitige Festlegung auf spezifische Inwertsetzungsmechanismen vorauszusetzen.

9.1.1 DaKoBi I und II – Entwicklungsstand

DaKoBi I basiert auf bestehenden landwirtschaftlichen Verfahren und ist grundsätzlich kurzfristig pilotierbar. Im Fokus steht die empirische Validierung der Speicherwirkung sowie die Einordnung in bestehende agrarische und klimapolitische Rahmenbedingungen. DaKoBi II stellt einen konzeptionell weitergehenden Ansatz dar und erfordert vertiefte wissenschaftliche und regulatorische Prüfung, insbesondere hinsichtlich Stabilität, Emissionsdynamiken sowie technischer und standörtlicher Umsetzbarkeit. Für beide Ansätze ist eine schrittweise Entwicklung über Pilot- und Demonstrationsvorhaben erforderlich, ergänzt durch die Weiterentwicklung geeigneter MRV-Methoden.

9.1.2 Einordnung aktueller Inwertsetzungsansätze

Die ökonomische Inwertsetzung landbasierter Kohlenstoffspeicherung erfolgt derzeit über unterschiedliche, teilweise parallele Mechanismen:

- freiwillige Kohlenstoffmärkte (VCM)
- öffentliche Förder- und Anreizsysteme
- unternehmensbezogene Insetting-Strategien

Diese Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich Stabilität, Skalierbarkeit und Bewertungslogik. Freiwillige Kohlenstoffmärkte ermöglichen eine Monetarisierung von Kohlenstoffspeicherung, sind jedoch insbesondere bei landbasierten Maßnahmen mit Unsicherheiten hinsichtlich Quantifizierung, Dauerhaftigkeit und Nachfrageentwicklung verbunden. Fragen der korrekten bilanziellen Einordnung negativer Emissionen im Unternehmenskontext werden dabei zunehmend diskutiert (Brander et al. 2021). Öffentliche Förderprogramme adressieren verstärkt Gemeinwohlleistungen und ermöglichen eine Integration von Klimaschutz, Biodiversität und Landschaftsentwicklung, sind jedoch häufig projektgebunden und administrativ begrenzt. Insetting-Ansätze ermöglichen eine stärkere Verknüpfung von unternehmerischer Verantwortung und regionaler Umsetzung, stehen jedoch ebenfalls vor Herausforderungen hinsichtlich Standardisierung und Vergleichbarkeit.

9.1.3 Aktuelle Marktentwicklungen und Unsicherheiten

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen auf europäischer Ebene wird die Rolle freiwilliger Nachfrageinstrumente, wie etwa eines potenziellen EU Buyers' Club für Carbon Farming und Carbon Removal, zunehmend diskutiert. Analysen zeigen jedoch, dass solche Instrumente zwar als Pilot- und Testumgebung für neue Methoden dienen können, ihre langfristige Nachfragewirkung und Skalierungsfähigkeit jedoch unsicher bleiben. Offene Fragen bestehen insbesondere hinsichtlich:

- zulässiger Klimawirkungs-Claims
- Bewertung nicht-permanenter Speicher
- Vergleichbarkeit unterschiedlicher Ansätze
- Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Finanzierung

Damit ist die Inwertsetzung landbasierter Maßnahmen derzeit weniger durch stabile Marktmechanismen als durch eine Kombination aus Pilotfinanzierungen, öffentlichen Programmen und unternehmensbezogenen Initiativen geprägt.

9.1.4 Systemische Perspektive

Die DaKoBi-Verfahren sind nicht ausschließlich als Kohlenstoffmaßnahmen zu verstehen, sondern als Teil eines erweiterten landschaftsbasierten Ansatzes. Sie verknüpfen Biomassenutzung, Bodenfunktionen und potenzielle Klimawirkung und können damit perspektivisch in integrierte Bewertungsansätze eingebettet werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, Kohlenstoffspeicherung stärker im Zusammenhang mit weiteren Umweltleistungen zu betrachten, anstatt sie isoliert zu bewerten. Dazu zählen insbesondere Biodiversitäts-, Boden-, Wasser- und Landschaftsleistungen, die künftig in Nature-Credit-, Biodiversity-Credit-, Natural-Capital-Account-, Contribution- oder vergleichbaren Ökosystemleistungsmodellen abgebildet werden könnten.

Für die Finanzierung solcher multifunktionalen Landschaftsleistungen erscheinen insbesondere regionale Aggregations- und Finanzierungslogiken anschlussfähig. Dazu zählen Blended-Finance-Strukturen, bei denen öffentliche Pilot- und Risikomittel mit privaten Insetting-, Contribution- oder Ökosystemleistungszahlungen kombiniert werden, sowie bioregionale Finanzierungsfazilitäten, die mehrere Flächen, Maßnahmen, Daten- und Zahlungsströme zu investierbaren Landschaftsportfolios bündeln. Solche Ansätze können zugleich regionale Aushandlungs- und Beteiligungsstrukturen stärken, indem Leistungen, Zielkonflikte und Zahlungsflüsse nicht ausschließlich einzelbetrieblich, sondern landschaftsbezogen organisiert werden.

Diese Logik ist anschlussfähig an aktuelle europäische Entwicklungen zur Mobilisierung privater Finanzierung für naturpositive Maßnahmen, insbesondere an die EU-Roadmap zu Nature Credits, die freiwillige, überprüfbare Finanzierungsinstrumente für Biodiversitäts-, Wiederherstellungs- und Ökosystemleistungen vorbereiten soll. Zugleich bestehen erhebliche Anforderungen an Integrität, Zusätzlichkeit, lokale Einbettung, MRV, Anspruchsrechte, Registerfähigkeit, vertragliche Langzeitsicherung und Doppelzählungsvermeidung. Entsprechende Ansätze sind im DaKoBi-Kontext daher nur als perspektivische Anschlussfähigkeit und nicht als bereits bestehender Marktpfad zu verstehen.

9.1.5 Anwendungsbezug entlang landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten

Ein mögliches Anwendungsfeld ergibt sich im Kontext unternehmensbezogener Insetting-Strategien entlang landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten. Insetting bezeichnet die Integration von Klimaschutz- und Ökosystemleistungsmaßnahmen in die eigene Lieferkette eines Unternehmens, anstatt externe Kompensationsmaßnahmen zu erwerben (Gold Standard 2022; SBTi FLAG Guidance 2023). Im Unterschied zu klassischen Offset-Ansätzen zielt Insetting nicht primär auf die Neutralisierung von Emissionen durch externe Gutschriften ab, sondern auf die Verbesserung der Klima- und Nachhaltigkeitsleistung innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette durch direkte Maßnahmen bei Lieferanten oder Partnerbetrieben.

Für die DaKoBi-Verfahren ergibt sich daraus ein möglicher Pilotpfad: Ein Unternehmen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette – etwa eine Molkerei oder ein Lebensmittelhersteller mit

Scope-3-relevanten Berichtspflichten im Rahmen der CSRD – finanziert die Erprobung von DaKoBi-Maßnahmen auf Partnerbetrieben in seiner Lieferkette. Die resultierenden Wirkungen werden dabei nicht als handelbare Zertifikate ausgewiesen, sondern als dokumentierte Beiträge zur Weiterentwicklung der eigenen Lieferkette, zur betrieblichen Nachhaltigkeitsberichterstattung oder zu freiwilligen Contribution-Ansätzen erfasst. Dieser Ansatz setzt keine regulatorische Anerkennung der DaKoBi-Verfahren voraus und ermöglicht eine schrittweise Validierung unter realen Bedingungen, ohne die methodischen Unsicherheiten der Pilotphase zu verschleiern.

In Verbindung mit Ansätzen der Umweltkostenrechnung, etwa True Cost Accounting, sowie bestehenden Bewertungsinitiativen können perspektivisch Produkte oder regionale Versorgungssysteme entstehen, die über eine reine Emissionsbilanz hinaus zusätzliche Umweltwirkungen und Ökosystemleistungen sichtbar machen. Neben unternehmensbezogenen Insetting-Ansätzen sind daher auch gemeinschaftsgetragene, regionale und plattformbasierte Versorgungsmodelle anschlussfähig. Solche Modelle können landwirtschaftliche Produktion, faire Abnahme, soziale Zugänglichkeit, kurze Wertschöpfungsketten und Transparenz über Klima-, Boden-, Wasser-, Biodiversitäts- und weitere Ökosystemleistungen miteinander verbinden.

Voraussetzung bleibt, dass keine nicht validierten Klimawirkungs- oder Ökosystemleistungs-Claims entstehen. Auch im Insetting- und Ökosystemleistungs-Kontext müssen Wirkungen belastbar quantifiziert, dokumentiert und – soweit sie für Berichterstattung oder Inwertsetzung genutzt werden – unabhängig geprüft werden (vgl. Brander et al. 2021; ISO 14068-1:2023). Die in Abschnitt 6.8 beschriebene Go-/No-Go-Logik sowie die MRV-Anforderungen nach Abschnitt 7.7 gelten daher auch für diesen Anwendungspfad. Insetting ist damit nicht als Umgehung methodischer Anforderungen zu verstehen, sondern als möglicher Finanzierungsrahmen, der Pilotvorhaben ermöglicht und zugleich einen direkten Praxisbezug für die Weiterentwicklung der Methode schafft.

9.1.6 Implikationen und Ausblick

Die weitere Entwicklung der DaKoBi-Verfahren ist derzeit primär im Kontext von Pilot- und Demonstrationsvorhaben zu sehen. Eine breitere Anwendung setzt insbesondere voraus:

- empirische Validierung der Speicherwirkung unter realen Standortbedingungen
- Entwicklung belastbarer Monitoring-, Reporting- und Verifikationsansätze (z. B. BACI-Designs, direkte Treibhausgasmessungen sowie konservative Risikoabschläge)
- regulatorische Einordnung im Kontext bestehender und entstehender Rahmenwerke
- Anschlussfähigkeit an bestehende Förder- und Bewertungsmechanismen

Langfristig könnten die Verfahren Teil integrierter, landschaftsbasierter Klimaschutzstrategien werden, deren Finanzierung sowohl über öffentliche Mittel als auch über ergänzende private Beiträge erfolgt. Dabei ist zu erwarten, dass die Bewertung solcher Ansätze nicht isoliert auf einzelne Kohlenstoffflüsse reduziert wird, sondern zunehmend im Kontext multifunktionaler Landnutzungssysteme erfolgt, die neben der Kohlenstoffspeicherung auch Beiträge zur Biodiversität, Wasserregulation und regionalen Wertschöpfung leisten.

10. Literatur

Das Literaturverzeichnis stützt sich auf peer-reviewte Arbeiten, institutionelle Berichte und ergänzende graue Literatur. Besonders belastbar ist die Quellenlage zu Boden-Kohlenstoffdynamik, Definitionsfragen, Moor- und Subbodenprozessen sowie zur CRCF-Regulierung. Regionalisierte Biomasseverfügbarkeiten, Kostenkorridore, MRV-Kosten und projektspezifische Potenzialschätzungen sind dagegen als szenarienbasierte Annahmen einzuordnen und im Rahmen von Pilotvorhaben empirisch zu validieren.

10.1 Peer-reviewte wissenschaftliche Literatur

Alcántara, V., Don, A., Well, R., & Nieder, R. (2016). Deep ploughing increases agricultural soil organic matter stocks. *Global Change Biology*, 22(8), 2939–2956. <https://doi.org/10.1111/gcb.13289>

Alcántara, V., Don, A., Vesterdal, L., Well, R., & Nieder, R. (2017). Stability of buried carbon in deep-ploughed forest and cropland soils – implications for carbon stocks. *Scientific Reports*, 7, 5511. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-05501-y>

Augusto, L., Ranger, J., Binkley, D., & Rothe, A. (2002). Impact of several common tree species on soil fertility. *Annals of Forest Science*, 59(3), 233–253. <https://doi.org/10.1051/forest:2002019>

Beer, J., Lee, K., Whitticar, M. J., & Blodau, C. (2008). Geochemical controls on anaerobic organic matter decomposition in a northern peatland. *Limnology and Oceanography*, 53(4), 1393–1407. <https://doi.org/10.4319/lo.2008.53.4.1393>

Blume, H.-P., Brümmer, G. W., Horn, R., Kandeler, E., Kögel-Knabner, I., Kretschmar, R., Stahr, K., Wilke, B.-M., Scheffer, F., & Schachtschabel, P. (2016). Scheffer/Schachtschabel Lehrbuch der Bodenkunde (16. Auflage). Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg.

Bodirsky, B. L., Gawel, E., Hartmann, J., Havermann, F., Kuse, K., May, M., Montero de Oliveira, F. E., Pongratz, J., Rehfeld, K., Thrän, D., & von der Assen, N. (2025). Potenziale und Risiken der landbasierten CO₂-Entnahme in Deutschland: was wir jetzt wissen – und was zu tun ist. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17277506>

Brander, M., Ascui, F., Scott, V., & Tett, S. (2021). Carbon accounting for negative emissions technologies. *Climate Policy*, 21(5), 699–717. <https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1878009>

Bronick, C. J., & Lal, R. (2005). Soil structure and management: A review. *Geoderma*, 124(1–2), 3–22. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.03.005>

Burger, D. J., Bauke, S. L., Schneider, F., Kappenberg, A., Don, A., & Amelung, W. (2024). Root-derived carbon stocks in formerly deep-ploughed soils – A biomarker-based approach. *Organic Geochemistry*, 190, 104756. <https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2024.104756>

Burger, D. J., Schneider, F., Bauke, S. L., Kautz, T., Don, A., & Amelung, W. (2023). Fifty years after deep-ploughing: Effects on yield, roots, nutrient stocks and soil structure. *European Journal of Soil Science*, 74(6), e13426. <https://doi.org/10.1111/ejss.13426>

Button, E. S., Pett-Ridge, J., Murphy, D. V., Kuzyakov, Y., Chadwick, D. R., & Jones, D. L. (2022). Deep-C storage: Biological, chemical and physical strategies to enhance carbon stocks in agricultural subsoils. *Soil Biology and Biochemistry*, 170, 108697. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2022.108697>

Butterbach-Bahl, K., Baggs, E. M., Dannenmann, M., Kiese, R., & Zechmeister-Boltenstern, S. (2013). Nitrous oxide emissions from soils: How well do we understand the processes and their controls? *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 368(1621), 20130122. <https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0122>

Clymo, R. S., Turunen, J., & Tolonen, K. (1998). Carbon accumulation in peatland. *Oikos*, 81(2), 368–

388. <https://doi.org/10.2307/3547057>

Cotrufo, M. F., Wallenstein, M. D., Boot, C. M., et al. (2013). The MEMS framework: Linking microbial efficiency to soil carbon storage. *Global Change Biology*, 19(4), 988–995. <https://doi.org/10.1111/gcb.12113>

Cotrufo, M. F., Soong, J. L., Horton, A. J., et al. (2015). Formation of soil organic matter via biochemical and physical pathways. *Global Change Biology*, 21(9), 3180–3190. <https://doi.org/10.1111/gcb.12949>

Don, A., Seidel, F., Leifeld, J., et al. (2023). Carbon sequestration in soils and climate change mitigation—Definitions and pitfalls. *Global Change Biology*, 30, e16983. <https://doi.org/10.1111/gcb.16983>

Fontaine, S., Barot, S., Barré, P., et al. (2007). Stability of organic carbon in deep soil layers controlled by fresh carbon supply. *Nature*, 450(7167), 277–280. <https://doi.org/10.1038/nature06275>

Frolking, S., Roulet, N. T., & Fuglestedt, J. (2001). How northern peatlands influence the Earth's radiative budget: Sustained methane emission versus sustained carbon sequestration. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 106(D18), 20409–20420. <https://doi.org/10.1029/2001JD900091>

Goulding, K. W. T. (2016). Soil acidification and the importance of liming. *Soil Use and Management*, 32(3), 390–399. <https://doi.org/10.1111/sum.12270>

Guo, J. H., Liu, X. J., Zhang, Y., et al. (2010). Significant acidification in major croplands. *Science*, 327(5968), 1008–1010. <https://doi.org/10.1126/science.1182570>

Hahn, J., Müller, J., & Heiermann, M. (2025). Seed Survival in Silage: Reviewing 90 Years of Research. *Plants*, 14(3), 351. <https://doi.org/10.3390/plants14030351>

Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Elsevier, Amsterdam.

Horn, R., Way, T., & Rostek, J. (2004). Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils. *Soil & Tillage Research*, 73(1–2), 141–152.

Jurasinski, G., Günther, A., Huth, V., et al. (2022). Carbon and methane fluxes in rewetted peatlands. *Biogeosciences*, 19(1), 163–181. <https://doi.org/10.5194/bg-19-163-2022>

Kuzyakov, Y., Friedel, J. K., & Stahr, K. (2000). Review of mechanisms and quantification of priming effects. *Soil Biology & Biochemistry*, 32(11–12), 1485–1498.

Kuzyakov, Y. (2010). Priming effects: Interactions between living and dead organic matter. *Soil Biology & Biochemistry*, 42(9), 1363–1371.

Lehmann, J., & Kleber, M. (2015). The contentious nature of soil organic matter. *Nature*, 528(7580), 60–68. <https://doi.org/10.1038/nature16069>

Le Mer, J., & Roger, P. (2001). Production, oxidation, emission and consumption of methane by soils: A review. *European Journal of Soil Biology*, 37(1), 25–50.

Leifeld, J., & Menichetti, L. (2018). The underappreciated potential of peatlands in global climate change mitigation strategies. *Nature Communications*, 9, 1071. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03406-6>

Liu, Y., et al. (2020). Straw burial depth and manure application affect the straw-C and N sequestration: Evidence from ¹³C & ¹⁵N-tracing. *Soil & Tillage Research*, 204, 104720. <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104720>

Paul, E. A. (2016). The nature and dynamics of soil organic matter: Plant inputs, microbial transformations, and organic matter stabilization. *Soil Biology & Biochemistry*, 98, 109–126.

<https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.04.001>

Rasse, D. P., Rumpel, C., & Dignac, M. F. (2005). Is soil carbon mostly root carbon? *Plant and Soil*, 269(1–2), 341–356.

Rösch, C., Skarka, J., Raab, K., & Stelzer, V. (2009). Energy production from grassland – Assessing the sustainability of different process chains under German conditions. *Biomass and Bioenergy*, 33(4), 689–700. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.10.008>

Rumpel, C., & Kögel-Knabner, I. (2011). Deep soil organic matter – A key but poorly understood component of the terrestrial carbon cycle. *Plant and Soil*, 338(1–2), 143–158.

Schiedung, M., Don, A., Beare, M. H., & Abiven, S. (2023). Soil carbon losses due to priming moderated by adaptation and legacy effects. *Nature Geoscience*, 16, 909–914. <https://doi.org/10.1038/s41561-023-01275-3>

Schimel, J. P., & Bennett, J. (2004). Nitrogen mineralization: Challenges of a changing paradigm. *Ecology*, 85(3), 591–602.

Schmidt, M. W. I., Torn, M. S., Abiven, S., et al. (2011). Persistence of soil organic matter as an ecosystem property. *Nature*, 478(7367), 49–56.

Schneider, F., Don, A., Hennings, I., Schmittmann, O., & Seidel, S. J. (2017). The effect of deep tillage on crop yield – What do we really know? *Soil and Tillage Research*, 174, 193–204. <https://doi.org/10.1016/j.still.2017.07.002>

Smith, P., Davis, S. J., Creutzig, F., et al. (2016). Biophysical and economic limits to negative CO₂ emissions. *Nature Climate Change*, 6(1), 42–50.

Six, J., Bossuyt, H., Degryze, S., & Denef, K. (2004). A history of research on the link between aggregation and soil organic matter stabilization. *Soil & Tillage Research*, 79(1), 7–31.

Six, J., Conant, R. T., Paul, E. A., & Paustian, K. (2002). Stabilization mechanisms of soil organic matter: Implications for C-saturation of soils. *Plant and Soil*, 241, 155–176. <https://doi.org/10.1023/A:1016125726789>

Stahr, K., Kandeler, E., Herrmann, L., & Streck, T. (2020). *Bodenkunde und Standortlehre*. Springer Spektrum. Abschnitt zu anthropogenen Böden / Plaggeneschen.

Tanneberger, F., Schröder, C., Hohlbein, M., Lenschow, U., Permien, T., Schmilewski, G., & Wichtmann, W. (2021). Climate change mitigation through land use on rewetted peatlands – cross-sector perspectives on a new paludiculture-based value chain in north-east Germany. *Mires and Peat*, 27, 1–19. <https://doi.org/10.19189/MaP.2020.OMB.StA.2083>

Unruh, G. C. (2000). Understanding carbon lock-in. *Energy Policy*, 28(12), 817–830.

Wang, X., et al. (2025). Deep tillage with straw retention increased organic carbon sequestration and enhanced homogenization of microbial communities and functions across soil depths. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 385, 109504.

Wichtmann, W., Schröder, C., & Joosten, H. (Eds.) (2016). *Paludikultur – Bewirtschaftung nasser Moore: Klimaschutz, Biodiversität, regionale Wertschöpfung*. Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart.

Zeng, N. (2008). Carbon sequestration via wood burial. *Environmental Research Letters*, 3(3), 034008. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/3/3/034008>

Zeng, N., King, A. W., Zaitchik, B., Wulschleger, S. D., Gregg, J., Wang, S., & Kirk-Davidoff, D. (2013). Carbon sequestration via wood harvest and storage: An assessment of its harvest potential. *Climatic Change*, 118(2), 245–257.

Zeng, N., Zhao, X., Poisson, G., et al. (2024). 3775-year-old wood burial supports "wood vaulting" as a durable carbon removal method. *Science*, 385(6716), 1454–1459. <https://doi.org/10.1126/science.adm8133>

Zhang, J., Wang, J., Xie, J., et al. (2021). Depth-dependent effects of straw incorporation on soil organic carbon stabilization. *Soil & Tillage Research*, 205, 104761.

10.2 Institutionelle, regulatorische und graue Literatur

BMFTR – Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. (2024). Bekanntmachung zur Förderung von Projekten zum Thema „Methoden zur Entnahme von atmosphärischem Kohlendioxid (Carbon Dioxide Removal)" – CDRterra II. Bundesanzeiger. <https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche?0&query=CDRterra+II>

Bundesministerium der Justiz (BMJ). (1998). Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465). <https://www.gesetze-im-internet.de/bbodschg/>

Bundesministerium der Justiz (BMJ). (2021). Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716), in Kraft getreten am 1. August 2023. https://www.gesetze-im-internet.de/bbodschr_2023/

Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN). (2026). *Klimaschutzprogramm 2026 der Bundesregierung*. Beschlossen vom Bundeskabinett am 25. März 2026. https://www.bundesumweltministerium.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzprogramm_2026_bf.pdf

Buckminster Fuller Institute. (2024). *Bioregional Financing Facilities*. Buckminster Fuller Institute Design Lab.

Commonland. (2024). *The 4 Returns Framework in practice: A guidebook for holistic landscape restoration*. Commonland, Amsterdam.

Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL). (2024). *Verwertung von Grüngut aus der Landschaftspflege*. DVL-Schriftenreihe 31. https://www.dvl.org/uploads/tx_ttproducts/datasheet/DVL-Publikation-Schriftenreihe-31-Leitfaden_Gruengutverwertung.pdf

European Environment Agency (EEA). (2023). *The European Biomass Puzzle: Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU*. EEA Report No 08/2023. Publications Office of the European Union. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/the-european-biomass-puzzle>

European Parliament and Council. (2024). *Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 establishing a Union certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products*. *Official Journal of the European Union*, L, 3012 (6 December 2024). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj>

European Commission. (2025a). *Nature Credits Roadmap to reward nature-positive action and boost private investment*. European Commission Press Corner. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1679

European Commission. (2025b). *Questions and answers on Nature Credits Roadmap*. European Commission Press Corner. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_25_1680

FAO. (2022). *Soil Organic Carbon Sequestration – Global Symposium Report*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cc0410en>

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) (2013). Nachhaltige Nutzung von Biomassepotenzialen. Gülzower Fachgespräche, FNR.
https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Mediathek/webversion_02.pdf

Gold Standard (2022). Insetting: Guidance for Corporates on Accounting for Nature-Based Solutions in Value Chains. Gold Standard Foundation, Geneva.

ISO 14068-1:2023. Greenhouse gas management and related activities – Carbon neutrality. International Organization for Standardization, Geneva.

IPCC. (2022). Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157926>

IPCC. (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC-Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/vol4.html>

KTBL – Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. (2019). Energetische Nutzung von Landschaftspflegebiomasse – Potenziale, Grenzen und Wirtschaftlichkeit. KTBL-Schrift 503, Darmstadt. ISBN 978-3-945088-79-3.

Kuratorium Boden des Jahres. (2013). Plaggenesch – Boden des Jahres 2013. https://www.bodenwelten.de/sites/default/files/thema/docs/Boden_des_Jahres_2013.pdf

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). (2021). *Landschaftspflegematerial – Handlungshilfe zur rechtssicheren Erfassung, Aufbereitung und hochwertigen Verwertung*. Karlsruhe. https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/10221-Handlungshilfe_Landschaftspflegematerial.pdf

Landtag Mecklenburg-Vorpommern (2025). Kleine Anfrage und Antwort der Landesregierung: Dauergrünland in Mecklenburg-Vorpommern (Drucksache 8/5134). <https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/dokument/60295/dauergruenland-in-mecklenburg-vorpommern.pdf>

Mercer, L., Burke, J., & Rodway-Dyer, S. (2024). Towards improved cost estimates for monitoring, reporting and verification of carbon dioxide removal. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/towards-improved-cost-estimates-for-monitoring-reporting-and-verification-of-carbon-dioxide-removal/>

Nordt, A., Abel, S., Hirschelmann, S., Lechtape, C., & Neubert, J. (2022). Leitfaden für die Umsetzung von Paludikultur. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 05/2022. https://www.greifswaldmoor.de/files/dokumente/GMC%20Schriften/2022-05_Nordt%20et%20al_Paludikultur%20Leitfaden.pdf

Robert Bosch Stiftung. (2024). *Bioregional Weaving Labs*. Robert Bosch Stiftung.

Schmidt, R. et al. (2024). Humusaufbau durch partielle Krumenvertiefung (pKV). Abschlussbericht CarbonTillage. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Gülzow-Prüzen. <https://www.fnr.de/fileadmin/projektdatenbank/22026417.pdf>

Science Based Targets initiative (SBTi) (2023). FLAG Guidance: Science-Based Targets for the Forest, Land and Agriculture Sector. Version 1.0. SBTi, Geneva.

The Landbanking Group. (2024). *Nature Equity Consultation Paper*. The Landbanking Group.

Thünen-Institut. (2018). Bodenzustandserhebung Landwirtschaft. Thünen-Institut, Braunschweig. <https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/agrarklimaschutz/projekte/bodenzustandserhebung-landwirtschaft-bze-lw>

Umweltbundesamt. (2023). Negative Emissionen: Stand der Wissenschaft und Handlungsoptionen. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/negative-emissionen-stand-der-wissenschaft>

Umweltbüro GmbH. (2014). Die Verwertung von Landschaftspflegeheu in Oberösterreich. Bericht im Auftrag des Landes Oberösterreich. https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/naturschutz_db/HEUM_Endbericht_13022014.pdf

Autor:innenbeiträge (CRediT)

Peter Markgraf: Konzeptionelle Entwicklung der DaKoBi-Verfahren; fachliche Mitwirkung an der Beschreibung der methodischen Grundlagen.

Tobias Till Key: Konzeption des Manuskripts; Strukturierung, Ausarbeitung und Redaktion; Literaturrecherche und Einordnung des Stands der Forschung; Durchführung von Experteninterviews; Erstellung von Abbildungen und Tabellen; finale Fassung und Veröffentlichungsvorbereitung.

Transparenzhinweis

Dieses Working Paper wurde im institutionellen Kontext der Ausgleichsagentur Nord GmbH erstellt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen keine bindenden Vermarktungs- oder Abnahmevereinbarungen für die beschriebenen Ansätze. Zukünftige Forschungs-, Förder- oder freiwillige Vergütungsmodelle (z. B. projektbasierte Klimaleistungsverträge) werden durch dieses Dokument nicht ausgeschlossen.